

PROJET DE MATURITÉ
PROFESSIONNELLE SUISSE

Ecole professionnelle Artisanale et Industrielle
EPAI Fribourg

ARCHITECTURE ET POUVOIR

Quand les batiments racontent l'histoire

LE PANTHÉON

Histoire, Physique/Mathématique, Informatique

Adrian, Almir, Maxime

2025 - 2026

Coordinatrice: Carole Henry de Diesbach

Expert: Erwann Larger

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude et tous nos remerciements à toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin à ce projet de maturité professionnel. Ce travail interdisciplinaire centré sur un projet intitulé Architecture et pouvoir : quand les bâtiments racontent l'histoire. Ce travail n'aurait jamais vu le jour sans l'appui et les conseils de nombreuses personnes que nous tenions à remercier.

Nous adressons nos remerciements sincères à madame Carole Henry de Diesbach, notre coordinatrice et experte pour ce projet dont l'accompagnement et ces retours ont guidé notre progression tout au long de ce projet. Sa bienveillance et ses conseils ont constitué un soutien professionnel important pour ce projet.

Nos remerciements vont également chez monsieur Erwann Larger qui a accepté d'être expert pour notre travail. Sa rigueur et ses enseignements en physique et en mathématiques, nous aurons permis une prise de vue très intéressante pour ce projet.

Nous tenons également à remercier messieurs França Cristiano et Monney Yanik, nos référents techniques et responsables des apprentis au sein du service de l'informatique et des télécommunications de l'état de Fribourg, où leurs expertises et leurs bienveillances nous ont permis la bonne tenue et la bonne ligne de conduite à suivre pour un projet d'une telle ampleur. Nous les remercions spécifiquement pour les aspects techniques et organisationnels enseignés dans le cadre de notre travail. Nous remercions également l'ensemble des collaborateurs du SITel ayant promulgué des conseils et des enseignements ainsi que leurs soutiens et confiances accordés.

Notre gratitude s'étend également à l'ensemble du corps enseignant de l'École professionnelle artisanale et industrielle, dont les enseignements nous ont permis d'acquérir les compétences techniques nécessaires et indispensables à la réalisation de ce projet.

Enfin, nous tenons à remercier tous nos proches pour leurs soutiens, leurs patiences et intérêts portés à ce projet. Leurs présences, leurs aides ainsi que leurs retours ont constitué un appui important et des points de vue variés nous ayons permis d'arriver à un projet unique et représentatif d'un sujet de maturité professionnel.

Ce projet était bien plus qu'un simple travail, il était le défi et une expérience humaine, technique et culturelle fantastique nous ayant appris à développer des compétences communes et une curiosité approfondit.

Maxime Genoud, Almir Dzaferi, Adrian Orte

Résumé du projet

Ce travail interdisciplinaire centré sur un projet nous a poussés à la réflexion que pouvaient avoir les liens entre l'architecture et le pouvoir. Nous avons de ce fait opté pour le contexte de la Rome antique. Nous nous sommes aventurés à travers l'étude du Panthéon de Rome, un monument emblématique de l'époque impériale romaine, mais également un monument exceptionnel pour l'époque. Nous avons cherché à comprendre comment les architectes et leurs choix concernant la dimension, les matériaux et les formes participaient à la mise en avant du pouvoir politique romain, mais également le pouvoir religieux que celui-ci conférait aux autorités impériales. Le Panthéon est un symbole pour la technique et l'ampleur impériale romaine. Il est représentatif de son utilisation dans l'instrumentalisation de l'architecture et du pouvoir par l'empire.

Notre approche se devait d'être interdisciplinaire, de ce fait, nous avons mobilisé l'ensemble de nos compétences en histoire, en mathématiques et physique ainsi qu'en informatique pour enrichir notre compréhension de notre cas d'étude.

L'histoire nous a permis de comprendre les tensions et intérêts de l'empire et du pouvoir en place d'un point de vue culturel et politique. Les mathématiques et la physique nous ont permis de comprendre le fonctionnement des structures, des forces et des principes de constructions en place. Enfin, l'informatique nous a permis de reconstituer et de modéliser le monument de manière numérique et d'étudier celui-ci de manière plus précise.

Sur le plan matériel, notre travail s'est concentré sur la création d'un site internet liée avec une maquette réalisée en 3D du Panthéon¹. Cette maquette a été conçue grâce à des bases et à des outils de modélisations. Nous avons cherché à nous rapprocher le plus proche possible des cohérences et des connaissances historiques disponibles. De ce fait, nous avons également réalisé des éléments de décors intérieurs et extérieurs pour avoir le plus de détails plausibles.

Lors de cette partie, nous nous sommes confrontés à des défis techniques. Que ce soit l'hébergement web ou la conception de certaines parties du Panthéon étant historiquement absents et de ce fait possiblement extrapolés pour donner suite au manque d'informations disponibles.

Ce projet a permis de développer des compétences variées dans plusieurs domaines et a approfondi nos connaissances et nos acquis techniques. Ce projet nous a fait prendre conscience du rôle que pouvait jouer l'architecture dans la représentation du pouvoir dans la Rome antique. Nous avons pu analyser et réaliser un édifice emblématique de l'histoire de Rome et de l'Occident.

¹ Certaines parties ou éléments de la maquette ont été trouvés et modifiés voire entièrement reconstruits via des sources disponibles gratuitement en ligne. Nous respectons les licences Creative Commons pour notre version. Certains éléments ont été utilisés comme base pour la réalisation de notre projet. Cependant aucun élément n'a été utilisé sans modifications ou sans accords du créateur.

Table des matières

Table des matières

Remerciements	3
Résumé du projet	5
Table des matières	7
Introduction générale	12
Contexte du projet TIP	13
Choix du thème : architecture et symbolique du pouvoir.....	13
Objectifs pédagogiques et techniques	13
Présentation des trois branches.....	14
Méthodologie adoptée.....	14
Étude historique du Panthéon de Rome	15
Le Panthéon au fil de l'Histoire	16
Rome sous Auguste	16
Marcus Agrippa : fonction, rôle politique et construction du premier Panthéon (27 avant J.-C)	19
Les deux destructions successives (80 apr. J.-C. & 110 apr. J.-C.).....	22
Hadrien : un empereur à l'âme grec.....	24
Reconstruire Rome : la vision politique et culturelle d'Hadrien	26
Pourquoi Hadrien garde-t-il le nom d'Agrippa sur la façade.....	28
Le chantier hadrianique : équipes, architectes, matériaux, délais.....	29
Le problème du pilier asymétrique : logistique, approvisionnement et compromis	31
Le rôle symbolique du Panthéon dans l'Empire	32
Architecture du Panthéon : analyse détaillée	34
Le plan général : cercle et rectangle, héritage grec et audace romaine.....	35
Le dôme :	36
Dimensions (43.3 m)	37
Structure interne.....	37
Volume, masse et géométrie	39
Le dôme comme sphère cosmique	40
L'oculus :	41

Rôle symbolique.....	42
Effets lumineux.....	43
Le pronaos et la façade.....	47
Physique et Mathématiques du Panthéon	49
Les proportions : cercle, carré et géométrie sacrée	50
Analyse des charges du dôme.....	51
Calculs de densité du béton	53
Étude du déchargement progressif.....	54
Calculs liés à l’oculus (surface, poids retiré, rayon lumineux)	55
Phénomène solaire du 21 avril :.....	56
Trajectoire du soleil	57
angle d'incidence.....	58
Les effets thermiques et acoustiques du bâtiment	59
Étude des matériaux et techniques antiques	61
Le béton romain, opus caementicium et ces propriétés :	62
Les agrégats : évolution de densité vers l’oculus.....	64
Les marbres et granites : provenance, caractéristiques et transport.....	65
Les métaux perdus : les plaques de bronze du dôme.....	66
Analyse comparative avec les techniques modernes.....	67
Conception et Réalisation de la Maquette	68
Maquette 3D	69
Rôle et objectifs de la maquette	70
Fonction pédagogique au sein du TIP	70
Mise en valeur des analyses historiques et techniques.....	70
Approche immersive : architecture + scénographie.....	71
Étapes de conception.....	72
Recherches historiques	72
Croquis, dessins préparatoires	73
Modélisation 3D	81
Logiciels de modélisation utilisés.....	87
Contraintes techniques.....	88
Découpage logique du modèle.....	88

Optimisations.....	89
Export des fichiers STL et préparation des impressions.....	89
Impression 3D.....	90
Choix des matériaux.....	91
Paramètres d'impression.....	94
Post-traitement.....	95
Assemblage des pièces.....	95
Mise en peinture et finitions.....	96
Sous-couches.....	97
Techniques.....	98
Création des textures.....	99
Effets d'usure.....	100
Reconstitution artistique des couleurs historiques.....	101
Conception du décor et éléments scénographiques.....	107
Le sol en marbre.....	108
Création du pavement.....	109
Assemblage manuel.....	110
Faux marbre.....	111
Technique du faux marbre.....	112
Accessoires et éléments narratifs.....	113
Difficultés rencontrées et solutions appliquées.....	116
Contraintes de modélisation.....	116
Problèmes d'impression.....	116
Ajustements du sol.....	116
Intégration des LED.....	117
Compétences techniques acquises.....	117
Compréhension approfondie de l'architecture romaine.....	117
Approche artistique et scénographique.....	117
Conception et Réalisation du site web.....	118
Site web.....	119
Objectifs du site web.....	119
Présentation du Panthéon.....	120

Mise en valeur des analyses	121
Intégration de la maquette et des contenus multimédias.....	122
Choix du type de site web	123
Pourquoi un site web en HTML, css, js ?	124
Pourquoi l'utilisation de PHP et Twig	125
Pourquoi utiliser un Template	125
Justification du choix	126
Architecture du site	127
Organisation des pages.....	127
Logique de navigation	128
Gestion des médias.....	128
Personnalisation du thème.....	128
Choix du thème visuel	129
Adaptation graphique	129
Aspects techniques.....	130
Hébergement et sécurisation du site	130
Accessibilité et expérience utilisateur.....	131
Difficultés rencontrées et solutions.....	132
Problèmes d'intégration du contenu	132
Limitations du HTML et contournements	132
Bilan et apports du projet	133
Compétences techniques.....	133
Gestion d'un projet.....	134
Importance du travail de groupe	134
Annexes.....	135
A. Diagramme de Gantt.....	135
B. Captures d'écran du site web	136
C. Fiches techniques des matériaux	140
D. Bibliographie.....	146
E. Glossaire des termes techniques ou latins	170
F. Table des illustrations	176

Introduction générale

Contexte du projet TIP

Ce travail interdisciplinaire, centré sur un projet, fait partie de la dernière phase de notre maturité technique. C'est dans ce contexte que nous sommes amenés à mobiliser nos compétences et nos ressources acquises dans les différentes branches de la maturité professionnelle. Le thème que nous avons choisi nous a permis d'explorer un monument historique en mettant en évidence les liens qu'ont la technique et la politique. Le Panthéon de Rome était un sujet d'étude idéal pour comprendre comment un bâtiment dont le premier but était d'être un lieu spirituel est devenu un instrument de propagande du pouvoir impérial adressé au peuple et aux élites.

Choix du thème : architecture et symbolique du pouvoir

Le thème de l'architecture et du pouvoir s'est rapidement imposé lors de notre phase de recherche de projet. Il permettait d'aborder à la fois une dimension technique, mais également les éléments historiques et culturels. Le Panthéon, c'est avérer le parfait cas d'étude pour son caractère exceptionnel. Il montrait à la fois une prouesse d'ingénierie, mais également une œuvre esthétique utilisée comme un instrument politique. Il représentait le monument parfait pour montrer comment un édifice pouvait matérialiser l'idéologie impériale. La construction choisie par Hadrien dans la suite d'Auguste idéalisait parfaitement l'objectif de Rome de montrer comment l'architecture sert à idéaliser le pouvoir impérial. Le visiteur était impressionné et voyait la domination de Rome sur son empire.

Objectifs pédagogiques et techniques

Du point de vue pédagogique, ce projet avait pour but de nous apprendre à travailler au tour de plusieurs disciplines centré sur un même projet. C'est en mobilisant des méthodes comme l'analyse, la modélisation et la physique et les mathématiques que nous avons pu commencer à interpréter les objectifs techniques.

Sur le plan technique, il fallait comprendre les principes de construction du Panthéon et d'étudier sa structure et les matériaux utilisés. Il fallait transposer ces connaissances sur une maquette 3D et un site web le tout lier ensemble. Notre enjeu était double, nous devons être capables d'expliquer les choix d'un monument antique et également de montrer notre capacité à analyser et à produire une analyse technique étant argumentée et documentée.

Présentation des trois branches

Ce TIP mobilise trois branches de notre formation. Elle mobilise en premier l'histoire pour replacer le Panthéon dans son contexte politique et comprendre la situation de Rome au fil de l'histoire. De comprendre les motivations d'Auguste et d'Hadrien afin de comprendre leurs visions du pouvoir politique et impérial.

Les mathématiques et la physique nous ont permis l'étude de la géométrie du dôme et de comprendre ces charges structurelles. Nous avons également pu analyser les charges structurelles et la répartition des forces créées par le dôme ainsi que les matériaux utilisés et les impacts des phénomènes lumineux sur l'oculus.

Pour finir, nous avons utilisé nos compétences en informatiques pour réaliser un site internet et de centraliser les informations importantes du projet. L'informatique nous a également permis la modélisation de la maquette et de structurer nos informations.

L'ensemble des disciplines abordées nous ont permis de pouvoir conceptualiser et de présenter une vision complète de notre thème.

Méthodologie adoptée

Notre démarche s'est structurée au tour de la méthode des six étapes avec, dans un premier temps, des recherches documentaires, une répartition des tâches et un suivi complet avec un diagramme de Gantt. Nous avons ensuite conceptualisé notre projet de la maquette au site web.

La phase de réalisation nous a fait utiliser une méthodologie particulière se concentrant sur une communication comme fil conducteur entre les différents groupes de travail.

Nous avons ensuite créé une phase de test et de validations avant de pouvoir rendre un projet viable.

Étude historique du Panthéon de Rome

Le Panthéon au fil de l'Histoire

Rome sous Auguste

Auguste est né le 23 septembre en 63 avant J.-C à Rome. Il est né sous le nom de Caius Octavius. En 45 avant J.-C, il sera adopté par Jules César, qui le fera changer de nom en Caius Lulius Caesar Octavianus il sera appelé officiellement Caesar Divi Filius Augustus et deviendra le premier empereur romain². Il décédera le 19 août 14 après J.-C. à Naples.

Il grandit selon les coutumes romaines. Après la mort de son grand-oncle César, il décide de faire alliance avec Marc Antoine ³et Lépide.⁴ Il traquera et cherchera à défaire les assassins de César. Peu après, il fera exiler Lépide près du mont Circé⁵ et fera une dernière guerre civile contre Marc Antoine. En 30 avant J.-C., celui-ci se suicidera et laissera Octave comme seul maître de Rome.

Après la dissolution de son pacte⁶, Octave remet un semblant de pouvoir institutionnel en place. Il réinstaura le Sénat, les magistratures ainsi que des assemblées législatives. Cependant il gardera l'ensemble du pouvoir et continuera la majorité de son règne sans réelle consultation ou référencement auprès du Sénat. Après s'être renommé en Auguste, il s'emparera peu à peu des pouvoirs légalement confiés par le Sénat à vie. Il refusera cependant de porter un titre monarchique et se contentera de Premier de la cité⁷.

Son règne marque un changement important pour Rome. L'empire dont il est de fait le premier chef, que ce soit au niveau militaire ou civil, lui confère une immunité inébranlable. Il peut voter ou censurer n'importe quel type de loi ou de décision.

² L'Étudiant, « Empereur Auguste : sa biographie en cinq points clés », consulter le 20 novembre 2025, <https://www.letudiant.fr/college/methodologie-college/article/empereur-auguste-sa-biographie-en-cinq-points-cles.html>

³ Joël Schmidt, « ANTOINE ou MARC ANTOINE (83-30 av. J.-C.) », *Encyclopædia Universalis*, consulter le 20 novembre 2025, <https://www.universalis.fr/encyclopedie/antoine-marc-antoine/>

⁴ Marcus Æmilius Lepidus (env. 89—13 av. J.-C.) », *Encyclopædia Universalis*, consulter le 20 novembre 2025, <https://www.universalis.fr/encyclopedie/lepede-lat-marcus-aemilius-lepidus/>

⁵ Wikipédia, « Mont Circé », consulter le 20 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Circ%C3%A9

⁶ Sept éditions, « L'alliance entre Marc Antoine et Octave Auguste », 15 min de lecture, consulter le 20 novembre 2025, <https://www.sept.info/dumas-octave-auguste-4>

⁷ Wikipédia, « Princeps senatus », consulter le 20 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Princeps_senatus

Son règne débute en 27 avant J.-C avec une grande période de stabilité connue sous le nom de Pax Romana⁸. Après des années d'instabilité politique et militaire, le monde romain n'est plus directement menacé par de grandes guerres ou confrontations avec de grandes puissances⁹. Il misera surtout sur une stratégie défensive sur l'ensemble des guerres en cours.

Malgré cela, la surface de l'empire augmente avec l'annexion, entre autres de l'Égypte, de la Rhétie¹⁰ ou encore de la Dalmatie¹¹. Il conclura également un accord de paix avec l'empire parthe.

Durant son règne, il mènera malgré tout une réforme sur le système de taxations¹² et développera les voies de communication avec un système de relais postal¹³. Il établira des armées postées de manière permanente dans certaines provinces.¹⁴

Auguste mènera également de grandes réformes sur l'administration de Rome en créant de nouveaux quartiers dans la capitale¹⁵. Il veillera également à la salubrité des monuments et constructions de la ville. Il mènera également des réformes pour la protection contre les inondations et les incendies¹⁶. Il transformera Rome en construisant de nouveaux monuments encore connus aujourd'hui. Il embellira et rénovera également une partie des monuments existants durant sa vie. Parmi eux on trouvera le forum d'Auguste¹⁷.

⁸ Université de Genève, « « Pax Romana », une paix en trompe-l'œil », *Campus* n° 120, dossier 5, consulter le 20 novembre 2025, <https://www.unige.ch/campus/numeros/120/dossier5/>

⁹ Pascal Nicollier, *Auguste — Histoire de l'Empire romain*, Lausanne, 1991-1998, mis en ligne sur Nicollier.org : « L'Empire romain au temps d'Auguste », consulter le 20 novembre 2025, <https://nicollier.org/histoire/auguste/>

¹⁰ Wikipédia, « Rhétie », consulter le 20 novembre 2025, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9tie>

¹¹ Wikipédia, « Dalmatie », consulter le 20 novembre 2025, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Dalmatie>

¹² “Reforms of Auguste”, consulter le 20 novembre 2025, <https://www.worldhistory.org/trans/fr/2-905/reformes-dauguste/>

¹³ Wikipédia, « *Cursus publicus* », consulter le 20 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Cursus_publicus

¹⁴ Flavio Carbone, « L'armée romaine et les soldats italiens dans les provinces occidentales (I^{er}-III^e s.) », *Écho du monde classique / Classical Views*, vol. 46, n° 458, 2012, consulter le 20 novembre 2025, https://www.persee.fr/doc/efr_0223-5099_2012_act_458_1_10427

¹⁵ Musagora, « Auguste : Bâtitteur de la ville », *Odysseum* (Éduscol), 18 octobre 2019, consulter le 20 novembre 2025, <https://odysseum.eduscol.education.fr/auguste-batisseur-de-la-ville>

¹⁶ Wikipédia, « Principat d'Auguste », consulter le 20 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Principat_d%27Auguste

¹⁷ « Le Forum d'Auguste et le temple de Mars Ultor », *Méditerranées.net*, consulter le 20 novembre 2025, https://mediterranees.net/histoire_romaine/empereurs_1siecle/auguste/forum.html

Il mènera également à la fin des projets, comme le temple divin Jules où a été brûlé le corps de son père adoptif, Jules César¹⁸. Durant son règne, il s'entourera de personnalités importantes, comme Marcius Philippus¹⁹, Lucius Cornificius²⁰ ou encore Marcus Agrippa²¹. Ils auront tous une importance, que ce soit dans le régime ou dans la construction de monuments.

Figure 1 Gravure représentant un buste romain d'époque impériale, traditionnellement identifié dans l'historiographie comme une image d'Auguste. »

¹⁸ Claude Nicolet, « CAÏUS JULIUS CAESAR OCTAVIANUS AUGUSTUS ou OCTAVE (63 av. J.-C.-14 apr. J.-C.) », *Encyclopædia Universalis*, consulter le 20 novembre 2025,

<https://www.universalis.fr/encyclopedie/caius-julius-caesar-octavianus-augustus-auguste/>

¹⁹ Wikipédia, « Lucius Marcius Philippus (consul en -56) », consulter le 20 novembre 2025,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucius_Marcus_Philippus_%28consul_en_-56%29

²⁰ Wikipédia, « Lucius Cornificius », consulter le 20 novembre 2025,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucius_Cornificius

²¹ Le Bohec, Yann. « AGRIPPA Marcus Vipsanius (63-12 av. J.-C.) », *Encyclopædia Universalis*,

Encyclopædia Universalis France, 2025. URL : <https://www.universalis.fr/encyclopedie/marcus-vipsanius-agrippa/> (consulter le 20 novembre 2025).

Marcus Agrippa : fonction, rôle politique et construction du premier Panthéon (27 avant J.-C)

Marcus Vipsanius Agrippa a vu le jour à Rome en 63 avant J.-C. Il passera une grande partie de sa jeunesse auprès d'Auguste²². Il sera présent auprès d'Auguste à la mort de Jules César. Il deviendra rapidement l'un des fidèles lieutenants d'Auguste et mènera plusieurs victoires militaires, comme la bataille de Nauloque²³ ou encore la bataille d'Actium²⁴. Il participera activement à la fin des guerres civiles romaines. Sous le règne de l'Empire, il deviendra rapidement général et administrateur²⁵ ainsi que numéro deux d'Auguste. Il participera aux nouvelles conquêtes de l'empire²⁶.

Au-delà de ces talents militaires, Agrippa compte parmi les conseillers les plus proches d'Auguste, aux côtés de Mécène²⁷. Il deviendra également plusieurs fois consul et reçoit au même titre qu'un empereur de manière exceptionnelle un imperium²⁸ sur la puissance tribunitienne²⁹. Il gèrera une partie significative des affaires d'Auguste tout en restant subordonné.

Il participera à des constructions importantes, comme la construction des premiers thermes romains³⁰ sur le champ de Mars³¹. D'abord privé, il les rendra publics à l'ensemble du peuple romain. Ils seront baptisés Thermae Agrippae. Il construira également des théâtres et des constructions d'utilité publique, comme des aqueducs ou des voies romaines sur l'ensemble de la ville et des provinces romaines, telles que la Gaule³².

Il conçoit aussi un temple dédié à l'ensemble des divinités de Rome. Il imagine comme emplacement le champ de Mars. Il y lancera également plusieurs travaux. Cette idée

²² Encyclopaedia Universalis, « Marcus Vipsanius Agrippa », consulter le 20 novembre 2025, <https://bibliotheque-paysflechois.fr/doc/UNIVERSALIS/oai-universalis.fr-ark-34885-asaeT310319>

²³ Liselotte Liegois, « La bataille de Nauloque », *La Revue d'Histoire Militaire*, 18 septembre 2024, consulter le 20 novembre 2025, <https://larevuedehistoiremilitaire.fr/2024/09/18/la-bataille-de-nauloque/>

²⁴ Herodote.net, « 2 septembre 31 av. J.-C. — La bataille d'Actium », Herodote.net, consulter le 20 novembre 2025, https://www.herodote.net/2_septembre_31_av_J_C-evenement--310902.php

²⁵ Collège Coulonge-Poitiers (Académie de Poitiers), *Cursus honorum* [PDF], consulter le 20 novembre 2025, https://etab.ac-poitiers.fr/coll-coulonges/IMG/pdf/cursus_honorum.pdf

²⁶ Pascal Nicollier, *L'Empire romain au temps d'Auguste (du I^{er} siècle av. J.-C. au I^{er} siècle apr. J.-C.)*, Lausanne, 1991, mis en ligne sur nicollier.org : « L'Empire romain au temps d'Auguste », consulter le 20 novembre 2025, <https://nicollier.org/histoire/auguste/>

²⁷ Mythologica, « Gaius Maecenas », consulter le 20 novembre 2025, <https://mythologica.fr/rome/bio/mecene.htm>

²⁸ Larousse, « imperium (latin imperium, puissance publique) », Encyclopédie Larousse [en-ligne], consulter le 20 novembre 2025, <https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/imperium/60173>

²⁹ Herodote.net, « 1er juillet 23 av. J.-C. — Auguste reçoit la puissance tribunitienne à vie », consulter le 20 novembre 2025, <https://www.herodote.net/almanach-ID-1270.php>

³⁰ Université de Caen Normandie, « Thermes d'Agrippa », *Plan de Rome*, consulter le 20 novembre 2025, <https://rome.unicaen.fr/monument/thermesagrippa/>

³¹ *La Rome antique — champ de Mars*, Presses universitaires de Caen/PU C-Éditions — OpenEdition Books, consulter le 20 novembre 2025, <https://books.openedition.org/puc/39904?lang=fr>

³² Encyclopédie Arbre-Celtique, « Auguste organise la Gaule transalpine en quatre provinces distinctes (-27) », consulter le 20 novembre 2025, <https://encyclopedie.arbre-celtique.com/auguste-rA-organise-la-gaule-transalpine-en-quatre-provinces-distinctes-27-203.htm>

va se concrétiser pour commémorer la bataille d'Actium. Il fera construire le Panthéon de Rome³³ pour montrer la grandeur et la puissance de l'empire. Celui-ci s'achèvera lors de son troisième consulat. Pour laisser une trace de cela, il ajoutera un écrit sur la façade du Panthéon. Encore aujourd'hui présente l'écriture en latin M AGRIPPA L F COS TERTIVM FECIT, qui signifie en français : « Marcus Agrippa, fils de Lucius, consul pour la troisième fois, le construisit³⁴.

Il bâtitra non loin également la basilique de Neptune³⁵ en commémoration des victoires navales d'Auguste³⁶. Marcus Agrippa tombera malade en Hispanie et sera considéré comme mourant³⁷. Il rendra l'ensemble des actes officiels et son sceau authentifiant³⁸ en présence de tous les magistrats romains³⁹ et des sénateurs. Cependant l'ensemble de ces documents militaires sera remis à son coconsul⁴⁰. À la surprise de tous, il vaincra la maladie et se rétablira entièrement. Cependant, son amitié avec Auguste a été entachée par diverses tensions familiales⁴¹. Malgré tout, Auguste continuera de lui inspirer confiance et l'enverra toujours en son nom dans certaines provinces avec un pouvoir supérieur à la normale. Il continuera également pendant plusieurs années à divers gouvernorats en Orient et en Occident⁴².

³³ PantheonRoma, « Histoire du Panthéon de Rome et curiosités à découvrir », consulter le 20 novembre 2025, <https://www.pantheonroma.com/histoire-et-curiosites/>

³⁴ Pantheon-tickets.com, « Inscription », consulter le 20 novembre 2025, <https://www.pantheon-tickets.com/inscription/>

³⁵ Around Us, « Basilica of Neptune (Rome) », consulter le 20 novembre 2025, <https://fr.aroundus.com/p/8128731-basilica-of-neptune>

³⁶ Odysseum-Éduscol, « Bataille navale d'Actium : victoire d'Octave sur Marc-Antoine et Cléopâtre », consulter le 20 novembre 2025, <https://odysseum.eduscol.education.fr/bataille-navale-dactium-victoire-doctave-sur-marc-antoine-et-cloptre>

³⁷ Wikipédia, « Marcus Vipsanius Agrippa », consulter le 20 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcus_Vipsanius_Agrippa

³⁸ Pascal Ladner ; Matthias Senn, « Sceaux », *Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)*, version du 19 déc. 2012, consulter le 20 novembre 2025, <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/012808/2012-12-19/>

³⁹ Patrick Le Roux, « Chapitre XIX. Magistrats locaux et pouvoirs dans les cités des provinces hispaniques au Haut-Empire romain », dans Yvan Maligorne, Sabine Armani & Nicolas Mathieu (dir.), *L'Empire romain. Histoire et modèles*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2022, consulter le 20 novembre 2025, <https://books.openedition.org/pur/162365?lang=fr>

⁴⁰ Wikipédia, « Consul (Rome antique) », consulter le 20 novembre 2025, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Consul_\(Rome_antique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Consul_(Rome_antique))

⁴¹ Christophe Badel et Hervé Inglebert, *Grand Atlas de l'Antiquité romaine. Construction, apogée et fin d'un empire (III^e siècle av. J.-C. — VI^e siècle apr. J.-C.)*, Paris, Éditions Autrement, 2019, p. 44-45.

⁴² Wikipédia, « Marcus Vipsanius Agrippa », consulter le 20 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcus_Vipsanius_Agrippa

Il mourra aux abords de Naples à l'âge de 50 ans. Auguste l'honorera en organisant des funérailles gigantesques dignes d'un empereur. Il reposera dans le mausolée de l'empereur,⁴³ devenant comme un membre de la famille impériale. Le peuple est, quant à lui, divisé. L'aristocratie⁴⁴ ne participera pas aux funérailles. À l'inverse, le bas peuple rendra massivement hommage pour avoir contribué au confort de la société romaine. Dans son testament, il demandera à sa sœur d'achever un portique sur le champ de Mars⁴⁵. L'ensemble de ses biens sera donné à Auguste. Cependant, les bains thermaux, les jardins et parcs sont légués au peuple romain. Auguste distribuera une partie de la fortune d'Agrippa au peuple⁴⁶.

Figure 2 Reconstitution schématique du mausolée d'Auguste, illustrant sa structure en terrasses concentriques et sa superstructure couronnée d'une statue. »

⁴³ «Le Mausolée d'Auguste», Tombes-Sépultures, consulter le 20 novembre 2025, https://www.tombes-sepultures.com/crbst_1994.html

⁴⁴ Joël Schmidt, « Parti aristocratique — histoire romaine », *Encyclopædia Universalis*, consulter le 20 novembre 2025, <https://www.universalis.fr/encyclopedie/parti-aristocratique-histoire-romaine/>

⁴⁵ Wikipédia, « Portique Vipsania », consulter le 20 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Portique_Vipsania

⁴⁶ Wikipédia, « Marcus Vipsanius Agrippa », consulter le 20 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcus_Vipsanius_Agrippa

Les deux destructions successives (80 apr. J.-C. & 110 apr. J.-C.)

En 80 après J.-C., l'Empire romain est dirigé par Titus⁴⁷. Le premier Panthéon construit par Agrippa en 27 avant J.-C. ne survivra pas cette année-là. En effet, un grand incendie ravage le champ de Mars et détruit la quasi-totalité de l'édifice⁴⁸. Les charpentes en bois ne tardent pas à brûler et l'ensemble des décors intérieurs disparaît. Seules les bases en pierre et quelques portions de murs subsistent. Malgré quelques restaurations, l'édifice resta affaibli.

Cet incendie est décrit par Suétone⁴⁹ et Cassius Dion⁵⁰ comme l'un des plus destructeurs de Rome. Cet évènement est marqué également par une incapacité à reconstruire directement l'édifice. Titus venant de succéder à son père Vespasien⁵¹ en 79 après J.-C., Rome traverse plusieurs crises majeures, comme l'explosion du Vésuve⁵² et une épidémie⁵³. Le gigantesque incendie fut le troisième évènement majeur. Il faut également noter que Rome traverse une instabilité politique⁵⁴ et n'a ni les moyens ni cette stabilité pour le reconstruire. Il restera sans réelle reconstruction et en état de quasi-ruine.

À la mort de Titus, Domitien⁵⁵ lui succède en 81 après J.-C. Il lancera immédiatement une campagne de reconstruction des monuments du champ de Mars. Parmi les monuments reconstruits, on peut noter le temple de Jupiter Tonans⁵⁶, le temple d'Isis⁵⁷ et également le Panthéon. Cette version, bien que modeste, permet de retrouver le Panthéon proche de l'édifice augustéen.

⁴⁷ Encyclopædia Universalis, « Titus Flavius Vespasianus (39-81) empereur romain (79-81) », consulter le 20 novembre 2025, <https://www.universalis.fr/encyclopedie/flavius-vespasianus-titus/>

⁴⁸ « Panthéon (Rome) », *Wikipédia* (consulter le 20 novembre 2025), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_\(Rome\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_(Rome))

⁴⁹ « Suétone (en lat. Caius Suetonius Tranquillus) », *Larousse — Encyclopédie*, consulter le 20 novembre 2025, <https://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/Su%C3%A9tone/177210>

⁵⁰ Encyclopædia Universalis, « Cassius Dion (v. 155-v. 235) historien romain », consulter le 20 novembre 2025, <https://www.universalis.fr/encyclopedie/dion-cassius/>

⁵¹ Encyclopædia Universalis, « Titus Flavius Vespasianus (39-81) empereur romain (79-81) », consulter le 20 novembre 2025, <https://www.universalis.fr/encyclopedie/titus-flavius-vespasien/>

⁵² « 24 août 79 : l'éruption du Vésuve ensevelit Pompéi », *Ouest-France*, consulter le 20 novembre 2025, <https://www.ouest-france.fr/culture/histoire/calendrier-de-lhistoire-24-aout-79-leruption-du-vesuve-ensevelit-pompei-3f4f2366-7e9a-11f0-bec8-e1a43e852af3>

⁵³ Cuny & HAL, « [LES CRISES EPIDEMIQUES DE L'EMPIRE ROMAIN] », téléchargé sur HAL, dépôt tel-04603845v1, 2023, consulter le 20 novembre 2025, https://theses.hal.science/tel-04603845v1/file/2023_CUNY_arch.pdf

⁵⁴ « Titus (empereur romain) », *Wikipédia*, consulter le 20 novembre 2025, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Titus_\(empereur_romain\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Titus_(empereur_romain))

⁵⁵ Pélissier P., « Le « César » qui voulait devenir dieu », *Hérodote*, 28 avril 2025, consulter le 20 novembre 2025, https://www.herodote.net/Le_Cesar_qui_voulait_devenir_dieu-synthese-2906-189.php

⁵⁶ Coarelli, Filippo, *Topographie et urbanisme de la Rome antique : La découverte du temple de Jupiter Tonans dans l'area Capitolina*, Presses Universitaires de Caen, 2015, consulter le 20 novembre 2025, <https://books.openedition.org/puc/29059?lang=fr>

⁵⁷ « Temple d'Isis (champ de Mars) », Plan de Rome, Université de Caen, consulter le 20 novembre 2025, <https://rome.unicaen.fr/monument/templeisischampmars/>

L'année 110 après J.-C. viendra définitivement détruire les restes du monument. En effet, le Panthéon restauré par Domitien disparaît à nouveau. Malgré un grand flou dans les sources antiques, plusieurs hypothèses ont été avancées. Parmi les hypothèses avancées, on retrouve un incendie qui aurait été soit involontaire, soit créé par un éclair⁵⁸. Ce qui aurait provoqué la combustion de la charpente. Certains historiens mentionnent également la possibilité d'un effondrement structurel⁵⁹. Dans tous les cas, cet évènement détruit définitivement ce qu'il reste du monument originel. Malgré cela, le Panthéon reverra le jour sous un projet entièrement nouveau et retravaillé sous le futur empereur Hadrien.

Figure 3 Coupe architecturale du Panthéon d'Agrippa, montrant la structure du portique et l'entrée du temple, extraite d'une reconstitution historique publiée sur WikiArquitectura.

⁵⁸ « Que faire — Panthéon de Rome », *Lonely Planet*, consulté le 20 novembre 2025, <https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/italie/rome/que-faire/pantheon>

⁵⁹ « Panthéon (Rome) — Définition et Explications », *Techno-Science.net*, consulté le 20 novembre 2025, <https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Pantheon-Rome.html> [Certaines découvertes notent que penser à un effondrement serait une erreur historique. La théorie de l'incendie reste la piste la plus probable.]

Hadrien : un empereur à l'âme grec

Hadrien⁶⁰ prend le pouvoir en 117 après J.-C. Il récupère l'empire à un moment où celui-ci atteint sa taille maximale⁶¹. Il a été désigné par son prédécesseur, Trajan,⁶² cependant, Hadrien a une vision bien différente de l'ancien empereur. Moins porté sur les conquêtes et les guerres, Hadrien est profondément cultivé et passionné par la culture grecque. Que ce soit également au niveau de la formation ou des goûts artistiques, même sa manière de gouverner montre qu'il pourrait être ce qu'on pourrait appeler un empereur grec dans l'âme.

Du côté de sa jeunesse, Hadrien est issu d'une famille hispanoromaine. Il se rendra également en Grèce où il apprendra la langue et étudiera la philosophie⁶³. Rapidement, il rejoint les cercles intellectuels d'Athènes. Cela se voit rapidement dans sa définition de ce qu'est et représente un empereur et l'Empire romain. À l'inverse d'anciens empereurs, Hadrien ne souhaite pas reprendre le modèle de la politique romaine actuelle,⁶⁴ mais introduire une vision plus universelle et cosmopolite⁶⁵. Rome ne doit plus seulement être une puissance militaire, mais également une ville et cité culturelle souhaitant protéger et valoriser les traditions grecques⁶⁶.

Son accès au pouvoir et à la politique est facilité par son aptitude à s'entourer de philosophes, architectes, géomètres et artistes⁶⁷. Ce qui montre le caractère érudit d'Hadrien. Une fois devenu empereur, Hadrien va voyager au travers de l'empire⁶⁸. Il cherchera à encourager les cités, à réorganiser les finances locales ainsi qu'à lancer de grands programmes architecturaux⁶⁹.

C'est dans ce contexte que son amour pour les mathématiques et l'architecture ainsi que la philosophie vont lui faire employer une vision politique particulière. En effet,

⁶⁰ « Hadrien ou Adrien (Publius Aelius Hadrianus) », *Larousse — Encyclopédie*, consulter le 20 novembre 2025, <https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Hadrien/122918>

⁶¹ « Hadrian (Publius Aelius Hadrianus) », *Cultures Antiques*, consulter le 20 novembre 2025, <https://culturesantiques.weebly.com/hadrien.html>

⁶² « Trajan (53-117) », *Encyclopædia Universalis*, consulter le 20 novembre 2025, <https://www.universalis.fr/encyclopedie/trajan/>

⁶³ « Hadrien ou Adrien (76-138) empereur romain (117-138) », *Encyclopædia Universalis*, consulter le 20 novembre 2025, <https://www.universalis.fr/encyclopedie/hadrien-adrien/#:~:text=Hadrien%20n%27aura%20pas%20assez,la%20peinture%20et%20la%20sculpture.>

⁶⁴ « Comment fonctionnait la République romaine ? Institutions, magistrats et influence populaire », *Sherpas*, consulter le 20 novembre 2025, <https://www.sherpas.com/p/histoire/fonctionnement-republique-romaine.html>

⁶⁵ « [L'Empire dans Mémoires d'Hadrien], HAL (dépôt hal— 04975363), consulter le 20 novembre 2025, <https://hal.science/hal-04975363/document>

⁶⁶ Rocco Marseglia, « Le grec et la culture grecque dans “Mémoires d'Hadrien”, ou l'humanisme politique et intime de Marguerite Yourcenar », *Ὁ λύχνος – Connaissance hellénique*, n° 165 (juillet 2023), consulter le 20 novembre 2025, <https://ch.hypotheses.org/9773>

⁶⁷ « Hadrien », *Wikipédia*, consulter le 20 novembre 2025, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Hadrien>

⁶⁸ Poignault R., *Les voyages de l'empereur Hadrien : des sources antiques à Mémoires d'Hadrien*, Ausonius Éditions (éd. numérique OpenEdition), consulter le 20 novembre 2025, <https://books.openedition.org/ausonius/5322?lang=fr>

⁶⁹ Giudice E., *[LE PRINCIPAT D'HADRIEN : ORGANISATION DE L'ESPACE URBAIN ET ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'EMPIRE]*, thèse de doctorat, 2018, consulter le 20 novembre 2025, fichier disponible à : file:///mnt/data/tel-02399845/file/2018MULH9598_these_GIUDICE.pdf

celui-ci va chercher à stabiliser les frontières de l'empire au lieu de les étendre. Voir Rome comme une capitale culturelle et ses provinces comme des diversités. Dans cet objectif, il reprendra également le projet qu'avait lancé son prédécesseur en lançant la construction du Panthéon de Rome⁷⁰, mais à la différence que celui-ci se veut être d'un genre encore jamais vu. Ce qui posera un problème à l'architecte actuel Apollodore de Damas⁷¹. Mais étant au pouvoir, Hadrien va faire imposer son idée qui se veut pour le moins extraordinaire d'un point de vue architectural et mathématique. Une géométrie parfaite, des inspirations grecques⁷², et un oculus. Le tout devant allier héritage romain et idéal grec que Hadrien cherche à promouvoir.

Fig. 185. PLAN OF THE FIRST (Red) AND OF THE THIRD (Black) PANTHEON

Figure 4 Plan comparatif du Panthéon : en rouge, le tracé du premier Panthéon d'Agrippa ; en noir, le plan du Panthéon hadriannique, montrant l'évolution de la structure entre les deux versions du monument.

⁷⁰ « Panthéon de Rome : un joyau architectural et historique », *Pass-On*, consulter le 20 novembre 2025, <https://www.pass-on.fr/blog/pantheon-rome-un-joyau-architectural-et-historique>

⁷¹ « Le Panthéon de Rome », *Odysseum – Éduscol*, consulter le 20 novembre 2025, <https://odysseum.eduscol.education.fr/le-pantheon-de-rome>

⁷² « Panthéon (Rome) », *Wikipédia*, consulter le 20 novembre 2025, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_\(Rome\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_(Rome))

Reconstruire Rome : la vision politique et culturelle d'Hadrien

Hadrien ne va pas se contenter de gouverner l'empire. Il va essayer de le redéfinir avec sa propre vision de celui-ci. Sa vision grecque de la politique et son amour pour l'architecture et la géométrie⁷³ vont lui faire redéfinir la vision de Rome et de l'Empire. Il va abandonner la vision expansionniste de ses prédécesseurs⁷⁴ et va fortifier les positions de l'empire actuel avec la création de fortifications aux frontières, telles que le mur d'Hadrien⁷⁵ en Britannia⁷⁶.

Quant à Rome, sa vision va l'amener à concevoir un nouveau rôle. Elle ne doit plus seulement incarner la force militaire ou la puissance politique, mais devenir un centre culturel universel⁷⁷. Pour arriver à ces fins, Hadrien va utiliser l'architecture comme langage politique. Reconstruire Rome est l'idée même de reconstruire l'empire⁷⁸. Il va transformer la capitale en un chantier géant à ciel ouvert⁷⁹. Il va de ce fait convoquer l'architecte de son prédécesseur⁸⁰ Apollodore⁸¹, auquel il va imposer son idée pour le Panthéon⁸². Il ne souhaite pas un simple temple dédié à tous les dieux, mais un symbole de l'ingéniosité romaine⁸³.

⁷³ « Hadrien, l'empereur philhellène (76-138) », *Histoire pour tous*, consulter le 28 novembre 2025, <https://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/4619-hadrien-lempereur-philhellene-76-138.html>

⁷⁴ « Hadrien, un empereur voyageur », conférence Storia Mundi, conférencier Dimitri Tilloi-d'Ambrosi, consulter le 28 novembre 2025, <https://app.storiamundi.com/conferences/6e0f0b89-c3f4-4ea5-8900-45a996b251ac>

⁷⁵ « Le mur d'Hadrien, frontière de l'Empire romain, fête ses 1 900 ans », *National Geographic*, consulter le 28 novembre 2025, <https://www.nationalgeographic.fr/histoire/le-mur-dhadrien-frontiere-de-lempire-romain-fete-ses-1-900-ans>

⁷⁶ « Bretagne », *Larousse — Encyclopédie*, consulter le 28 novembre 2025, <https://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Bretagne/110137>

⁷⁷ « Rome, foyer artistique », *Encyclopædia Universalis*, consulter le 28 novembre 2025, <https://www.universalis.fr/encyclopedie/rome/3-rome-foyer-artistique/>

⁷⁸ Rome. Paysage urbain et idéologie, Nathalie de Chaisemartin, Paris, Armand Colin, 2003, consulter le 28 novembre 2025, <https://shs.cairn.info/rome-paysage-urbain-et-ideologie--9782200263843-page-210>

⁷⁹ Nathalie de Chaisemartin, *Rome. Paysage urbain et idéologie. Des Scipions à Hadrien (II^e s. av. J.-C. — II^e s. apr. J.-C.)*, Paris, Armand Colin, 2003, consulter le 28 novembre 2025, <https://shs.cairn.info/rome-paysage-urbain-et-ideologie--9782200263843-page-210?lang=fr>

⁸⁰ Nathalie de Chaisemartin, *Rome. Paysage urbain et idéologie. Des Scipions à Hadrien (II^e s. av. J.-C. — II^e s. apr. J.-C.)*, Paris, Armand Colin, 2003, consulter le 28 novembre 2025, <https://shs.cairn.info/rome-paysage-urbain-et-ideologie--9782200263843-page-190?lang=fr>

⁸¹ « Apollodore de Damas, en bref », *Encyclopædia Universalis*, consulter le 28 novembre 2025, <https://www.universalis.fr/encyclopedie/apollodore-de-damas-en-bref/>

⁸² « I — Rome — Panthéon », *Photosetbalades.fr — Galerie d'hier / Rome antique*, consulter le 28 novembre 2025, <https://www.photosetbalades.fr/galerie-d-hier/rome-antique/i-rome-pantheon/>

⁸³ « Le Panthéon est-il la structure la plus impressionnante de Rome ? », *Vox City*, consulter le 28 novembre 2025, <https://voxcity.com/fr/post/235-le-panthon-est-il-la-structure-la-plus-impressionnante-de-rome->

Un temple à la géométrie parfaite liant l'harmonie grecque avec le génie romain⁸⁴. Il va également demander la réalisation d'une chose que certains pensaient impossible. La construction d'un dôme gigantesque avec en son centre un oculus laissant passer la lumière⁸⁵. Représentation d'un lien entre le ciel et la terre et le divin et l'impériale⁸⁶.

Grâce à ses voyages⁸⁷, Hadrien va apporter de nombreuses idées dans Rome. Il va faire construire entre autres le mausolée d'Hadrien⁸⁸. Il va également construire le temple de Vénus et de Rome⁸⁹, une célébration de la ville en elle-même. Les anciens monuments seront aussi rénovés pour restaurer la grandeur de la capitale.

Hadrien est considéré comme un empereur architecte et philosophe. Il va amener Rome à devenir l'image même d'un empire stabilisé et culturellement lié à l'ensemble de l'empire.

Figure 5 Coupe du panthéon de Rome montrant les différentes parties et leurs structures

⁸⁴ reainfo, « Le génie romain », *Actualités des études anciennes*, consulter le 28 novembre 2025, <https://reainfo.hypotheses.org/34395>

⁸⁵ « The mysterious Oculus of the Pantheon: A Hole to Heaven! », *Accademia Studioitalia* [en ligne], 23 juillet 2023, consulter le 28 novembre 2025, <https://accademiastudioitalia.com/fr/the-mysterious-oculus-of-the-pantheon-a-hole-to-heaven/>

⁸⁶ « Un modèle pour les constructeurs », *Passerelles — BnF*, consulter le 28 novembre 2025, <https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/chronologie/construction/13199e4e-82a6-4d08-81d0-6d959d6bb0cf-pantheon-rome/article/e47c3b3b-cb2f-4e29-9e09-936465f7c13e-un-modele-pour-constructeurs>

⁸⁷ (s. d.), *Rome. Paysage urbain et idéologie. Des Scipions à Hadrien (II^e s. av. J.-C. — II^e s. apr. J.-C.)*, Ausonius Éditions, en ligne : <https://books.openedition.org/ausonius/5322>, consulter le 28 novembre 2025

⁸⁸ « Mausolée d'Hadrien », Plan de Rome, Université de Caen Normandie, consulter le 28 novembre 2025, <https://rome.unicaen.fr/monument/mausoleehadrien/>

⁸⁹ « Temple de Vénus et de Rome », Plan de Rome, Université de Caen Normandie, consulter le 28 novembre 2025, <https://rome.unicaen.fr/monument/templevenusrome/>

Pourquoi Hadrien garde-t-il le nom d'Agrippa sur la façade

Malgré son titre d'empereur, Hadrien ne va pas mettre son nom sur le panthéon. Il va à la place rendre hommage à son constructeur originel Agrippa⁹⁰. Il va laisser sur la façade l'écriture latine M AGRIPPA L F COS TERTIVM FECIT⁹¹. Cela reste exceptionnel pour un empereur de ne pas signer un monument sous son règne.

Hadrien souhaite garder la continuité d'Auguste⁹² en étant vu comme un bon empereur. Il va respecter les fondateurs de l'empire et ce veut être vue comme un restaurateur et non comme un empereur excessif au niveau architectural. Il va chercher à montrer une certaine modestie.

Hadrien voit aussi Auguste et son empire comme l'âge d'or du règne romain⁹³. Il souhaite instaurer un retour aux valeurs augustéennes. Il va montrer au peuple une certaine idéologie de la continuité d'auguste.

Dans les principes romains, lorsqu'un bâtiment est construit de zéro, on met le nom du constructeur. Lorsque l'on restaure un monument prestigieux, on garde le nom du premier constructeur. Hadrien, en gardant le nom d'agrippa, ce veut être vue comme un restaurateur et nom un constructeur. Et cela pour l'ensemble des bâtiments romains.

Bien que son nom n'apparaisse pas directement sur la façade, l'architecture intérieure reste une signature de la vision d'Hadrien.

⁹⁰ « Marcus Vipsanius Agrippa », *Wikipédia*, consulter le 28 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcus_Vipsanius_Agrippa

⁹¹ « Pourquoi le Panthéon de Rome a-t-il été reconstruit par Hadrien ? », *Guichet du savoir*, consulter le 28 novembre 2025, <https://www.guichetdusavoir.org/question/voir/3528>

⁹² « Auguste », *Larousse — Encyclopédie*, consulter le 28 novembre 2025, <https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Auguste/106697>

⁹³ (s. d.), *Rome, des origines à l'Empire. Dictionnaire de topographie historique*, Éditions du Muséum national d'Histoire naturelle / Éditions Errance, en ligne : <https://books.openedition.org/mnhn/3772?lang=fr>, consulter le 28 novembre 2025.

Le chantier hadrienique : équipes, architectes, matériaux, délais

Avant même le début du chantier par Hadrien, le site où se situe le Panthéon avait déjà eu un début de chantier sous Trajan⁹⁴. Les fouilles modernes⁹⁵ ont révélé que certaines briques étaient déjà en place au niveau du Panthéon. Les historiens ont estimé un début de chantier vers l'an 110 à 114 après J.-C.

On suppose grâce à cela qu'Apollodore de Damas⁹⁶, architecte principal de Trajan, avait déjà commencé un chantier titanesque sur l'emplacement du Panthéon anciennement détruit par les flammes. Ces fouilles ont montré que cet édifice était d'une forme pas déterminée, mais bien moins grande que le Panthéon d'aujourd'hui⁹⁷.

Lors de son arrivée au pouvoir, Hadrien décide de reprendre ce chantier, mais en modifiant complètement les plans⁹⁸. Dans ces souhaits, le dôme nécessite une rotonde bien plus imposante. Pour cela, il va faire élargir la tranchée de la fondation de trois mètres de plus⁹⁹. Les ingénieurs doivent utiliser les structures déjà existantes et les adapter au projet d'Hadrien. Ils doivent également repenser la solidité des fondations pour maintenir la structure et le poids du dôme¹⁰⁰.

Le chantier va mobiliser des équipes considérables¹⁰¹. Comme tout grand chantier impérial, celui-ci se compose d'une main-d'œuvre variée. On y trouve des artisans spécialisés en maçonnerie et en charpenterie, des ingénieurs, des géomètres, ainsi que des ouvriers et des esclaves¹⁰². Il va faire venir de tout l'empire main-d'œuvre et matériaux. On peut y retrouver des briques des ateliers impériaux de Tibère¹⁰³, du béton romain¹⁰⁴ composé de chaux et de pouzzolane¹⁰⁵, du marbre de Grèce,

⁹⁴ « Trajan », *Larousse — Encyclopédie*, consulter le 28 novembre 2025, <https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Trajan/147272>

⁹⁵ « Panthéon — ArcheoRoma », ArcheoRoma, consulter le 28 novembre 2025, <https://www.archeoroma.fr/sites/pantheon/>

⁹⁶ « Apollodore de Damas », *Wikipédia*, consulter le 28 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Apollodore_de_Damas

⁹⁷ « Panthéon — ArcheoRoma », ArcheoRoma, consulter le 28 novembre 2025, <https://www.archeoroma.org/sites/pantheon/>

⁹⁸ « Le Monde de Jamy — Dans le secret des bâtisseurs : extrait "Le Panthéon" », BD-PER, consulter le 28 novembre 2025, <https://bdper.plandetudes.ch/ressources/5891/>

⁹⁹ « Panthéon (Rome) », *Wikipédia*, consulter le 28 novembre 2025, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_\(Rome\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_(Rome))

¹⁰⁰ « Coupole du Panthéon de Rome », *e-venise.com*, consulter le 28 novembre 2025, <https://www.e-venise.com/eglises-rome/pantheon/coupole-pantheon-rome-italie.html>

¹⁰¹ « Panthéon (Rome) », *Wikipédia*, consulter le 28 novembre 2025, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_\(Rome\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_(Rome))

¹⁰² « [L'esclavage volontaire] », *Dialogues d'histoire ancienne*, 2021, p. 159, consulter le 28 novembre 2025, <https://shs.cairn.info/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2021-1-page-159?lang=fr>

¹⁰³ « Tibère, deuxième empereur de Rome », Odysseum, consulter le 28 novembre 2025, <https://odysseum.eduscol.education.fr/tibere-deuxieme-empereur-de-rome>

¹⁰⁴ « Un matériau qui a une longue histoire », *BétonSuisse — Connaissances sur le béton*, consulter le 29 novembre 2025, <https://betonsuisse.ch/BETONSUISSE-FR/Connaissances/Connaissances-sur-le-beton/Histoire/Un-mat-riau-qui-a-une-longue-histoire/>

¹⁰⁵ « Pouzzolane — Définition », *CNRTL*, consulter le 29 novembre 2025, <https://www.cnrtl.fr/definition/pouzzolane>

d'Égypte ou de Numidie¹⁰⁶, des colonnes monolithes¹⁰⁷ en granite en provenance d'Assouan¹⁰⁸.

La coupole représente un exploit de technique et d'ingénierie pour les ingénieurs. Ils ont dû couler du béton d'une seule pièce en utilisant une gradation des matériaux¹⁰⁹ du plus lourd au plus légers en adaptant le béton au fur et à mesure qu'ils s'approchaient du sommet. L'oculus représente également un exploit mathématique et physique. Le délai de construction aurait été relativement court. D'après les experts, on l'estime entre six et huit ans¹¹⁰.

Figure 6 différentes interprétations des dimensions internes et de la géométrie du Panthéon de Rome

¹⁰⁶ « Numidie (province romaine) », *Wikipédia*, consulté le 29 novembre 2025, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Numidie_\(province_romaine\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Numidie_(province_romaine))

¹⁰⁷ « Monolithe — Définition », *CNRTL*, consulté le 29 novembre 2025, <https://www.cnrtl.fr/definition/monolithe>

¹⁰⁸ « Égypte romaine et byzantine », *Wikipédia*, consulté le 29 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte_romaine_et_byzantine

¹⁰⁹ « Architecture romaine », *Wikipédia*, consulté le 29 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_romaine

¹¹⁰ « Panthéon (Rome) », *e-venise.com*, consulté le 29 novembre 2025, <https://www.e-venise.com/pantheon-rome-italie.html>

Le problème du pilier asymétrique : logistique, approvisionnement et compromis

Au cours du chantier, un détail apparaît rapidement. L'un des piliers extérieurs de la rotonde est différent des autres¹¹¹. Par rapport à ce que l'on peut penser, il ne s'agit pas d'une erreur. Il s'agit d'une contrainte logistique à laquelle les architectes ont dû faire face. En effet, les éléments massifs du Panthéon proviennent en majorité de la province d'Assouan. Ces éléments voyageaient par bateau¹¹² sur des milliers de kilomètres et leurs acheminements pouvaient être très longs.

De ce fait, le transport pouvait être risqué et dépendant des conditions météorologiques, voire imprévisibles¹¹³. On suppose qu'une partie des matériaux ne serait jamais arrivée à temps ou aurait possiblement été perdue durant le transport.

Cependant, Hadrien ayant fixé une date de retour¹¹⁴, il fallait que le Panthéon soit terminé pour l'inauguration. Ce qui imposait une fin des travaux avant cette date. Il était de ce fait impossible de terminer l'ouvrage avec une nouvelle livraison en provenance d'Égypte tout en respectant les délais fixés.

Face à ce risque de retard potentiel, les architectes ont dû adapter le chantier. Ils ont pour ce faire récupéré sur un autre chantier de Rome une colonne pour l'implémenter à la place de celle prévue initialement. L'objectif étant de préserver l'harmonie du bâtiment et de tenir compte des réalités matérielles et du calendrier impérial. Les architectes ont malgré tout réussi à concilier cet ensemble pour que celui-ci soit inauguré par Hadrien¹¹⁵.

¹¹¹ Porche et rotonde du Panthéon (Rome) », e-venise.com, consulter le 29 novembre 2025, <https://www.e-venise.com/eglises-rome/pantheon/porche-rotonde-pantheon-rome-italie.html>

¹¹² « Le marché des matières premières dans l'Antiquité et au Moyen Âge », Publications de l'École française de Rome, consulter le 29 novembre 2025, <https://books.openedition.org/efr/7823?lang=fr>

¹¹³ « Transports dans l'Antiquité », Wikipédia, consulter le 29 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Transports_dans_l%27Antiquit%C3%A9

¹¹⁴ « Panthéon (Rome) », Wikipédia, consulter le 29 novembre 2025, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_\(Rome\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_(Rome))

¹¹⁵ « Histoire et curiosités — Panthéon de Rome », PantheonRoma.com, consulter le 29 novembre 2025, <https://www.pantheonroma.com/histoire-et-curiosites/>

Le rôle symbolique du Panthéon dans l'Empire

Le Panthéon ne se limite pas à une prouesse architecturale. Il montre également l'idéologie de l'empire¹¹⁶. Que ce soit dans son nom Panthéon, qui se traduit par temple de tous les dieux¹¹⁷, il montre une volonté d'unir spirituellement et politiquement Rome. Grâce à ces choix, Rome se montre comme une puissance capable de concilier toutes les divinités des provinces conquises¹¹⁸. Ce choix permet de placer l'Empire et, de ce fait, l'autorité impériale au centre de tout ceci. Ce qui lui donne le rôle de garante de l'harmonie, de la religion et de la cohésion de l'ensemble des peuples soumis.

Hadrien utilise aussi le Panthéon comme un outil idéologique¹¹⁹. Étant passionné par la culture grecque et pour valoriser le côté universel romain, Hadrien utilise le monument pour marquer et inscrire son pouvoir d'une manière presque divine.

La géométrie parfaite de la sphère renvoie à une vision du monde très rationnelle. Descendant de la philosophie grecque, il renvoie à une harmonie presque universelle.

Le dôme est vu comme un symbole du cosmos¹²⁰. L'oculus fonctionne comme un lien entre la terre et le ciel, la lumière du soleil ou la lumière céleste pénètre le sanctuaire¹²¹ et évoque une présence permanente du divin. Elle fait également passer la légitimation du pouvoir impérial.

Le Panthéon a aussi une place majeure dans la politique impériale¹²². L'Empire connaît des transformations rapides et l'affirmation du pouvoir impérial est essentielle. Le bâtiment, par sa taille et sa complexité, montre aussi une certaine démonstration de force. Il démontre non seulement la capacité de Rome à conquérir des territoires¹²³, mais aussi la maîtrise des sciences par les mathématiques et la physique¹²⁴.

¹¹⁶ « Idéologies et valeurs civiques dans le monde romain », Clio-Prépas / Clionautes, consulté le 29 novembre 2025, <https://clio-prepas.clionautes.org/ideologies-et-valeurs-civiques-dans-le-monde-romain.html>

¹¹⁷ « Panthéon », Le Robert — Dictionnaire historique de la langue française, consulté le 29 novembre 2025, <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/pantheon>

¹¹⁸ « Liste des provinces romaines », Wikipédia, consulté le 29 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_provinces_romaines

¹¹⁹ « Inscriptions, pouvoirs et société dans l'Occident romain », Ausonius – Bibliothèque numérique, consulté le 29 novembre 2025, <https://books.openedition.org/ausonius/411?lang=fr>

¹²⁰ « The Oculus of the Pantheon », PantheonRoma.com, consulté le 29 novembre 2025, <https://www.pantheonroma.com/2025/04/24/the-oculus-of-the-pantheon/>

¹²¹ « The mysterious oculus of the Pantheon — A hole to heaven », Accademia Studio Italia (version française), consulté le 29 novembre 2025, <https://accademiastudioitalia.com/fr/the-mysterious-oculus-of-the-pantheon-a-hole-to-heaven/>

¹²² « Gouverner l'Empire romain (98–284) », EHNE — Encyclopédie historique de la France et de l'Europe, consulté le 29 novembre 2025, <https://ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/l%27europe-politique/les-modeles-politiques-pour-faire-l%27europe/gouverner-l%27empire-romain-98-284>

¹²³ « Les conquêtes de la République romaine (III^e – I^{er} siècle av. J.-C.) », L'Histoire, consulté le 29 novembre 2025, <https://www.lhistoire.fr/carte/les-conqu%C3%AAtes-de-la-r%C3%A9publique-romaine-iii-e-si%C3%A8cle-av-j-c>

¹²⁴ « Sciences romaines », Wikipédia, consulté le 29 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_romaines

Ils démontrent l'utilisation de techniques et de procédés jamais vus auparavant. Que cela soit l'ampleur du dôme¹²⁵ ou le choix de la provenance des matériaux des confins de l'empire, cet ensemble montre une véritable mise en scène de l'empire et de la puissance romaine¹²⁶.

Le Panthéon fonctionne comme un message pour le peuple et les sénateurs, voire également aux visiteurs étrangers. Rome contrôle le monde, que ce soit politiquement ou culturellement¹²⁷.

Il sert également de porteur de mémoire. Il fait le lien entre les différentes étapes de la construction de Rome et de l'empire¹²⁸. Il garde les origines d'Auguste tout en inscrivant le rôle d'Hadrien dans la continuité de l'empire. Cela participe à dire que l'empire est destiné à durer et à se renouveler en gardant les principes fondamentaux¹²⁹ de celui-ci. Il démontre aussi pour les citoyens que ceux-ci sont petits face à la taille et à l'immensité de l'empire. En entrant dans le monument, la personne se sent minuscule face à la hauteur et la grandeur du dôme et de l'espace intérieur.

Figure 7 Sections transversales du Panthéon montrant la structure de la rotonde, l'oculus et la géométrie interne du dôme.

¹²⁵ « Coupole du Panthéon (Rome) », e-Venise.com, consulter le 29 novembre 2025, <https://www.e-venise.com/eglises-rome/pantheon/coupole-pantheon-rome-italie.html>

¹²⁶ « Empire romain », Wikipédia, consulter le 29 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain

¹²⁷ « Culture et société chez les Romains », Encyclopædia Universalis, consulter le 29 novembre 2025, <https://www.universalis.fr/encyclopedie/civilisation-romaine/4-culture-et-societe-chez-les-romains/>

¹²⁸ « Naissance, apogée et chute de l'Empire romain », Histoire à la carte, consulter le 29 novembre 2025, <https://www.histoirealacarte.com/Rome-antique-empire-romain/naissance-chute>

¹²⁹ « Le pouvoir chez les Romains », Encyclopædia Universalis, consulter le 29 novembre 2025, <https://www.universalis.fr/encyclopedie/civilisation-romaine/2-le-pouvoir-chez-les-romains/>

Architecture du Panthéon : analyse détaillée

Le plan général : cercle et rectangle, héritage grec et audace romaine

Le Panthéon est en réalité d'une simplicité géométrique, un rectangle pour le portique, un cercle parfait pour le dôme et la rotonde. Bien qu'évidente, cette combinaison est en réalité une grande innovation¹³⁰. Le portique avec ses colonnes renvoie directement à la tradition romaine¹³¹. La façade représente exactement ce que le peuple romain attend d'un temple.

Hadrien reprend volontairement l'idée de l'architecture grecque¹³² et romaine pour les ajouter dans la suite de la tradition de Rome.

La vraie innovation se trouve dans la rotonde. Malgré le fait que les Grecs maîtrisaient déjà le principe du cercle au niveau mathématique et théorique¹³³, ils ne l'avaient jamais utilisé à une si grande échelle dans un bâtiment fermé.

Les Romains ont réussi l'exploit d'en faire un espace intérieur unique au monde. Cela grâce à leur maîtrise du béton romain¹³⁴ et des techniques de coffrage¹³⁵. Le cercle montre ici un espace sans aucun angle ni monarchie de l'espace. L'objectif étant que les visiteurs se trouvent dans un volume qui évoque l'espace et le cosmos.

L'association du rectangle et du cercle montre à la fois l'héritage grec dans la façade et l'audace romaine dans la rotonde. Cet ensemble montre le génie romain¹³⁶ et la capacité à maîtriser les mathématiques et les matériaux¹³⁷, le tout en dépassant les limites architecturales de l'époque.

¹³⁰ "Architecture romaine : héritage et techniques innovantes", *LoboStudio*, consulter le 29 novembre 2025, <https://www.lobostudio.es/fr/architecture-romaine-heritage-et-techniques/>

¹³¹ "Architecture romaine antique", *WorldHistory.org*, consulter le 29 novembre 2025, <https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-11581/architecture-romaine-antique/>

¹³² "Histoire de l'architecture grecque et caractéristiques essentielles", *LoboStudio*, consulter le 29 novembre 2025, <https://www.lobostudio.es/fr/histoire-de-larchitecture-grecque-et-caracteristiques-essentielles/>

¹³³ "Mathématiques grecques", *WorldHistory.org*, consulter le 29 novembre 2025, <https://www.worldhistory.org/trans/fr/2-606/mathematiques-grecques/>

¹³⁴ "Le béton romain, secret de la longévité des structures antiques", *France Culture*, consulter le 29 novembre 2025, <https://www.radiofrance.fr/franceculture/le-beton-romain-secret-de-la-longevite-des-structures-antiques-8261913>

¹³⁵ "Les méthodes des constructions romaines", *Passion-Archéologie*, consulter le 29 novembre 2025, <https://passion-archeologie.wixsite.com/passion-archeologie/les-methodes-des-constructions-roma>

¹³⁶ "La Terre au carré — émission du 19 septembre 2024", *France Inter*, consulter le 29 novembre 2025, <https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-jeudi-19-septembre-2024-7574031>

¹³⁷ "Science de la Rome antique", *WorldHistory.org*, consulter le 29 novembre 2025, <https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-12339/science-de-la-rome-antique/>

Le dôme :

Le dôme constitue l'une des plus grandes prouesses de l'architecture romaine. Encore aujourd'hui, il reste une référence pour la compréhension de l'ingénierie antique. Aucun bâtiment de l'Antiquité n'a pu atteindre un tel niveau de maîtrise des volumes ou encore de la géométrie et des matériaux. Et ce, bien que les Grecs et leurs connaissances en mathématiques avancées¹³⁸ n'avaient jamais osé tenter une construction de cette ampleur avec une coupole de cette taille. Les architectes romains ont réussi à produire une structure unique au monde. Une sphère parfaite inscrite dans une rotonde, le tout grâce à un béton révolutionnaire¹³⁹.

Le dôme n'est pas qu'un exploit technique, il est avant tout le symbole des ambitions d'Hadrien. Un héritage grec mêlé au génie et à l'audace romaine. À lui seul il montre l'histoire d'une civilisation et d'un empire capables de repousser les limites du possible.

Le dôme n'est pas qu'un simple toit, il est l'âme d'un bâtiment et une preuve de pouvoir et de capacité de l'Empire romain.

Figure 8 Représentation cosmologique du Panthéon : la coupole assimilée à une sphère terrestre.

¹³⁸ "MA043 – Publimath", *Publimath*, consulter le 29 novembre 2025, <https://publimath.fr/ma043/>

¹³⁹ "Révolution du béton romain", *Passerelles — BnF*, consulter le 29 novembre 2025, <https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/chronologie/construction/13199e4e-82a6-4d08-81d0-6d959d6bb0cf-pantheon-rome/article/dbd47154-611e-4505-8827-8c12bd49a58d-revolution-beton-romain>

Dimensions (43.3 m)

Le dôme impressionne en premier par ces dimensions gigantesques, il repose sur une base d'un diamètre intérieur de 43.3 mètres¹⁴⁰. Ce qui fait de lui le plus grand dôme antique construit en béton non armé¹⁴¹. La dimension n'est pas due au hasard, la hauteur intérieure mesurée du sol à l'oculus mesure également 43.3 mètres de haut. Ce qui en fait une sphère parfaite. Chose très rare dans l'architecture.

Cette géométrie n'est pas un fruit du hasard, elle est directement descendue des philosophes grecs. Pour eux, la forme d'une sphère représente l'harmonie et la divinité. Hadrien étant grand admirateur et étudiant des Grecs¹⁴², il voulut reprendre cette idée qui est inscrite dans la pierre. Toute idée est mesurée et calculée.

Il souhaitait non seulement un monument qui impressionne de l'extérieur, mais qui plonge aussi les visiteurs dans un espace où il n'y a pas d'angle ou de coupures, un espace où le visiteur est en contact direct avec le divin.

L'élément le plus impressionnant est l'oculus, une grande ouverture circulaire de 8.92 mètres de diamètre situer tout au sommet du dôme¹⁴³. Il n'est pas une simple fantaisie, non seulement il a une symbolique avec le divin, mais il joue également un rôle majeur dans l'architecture. Il permet d'alléger la partie haute de la structure où les tensions sont les plus fortes. En supprimant le problème de la clé de voute, les Romains ont résolu un problème technique majeur et ont ajouté une signature unique à Rome.

Structure interne

Si la surface extérieure du dôme parlait lisse, sa structure réelle est une complexité architecturale remarquable. Les ingénieurs ont mis en place un ensemble de solutions innovantes pour soutenir la coupole, qui est d'une taille et d'une masse importante sans possibilités de piliers intermédiaires. Un exploit tout simplement inédit pour l'époque.

La première innovation est dans l'épaisseur variable du dôme. À la base de celui-ci, la pression est maximale¹⁴⁴. De ce fait, l'épaisseur de la coupole est de 6.4 mètres. Plus l'on monte vers le sommet, plus l'épaisseur diminue jusqu'à arriver à 1.2 à 1.5 mètre.

¹⁴⁰ "Pantheon (Rome)", *Rome.unicaen.fr*, consulter le 29 novembre 2025,

<https://rome.unicaen.fr/monument/pantheon/>

¹⁴¹ "Le béton traverse le temps", *Meva.net*, consulter le 29 novembre 2025, [https://meva.net/fr-fr/le-beton-traverse-le-](https://meva.net/fr-fr/le-beton-traverse-le-temps/#:~:text=Le%20Panth%C3%A9on%20de%20Rome%20est,aura%20tenu%20presque%201900%20ans)

[temps/#:~:text=Le%20Panth%C3%A9on%20de%20Rome%20est,aura%20tenu%20presque%201900%20ans](https://meva.net/fr-fr/le-beton-traverse-le-temps/#:~:text=Le%20Panth%C3%A9on%20de%20Rome%20est,aura%20tenu%20presque%201900%20ans)

¹⁴² "Vie d'Hadrien", *Wikisource*, consulter le 29 novembre 2025,

https://fr.wikisource.org/wiki/Vie_d%E2%80%99Hadrien

¹⁴³ "7 choses que vous devez savoir sur le Panthéon à Rome", *VoxCity*, consulter le 29 novembre 2025,

<https://voxcity.com/fr/post/184-7-choses-que-vous-devez-savoir-sur-le-pantheon-a-rome>

¹⁴⁴ "Des chercheurs percent le secret de solidité du béton romain", *BFMTV*, consulter le 29 novembre 2025, https://www.bfmtv.com/sciences/des-chercheurs-percent-le-secret-de-solidite-du-beton-romain_AD-202301090766.html

La réduction progressive permet d'alléger la structure tout en gardant une répartition des forces¹⁴⁵.

La seconde innovation concerne l'usage de caissons¹⁴⁶. Disposés en cinq rangées de caissons se rétrécissant en allant vers le haut, ils permettent deux choses, premièrement, ils allègent la masse du dôme en retirant le béton et crée un visuel unique. La seconde est au niveau technique. Ils permettent un retrait important de poids. Sans cela, le dôme serait beaucoup trop lourd et ne pourrait être soutenu par ces murs.

La structure du dôme est aussi importante, elle repose sur un fonctionnement de graduation des matériaux¹⁴⁷. Les Romains ont utilisé plusieurs matériaux pour modifier la densité du béton selon la hauteur de la structure. Pour la base, ils ont utilisé du travertin et du tuf, créant un béton lourd et résistant. Pour la zone intermédiaire, ils ont utilisé de la pouzzolane, qui est une roche volcanique légère. Et pour la partie la plus fine, de la pierre ponce. Solide, mais également très légère. Ce béton est une innovation majeure, il permet pour la première fois dans l'histoire de créer une coupole avec un matériau dont la densité varie en fonction de la charge et de la masse à supporter dans les différentes étapes de construction. Les ingénieurs ont également dû placer des arcs de décharge¹⁴⁸ à l'intérieur même de la structure. Ceux-ci sont invisibles, mais permettent la redistribution des forces.

Figure 9 Coupe du Panthéon montrant les couches matérielles du dôme et la sphère de 43,30 m qui structure l'édifice.

¹⁴⁵ "Composantes d'une force", *Wikipédia*, consulter le 29 novembre 2025,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Composantes_d%27une_force

¹⁴⁶ "Construction Panthéon Rome — caissons", *Passerelles — BnF*, consulter le 29 novembre 2025,

<https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/image/ee7fbb24-d111-4945-b61a-442c472c3194-construction-pantheon-rome-caissons>

¹⁴⁷ "Ciment romain", *Wikipédia*, consulter le 29 novembre 2025,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ciment_romain

¹⁴⁸ "Construction Panthéon Rome — arcs de décharge", *Passerelles — BnF*, consulter le 29 novembre 2025,

<https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/image/d42ceda6-485c-45a9-90f1-0401bbb1f8c5-construction-pantheon-rome-arcs-decharge>

Volume, masse et géométrie

La grandeur du Panthéon ne se mesure pas seulement en mètres. Les Romains ont dû comprendre avant tout les volumes, les masses et les forces en jeu. Le dôme est une forme idéale pour répartir les pressions de manière uniforme. Malgré les techniques d'allègement avec les graduations de matériaux et les caissons, le dôme atteint un point d'environ 4500 tonnes¹⁴⁹. Un poids qui n'a jamais été atteint par aucune civilisation antique.

Les forces qui sont exercées par cette taille se répartissent en deux directions principales. La direction verticale¹⁵⁰ où elles descendent naturellement vers le sol, et la direction horizontale¹⁵¹ qui est beaucoup plus dangereuse, qui font pousser les murs vers l'extérieur.

Pour contrer cela, les architectes ont construit un immense tambour circulaire¹⁵² d'une épaisseur de six mètres servant de ceinture de contrainte. Cela empêche l'écartement des parois et assure la stabilité de l'édifice.

Ces ensembles de paramètres mis en communs permettent l'intégrité structurelle de l'édifice depuis plus de 2000 ans.

Figure 10 Représentation des arcs de décharge internes du dôme du Panthéon

¹⁴⁹ "Agrippa — Panthéon Rome", *Rome-Museum*, consulter le 29 novembre 2025, <https://www.rome-museum.com/fr/agrippa-pantheon-rome.php#:~:text=Saviez-vous%20que%20la%20coupole,en%20acier%20%C3%A0%20l'int%C3%A9rieur>

¹⁵⁰ "Poussée d'Archimède", *Wikipédia*, consulter le 29 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouss%C3%A9e_d%27Archim%C3%A8de#:~:text=%C2%AB%20Tout%20corps%20plong%C3%A9%20dans%20un,est%20appel%C3%A9%20pouss%C3%A9e%20d'Archim%C3%A8de

¹⁵¹ "Relation entre force, pression et surface", *Nagwa*, consulter le 29 novembre 2025, <https://www.nagwa.com/fr/explainers/670173247231/#:~:text=Un%20corps%20plac%C3%A9%20sur%20une%20surface%20horizontale%20est%20soumis%20%C3%A0>

¹⁵² "Le Panthéon de Rome", *PolychromieBlog*, consulter le 29 novembre 2025, <https://polychromieblog.wordpress.com/2016/04/28/le-pantheon-de-rome/>

Le dôme comme sphère cosmique

Au-delà de sa complexité technique, le dôme du Panthéon porte une tout autre symbolique¹⁵³. Il n'est pas seulement une prouesse d'ingénierie, il est la représentation du cosmos¹⁵⁴ dans l'architecture même. Sa forme renvoie aux philosophies grecques¹⁵⁵ sur l'idéal d'un univers ordonné tout en portant la vision romaine. Le tout soumis aux dieux au travers de l'oculus.

La demi-sphère sans angle évoque cette voûte céleste. L'homme qui entre dans le Panthéon se retrouve au centre du monde. Un espace circulaire parfaitement homogène où il n'y a aucune domination. L'oculus accentue cet univers en laissant passer le soleil et ces rayons¹⁵⁶.

Les rayons se déplacent au fil de la journée comme une horloge cosmique. Rien n'est laissé au hasard, Hadrien souhaitait renvoyer l'idée que l'ordre romain reflétait l'ordre du cosmos et des divinités. Le dôme est une métaphore de l'univers et un symbole du pouvoir et de l'autorité impériale. Il représente la puissance, l'harmonie et l'universalité de Rome.

Figure 11 Géométrie sphérique du Panthéon.

¹⁵³ “Le Panthéon est-il la structure la plus impressionnante de Rome ?”, *VoxCity*, consulté le 29 novembre 2025, <https://voxcity.com/fr/post/235-le-panthon-est-il-la-structure-la-plus-impressionnante-de-rome-#:~:text=Le%20Panth%C3%A9on%20comme%20symbole%20de%20l'ing%C3%A9nierie%20romaine&text=Repr%C3%A9sentation%20du%20pouvoir%20romain%2C%20de,valeurs%20de%20la%20Rome%20antique>

¹⁵⁴ “Panthéon (Rome)”, *Wikipédia*, consulté le 29 novembre 2025, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_\(Rome\)#:~:text=Symboliquement%2C%20les%20Grecs%20associent%20la,nombreuses%20interpr%C3%A9tations%20ont%20%C3%A9t%C3%A9%20d%C3%A9velopp%C3%A9es](https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_(Rome)#:~:text=Symboliquement%2C%20les%20Grecs%20associent%20la,nombreuses%20interpr%C3%A9tations%20ont%20%C3%A9t%C3%A9%20d%C3%A9velopp%C3%A9es)

¹⁵⁵ “Philosophie en Grèce antique”, *Wikipédia*, consulté le 29 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_en_Gr%C3%A8ce_antique

¹⁵⁶ “Comment le soleil illumine le Panthéon”, *Gilles Montambaux*, consulté le 29 novembre 2025, <https://gilles.montambaux.com/files/misc/Comment%20le%20soleil%20illumine%20le%20Panth%C3%A9on.pdf>

L'oculus :

L'oculus du Panthéon est une ouverture en forme de cercle de 8.92 mètres de diamètre, placé exactement au sommet du dôme, sa position se situe au point le plus haut de la sphère parfaite créée avec la rotonde. Physiquement, c'est au centre géométrique du plafond que les forces horizontales et verticales sont minimales.

Figure 12 Coupe axiale du Panthéon montrant le cône lumineux projeté par l'oculus.

Figure 13 Coupe transversale du Panthéon.

Rôle symbolique

L'oculus n'est pas qu'une prouesse architecturale. Au-delà de sa conception technique permettant l'allègement du dôme, il porte également une symbolique fondamentale dans la conception du Panthéon¹⁵⁷. Étant placé au sommet de la coupole, il crée et représente l'ouverture du ciel et, de ce fait, une ouverture avec le divin¹⁵⁸. Dans la pensée romaine, directement influencée par les philosophies et origines grecques¹⁵⁹, la lumière est une manifestation directe du divin et des divinités¹⁶⁰. Hadrien, en laissant entrer dans ce cercle la lumière, crée un lien entre la terre et le cosmos.

L'oculus a le fonctionnement d'un œil, c'est un œil du ciel représentant des dieux, observant directement l'intérieur du temple. Mais l'œil est aussi l'œil de l'empire tourné vers le ciel. Il renvoie à l'idée que le pouvoir impérial et celui de l'empereur sont inscrits comme un ordre supérieur et naturel. Au-delà, du fait d'être représentées par des statues ou des autels¹⁶¹, les divinités se manifestent directement au travers de la lumière au travers d'un cercle pur et géométriquement parfait.

Cette ouverture est le rappel de la perfection du cercle. Dans un univers où tout est calculé et où tout est pensé selon les idéologies mathématiques grecques¹⁶², l'oculus est une représentation d'une certaine harmonie.

¹⁵⁷ « Architecture du Panthéon (tickets-rome.com) », Tickets-Rome, consulter le 30 novembre 2025, <https://www.tickets-rome.com/fr/roman-pantheon-tickets/architecture/>

¹⁵⁸ « Religion romaine », Philo-Lettres, consulter le 30 novembre 2025, <https://philo-lettres.fr/latin/religion-romaine/>

¹⁵⁹ « Fondation de Rome », Wikipédia, consulter le 30 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_de_Rome

¹⁶⁰ « Les dieux romains », Rome-Roma, consulter le 30 novembre 2025, <https://www.rome-roma.net/les-dieux-romains/>

¹⁶¹ « Catégorie : Monument romain à Rome », Wikipédia, consulter le 30 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Monument_romain_%C3%A0_Rome

¹⁶² « Les mathématiques en Grèce antique : Histoire et Figures Clés », Scribd (document "Les_mathematiques_en_grece_antique_bis"), consulter le 30 novembre 2025, <https://fr.scribd.com/document/653401706/Les-mathematiques-en-grece-antique-bis>

Effets lumineux

Les architectes ont également pensé l'oculus comme un instrument lumineux¹⁶³. La lumière qui le traverse va évoluer selon la position du soleil. Cela transforme la luminosité à l'intérieur du Panthéon au fil des heures¹⁶⁴. Contrairement aux temples traditionnels romains, généralement sombres et fermés, le Panthéon dispose d'une source lumineuse importante et dynamique jouant avec l'architecture.

Au matin, lors du lever du soleil, le rayon pénètre par l'ouverture avec un angle très incliné. Il commence par frapper les parois supérieures et progresse au fur et à mesure en descendant les caissons. Cet effet est produit par le cône de lumière projeté par l'oculus¹⁶⁵. Au fur et à mesure que le soleil monte, l'axe du faisceau se modifie et change l'endroit où celui-ci vient se poser.

Figure 14 Trajectoire du rayon solaire à 24°.

¹⁶³ « Comment le soleil illumine le Panthéon », Gilles Montambaux, consulter le 30 novembre 2025, <https://gilles.montambaux.com/comment-le-soleil-illumine-le-Pantheon/>

¹⁶⁴ « Comment le soleil illumine le Panthéon », Gilles Montambaux, Université Paris-Saclay, consulter le 30 novembre 2025, <https://gilles.montambaux.com/files/misc/Comment%20le%20soleil%20illumine%20le%20Pantheon.pdf>

¹⁶⁵ « Coupole du Panthéon à Rome », Rome1, consulter le 30 novembre 2025, <https://www.rome1.com/coupole-du-pantheon-rome>

À midi, le soleil s'approchant du Zénith¹⁶⁶, la lumière est presque à un axe vertical. Le cône lumineux descend au centre du bâtiment comme un puits lumineux. C'est une vision d'immensité où la taille du dôme déjà immense s'efface et laisse un oculus flotter au-dessus du vide. Cela donne une impression d'ouverture vers le ciel.

Figure 15 Trajectoire du rayon solaire à 48°.

Figure 16 Trajectoire du rayon solaire à 72°.

¹⁶⁶ « Rome antique », Wikipédia, consulté le 30 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique

Au fil des saisons, l'inclinaison des rayons change¹⁶⁷. Que ce soit en hiver où le soleil est bas et, de ce fait, les rayons se projettent haut sur les parois du panthéon ou en été, où le soleil est haut et les rayons tapent jusqu'au sol. Les chercheurs pensent que le panthéon a été pensé comme un cadran cosmique. La lumière marquerait les cycles du temps.

Un phénomène appuyant cela est le phénomène du 21 avril¹⁶⁸, date traditionnelle de la fondation de Rome¹⁶⁹. Le soleil atteint un angle tel que les rayons entrant par l'oculus viennent frapper directement la porte d'entrée du panthéon. Illuminant l'accès au temple.

Ce moment n'est pas dû au hasard, au solstice¹⁷⁰ l'élévation du soleil dépasse 60° , ce qui permet aux rayons de parcourir l'ensemble de la rotonde et de toucher la façade interne. Un geste avec une portée certainement symbolique. On peut penser que la lumière venait ce jour-là saluer la naissance de Rome. Ce qui ajoutait de ce fait une légitimité au pouvoir impérial.

Figure 17 Trajectoire du rayon solaire à 60° le 21 avril.

¹⁶⁷ « Comment le soleil illumine le Panthéon », Gilles Montambaux, Université Paris-Saclay, consulter le 30 novembre 2025,

<https://gilles.montambaux.com/files/misc/Comment%20le%20soleil%20illumine%20le%20Panth%C3%A9on.pdf>

¹⁶⁸ « Why April 21st at the Pantheon Is a Must-See in Rome », Journeys to Italy, consulter le 30 novembre 2025, <https://www.journeystoitaly.com/why-april-21st-at-the-pantheon-is-a-must-see-in-rome/>

¹⁶⁹ « Natale di Roma : ce 21 avril, Rome célèbre le 2778^e anniversaire de sa fondation », *Le Petit Journal*, consulter le 30 novembre 2025, <https://lepetitjournal.com/rome/comprendre-italie/natale-roma-anniversaire-fondation-410901>

¹⁷⁰ La Rome antique, Dimitri Tilloi d'Ambrosi, Perrin, 2023, page 211, consulter le 30 novembre 2025, <https://shs.cairn.info/la-rome-antique--9782262099169-page-211?lang=fr>

La pluie, également, est une partie de la mise en scène, lorsqu'elle tombe au travers de l'oculus, l'eau est recueillie par un système de drainage discret¹⁷¹ dans le sol du Panthéon. Mais avant cela, sa chute dans l'espace intérieur crée un effet presque rituel montrant que le Panthéon est volontairement ouvert aux éléments et aux manifestations naturels, voire divins.

Figure 18 Plan du Panthéon avec indication du système de drainage au sol.

¹⁷¹ « Canalisations du Panthéon, Rome », Dreamstime, consulté le 1er décembre 2025, <https://fr.dreamstime.com/canalisation-du-panth%C3%A9on-rome-image103493567>

Le pronaos et la façade

Le Panthéon commence par un grand pronaos¹⁷², une grande caractéristique des temples romains de l'époque impériale¹⁷³. C'est un espace rectangulaire soutenu par seize colonnes de granites d'Assouan. Il sert de transition entre le portique extérieur et la rotonde intérieure.

D'un point de vue technique, il permet de lier la partie architecturale à géométrie incompatible. La façade rectangulaire et la rotonde circulaire abritant la coupole.

Les architectes romains l'ont utilisé comme zone tampon¹⁷⁴ permettant d'absorber la différence de largeur du portique avec la rotonde bien plus grande. L'épaisseur du mur de la rotonde a permis de camoufler la transition. Permettant d'avoir de l'extérieur une façade extérieure parfaite.

D'un point de vue symbolique et religieux, le pronaos est utilisé comme une zone de préparation rituelle. Il marque le passage entre la ville et le lieu de pensée et de prière¹⁷⁵. C'est en passant le portail que l'on quitte Rome pour un lieu de recueillement envers les divinités.

Figure 19 Plan de la rotonde du Panthéon avec mise en évidence du cercle intérieur supportant la coupole.

¹⁷² « Portique du Panthéon de Rome », Rome1, consulter le 30 novembre 2025, <https://www.rome1.com/portique-du-pantheon-de-rome>

¹⁷³ « Rome, l'Empire romain », Larousse, consulter le 30 novembre 2025, https://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Rome_lEmpire_romain/187438

¹⁷⁴ « Zone tampon », Wikipédia, consulter le 30 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_tampon

¹⁷⁵ « Religion de la Rome antique », Wikipédia, consulter le 30 novembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_de_la_Rome_antique

La façade du Panthéon renvoie également au premier panthéon. Hadrien garde l'inscription sur le fronton M AGRIPPA L F COS TERTIVM FECIT¹⁷⁶ en mémoire d'Auguste.

Le panthéon étant également placé au fond du champ de mars¹⁷⁷, la façade servait également de repère urbain. Son portique étant largement visible depuis les rues et places environnantes. Il servait de ce fait de guide et affirmait la présence d'un temple majeur au centre de la ville.

Figure 20 Plan schématique du Panthéon avec identification des principales zones architecturales.

¹⁷⁶ « Le Panthéon de Rome », Cultures Antiques (site CulturesAntiques.weebly.com), consulter le 30 novembre 2025, <https://culturesantiques.weebly.com/le-pantheacuteon.html>

¹⁷⁷ « Champ de Mars », Plan de Rome — Université de Caen Normandie, consulter le 30 novembre 2025, <https://rome.unicaen.fr/monument/champmars/>

Physique et Mathématiques du Panthéon

Les proportions : cercle, carré et géométrie sacrée

Le dôme du panthéon n'est pas qu'un chef-d'œuvre, il est construit entièrement au tour d'une logique mathématique. La rotonde est une sphère parfaite à l'intérieur d'un cylindre. C'est également une mise en œuvre physique des compétences romaines.

Le diamètre est basé sur une information très simple, le diamètre de la sphère doit être égal à la hauteur de l'édifice. De ce fait cela nous donne une sphère parfaite. Cela se confirme par des informations très simples. Le diamètre intérieur est égal à 43.3 mètres. Le diamètre de la hauteur au sol est également égal à 43.3 mètres¹⁷⁸. Ce qui donne le centre géométrique de la sphère au milieu vertical de l'édifice.

Cette égalité donne une structure où les proportions géométriques sont régulières.

Concernant le rapport cercle et du triangle, d'un point de vue mathématique, ont passé d'un espace organisé par des angles droits à un espace reposant seulement sur un rayon sans angles. Ce rayon se repose sur la constante du centre.

L'objectif étant que tous les points du dôme se situent à la même distance du centre. Cet ensemble permet la répartition uniforme des pressions mécaniques.

Figure 21 Schéma géométrique du plan du Panthéon de Rome.

¹⁷⁸ « La Coupole du Panthéon : une œuvre de génie architectural », *E-Venise.com*, consulté le 2 décembre 2025, <https://www.e-venise.com/eglises-rome/pantheon/coupole-pantheon-rome-italie.html>

Analyse des charges du dôme

Le dôme du panthéon est une structure titanesque en béton non armé. Pour que celui-ci tienne plus de 2000 ans¹⁷⁹, les ingénieurs ont dû s'occuper de deux forces principales, la charge verticale étant le poids qui descend vers le sol et la poussée horizontale étant celle parant vers l'extérieur et poussant vers les murs. Les dernières études estiment le poids du dôme à 4500 tonnes¹⁸⁰. Pour comprendre cela, il faut réaliser une estimation simplifiée. Il faut commencer par prendre en compte que le dôme n'est pas une sphère pleine. Alors, pour estimer le volume, nous allons partir d'une épaisseur moyenne. Le dôme ayant un rayon intérieur $\mathcal{R} = 23,15 \text{ m}$ et une épaisseur moyenne de trois mètres en ce basant du fait que la partie la plus épaisse est de six mètres et la partie la plus fine du sommet est de 1.2 mètre¹⁸¹.

En partant de cette information, on peut déduire le volume approximatif en utilisant la formule $v \approx 4\pi\mathcal{R}^2 \cdot e$ ce qui donne le volume d'une sphère qui avec nos information brutes donne la formule complète $v \approx 4\pi \times (23,15)^2 \times 3 \approx 20\,000 \text{ m}^3$.

Grâce à ce résultat, on peut déduire la masse en prenant en compte la densité moyenne du béton romain estimé à $\sim 1,7 \text{ t/m}^3$ D'après les estimations des scientifiques. Cela nous permet de calculer la masse théorique de cet édifice en utilisant la formule $Masse \approx 20\,000 \times 1,7 \approx 34\,000 \text{ tonnes}$.

On peut rapidement se rendre compte que le résultat est nettement supérieur aux résultats de 4500 tonnes qu'ont annoncés les archéologues. Cette différence importante vient du fait que nous avons omis plusieurs détails importants en simplifiant la formule. La première omission est l'épaisseur du dôme qui n'est pas uniforme. La seconde est l'utilisation des caissons qui ont retiré une grande partie de matière et de ce fait du poids total. L'un des derniers éléments omis est la densité en baisse du béton qui change en montant vers le haut du dôme¹⁸². Cette formule nous montre surtout la compréhension de l'ordre de grandeur et la raison pour laquelle il était nécessaire pour alléger la structure.

¹⁷⁹ « Chronologie — Construction du Panthéon », *Passerelles · BnF*, consulter le 2 décembre 2025, <https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/chronologie/construction/13199e4e-82a6-4d08-81d0-6d959d6bb0cf-pantheon-rome>

¹⁸⁰ « Pantheon, Rome », *Wikipedia*, consulter le 2 décembre 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Pantheon,_Rome

¹⁸¹ « Porche et rotonde du Panthéon de Rome », *E-Venise.com*, consulter le 2 décembre 2025, <https://www.e-venise.com/eglises-rome/pantheon/porche-rotonde-pantheon-rome-italie.html>

¹⁸² « Révolution béton romain », *Passerelles · BnF*, consulter le 2 décembre 2025, <https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/chronologie/construction/13199e4e-82a6-4d08-81d0-6d959d6bb0cf-pantheon-rome/article/dbd47154-611e-4505-8827-8c12bd49a58d-revolution-beton-romain>

Cependant, nous avons souhaité comprendre comment les archéologues sont arrivés à ces résultats de manière précise. Malgré notre compréhension limitée, nos recherches ont mené à trouver les formules et informations suivantes.

Il faut partir de l'idée de base, notre formule générale reste $M = \rho \times v$ ou M est égale à la masse du dôme, le ρ est égale à la densité moyenne du matériau utilisé soit en kg/m^3 ou en t/m^3 . Notre problème étant de calculer le volume du dôme.

Pour ce faire, nous devons voir le dôme comme une demi-sphère creuse. Pour cela nous allons utiliser la formule. $\mathcal{R}_e = \mathcal{R}_i + e$. Par là nous avons entendu. \mathcal{R}_e pour exprimer le rayon extérieur ainsi que \mathcal{R}_i pour le rayon intérieur et e pour l'épaisseur moyenne du dôme.

Nous devons aussi utiliser le volume d'une sphère pleine, nous utilisons de ce fait la formule $V_{sphère} = \frac{4}{3}\pi\mathcal{R}^3$, pour le volume d'une demi-sphère que l'on appelle un hémisphère où l'on utilise la formule $V_{hémi} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi\mathcal{R}^3 = \frac{2}{3}\pi\mathcal{R}^3$. C'est grâce à ces informations que nous pouvons donc calculer le volume d'une demi-coque. Pour ce faire nous allons utiliser la formule suivante : $V_{dôme} = V_{hémi.ext} - V_{hémi.int} = \frac{2}{3}\pi\mathcal{R}_e^3 - \frac{2}{3}\pi\mathcal{R}_i^3 = \frac{2}{3}\pi(\mathcal{R}_e^3 - \mathcal{R}_i^3)$.

Grâce à cela, nous pouvons mettre ces informations dans notre formule de masse, ce qui nous donne $\mathcal{R} = \rho \times V_{dôme} = \rho \times \frac{2}{3}\pi(\mathcal{R}_e^3 - \mathcal{R}_i^3)$. Avec cela, nous pouvons ajouter notre Rayon intérieur, le Rayon extérieur et l'épaisseur. Ce qui nous donne la formule $M = \frac{2}{3}\pi\rho[(\mathcal{R}_i + e)^3 - \mathcal{R}_i^3]$.

Grâce à cette formule, nous pouvons remplacer les inconnus par les informations en notre possession. Ce qui donne la formule finale $M = \frac{2}{3}\pi \times 1500 \times [(23,15 + 3)^3 - 23,15^3]$ ce qui nous donne plus ou moins 17 200 tonnes. À cela, nous devons ajouter le retrait des coffrages,¹⁸³ ce qui nous donne un résultat proche de 4500 tonnes.

¹⁸³ « Alléger et renforcer la coupole du Panthéon de Rome », *Passerelles* · BnF, consulter le 2 décembre 2025, <https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/chronologie/construction/13199e4e-82a6-4d08-81d0-6d959d6bb0cf-pantheon-rome/article/3a855970-30cb-4ecd-bf47-7e91a9c9af42-alleger-et-renforcer-coupole-pantheon-rome>

Calculs de densité du béton

Les calculs précédents nous montrent effectivement que le dôme nous donnerait une masse de plusieurs milliers de tonnes sans les diverses réflexions qu'ont dû mener les ingénieurs romains. Cependant, les études modernes nous montrent que le poids se situe dans les 4500 tonnes.

Cette différence s'explique par un choix des ingénieurs, ils n'ont pas utilisé le même béton à toutes les étapes. Cette variation s'explique par des modifications de la densité du béton. À la base du dôme, le béton est composé d'agrégats lourds, comme du tuf¹⁸⁴ ou du travertin¹⁸⁵. Dans la partie située dans le milieu du dôme, on retrouve des éléments plus légers, comme des tuiles concassées et de la pouzzolane¹⁸⁶. Près du haut du dôme et de l'oculus, on a retrouvé de la pierre volcanique très légère composée de tuf et de pierre ponce¹⁸⁷.

Dans une approche physique, cela nous revient à faire varier la densité ρ en fonction de la hauteur. On garde de ce fait la relation de base ou $\rho = \frac{m}{V}$. par-là on entend m pour la masse et V pour le volume. De manière simplifiée, cela revient imaginer le dôme comme trois couronnes de béton superposées. Une première couronne étant la base avec un béton de 2200 kg/m^3 , une deuxième couronne intermédiaire au tour des 1800 kg/m^3 et une dernière couronne avec un béton entre 1400 et 1500 kg/m^3 . c'est en remplaçant progressivement ces densités au fur et à mesure de la construction que les architectes ont pu réduire la masse globale du dôme en s'approchant du sommet. Cependant, malgré cela, la résistance ne diminue pas et cela en partie grâce à l'oculus¹⁸⁸.

Cette gradation de la densité et la diminution de l'épaisseur du dôme permettent la réduction du poids du dôme. Sans ces différentes techniques mises en place, les calculs actuels montrent que l'en utilisant un béton normal et uniforme, le poids aurait été jusqu'à 80% plus élevé que la construction actuelle.

¹⁸⁴ « Tuf volcanique », *Wikipédia*, consulté le 2 décembre 2025,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tuf_volcanique

¹⁸⁵ « Travertin », *Wikipédia*, consulté le 2 décembre 2025, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Travertin>

¹⁸⁶ « Pouzzolane naturelle », *Infociments*, consulté le 2 décembre 2025,

<https://www.infociments.fr/glossaire/pouzzolane-naturelle>

¹⁸⁷ « Ponce (roche volcanique) », *Wikipédia*, consulté le 2 décembre 2025,

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Ponce>

¹⁸⁸ « Pantheon : l'oculus et la coupole », *Tickets-Rome.com*, consulté le 2 décembre 2025,

<https://www.tickets-rome.com/roman-pantheon-tickets/pantheon-oculus/>

Étude du déchargement progressif

La variation de la densité du béton n'est pas le seul moyen utilisé par les ingénieurs pour stabiliser le dôme. La mise en place d'un système de déchargement progressif¹⁸⁹ des forces vers les points les plus solides de l'édifice

Sur un plan mécanique, le dôme transmet plusieurs forces horizontales et verticales¹⁹⁰ jouant sur la structure. Pour contrer ces poussées, les architectes ont construit un grand tambour circulaire de six mètres d'épaisseur agissant comme une ceinture de contrainte et empêchant l'ouverture de la base.

À l'intérieur de ce tambour, ils y ont intégré des arcs de décharge¹⁹¹ et des voûtes invisibles permettant la redistribution des charges vers huit gros piliers.

Si nous souhaitons simplifier cela, le dôme transmet son poids à une série d'arcs, ceux-ci renvoient la charge sur huit piliers. Ces zones permettent une répartition de l'ensemble des forces.

Vue de l'intérieur, rien n'est visible. C'est derrière le marbre que se trouve cette ossature. En répartissant la masse de manières continues, elle permet la longévité exceptionnelle du monument.

Figure 22 Structure interne du dôme du Panthéon : vue des arcs de décharge.

¹⁸⁹ « MPS — Archi-statique et forces : trajectoires des contraintes structurelles », *Physicus*, consulter le 2 décembre 2025, http://physicus.free.fr/seconde_MPS/pdf/MPS-archi-stratique-forces.pdf

¹⁹⁰ « What is Newton's Second Law », *Khan Academy*, consulter le 2 décembre 2025, <https://fr.khanacademy.org/science/physique-a-l-ecole/x6e8a541a302cdab5:physique-a-l-ecole-5e-annee-secondaire-2h/x6e8a541a302cdab5:physique-a-l-ecole-5e-2h-lois-de-newton/a/what-is-newtons-second-law>

¹⁹¹ « Les encadrements », *Pierres-Info*, consulter le 2 décembre 2025, https://pierres-info.fr/les_encadrements/page3.html

Calculs liés à l'oculus (surface, poids retiré, rayon lumineux)

L'oculus du panthéon est à double usage, au-delà de sa vision symbolique et spirituelle, il est aussi important du point de vue de l'architecture. En créant un trou au sommet de la coupole, les architectes ont supprimé la partie la plus fragile du dôme.

D'un point de vue mathématique, l'oculus est un disque de 8,92 mètres de diamètre, soit un rayon de $r = 4,46m$. Pour calculer sa surface, on utilise la formule de l'aire d'un cercle¹⁹² qui est la suivante $A = \pi r^2 \approx \pi \times (4,46)^2 \approx 62,5m^2$

En supposant que l'épaisseur moyenne du dôme en son sommet est d'environ 1,2 mètre. Alors, la surface se calcule avec la formule du cercle¹⁹³. Ce qui nous donne

$$V \approx A \times e \approx 62,5 \times 1,2 \approx 75m^3.$$

En prenant la densité moyenne du béton romain, qui est d'environ $1500 \text{ kg}/m^3$ pour la version alléger utiliser dans la partie supérieure, ont arrivé à une masse d'environ 112 tonnes en utilisant le calcul suivant : $m \approx 75 \times 1500 \approx 112000 \text{ kg}$.

Ce qui est un poids considérable retiré à la structure.

Autrement dit, l'oculus est une solution permettant l'allègement de la clé de voute. En supprimant la partie la plus lourde et sensible, les ingénieurs ont réduit les contraintes de tractions sur le sommet du dôme.

Sur le principe de la lumière, l'oculus fonctionne comme le point de départ d'un cône de lumière de 8,92 mètres. Celle-ci se projette et s'agrandit sur les parois intérieures du dôme en fonction de l'angle du soleil. Le faisceau agit comme un rayon géométrique qui affiche les rayons du soleil à l'intérieur de la sphère.

Figure 23 Représentation géométrique d'un cercle.

¹⁹² « Cercle — définitions élémentaires », AssistanceScolaire.com, consulter le 2 décembre 2025, <https://www.assistancescolaire.com/eleve/5e/maths/reviser-une-notion/5mai05>

¹⁹³ « Disque — cercle (fiche pédagogique) », Académie de Versailles, consulter le 2 décembre 2025, https://www.ac-versailles.fr/sites/ac_versailles/files/2021-10/disque-cercle-au-c3-91-25043.pdf

Phénomène solaire du 21 avril :

Nous avons compris que le panthéon est souvent décrit comme un temple dédié à tous les dieux, mais l'une de ces fonctionnalités est également un instrument astronomique. L'un des phénomènes les plus démonstratifs est le phénomène lumineux observé le 21 avril. Ce jour étant la date traditionnelle de la fondation de Rome, selon la légende de Romulus et Rémus¹⁹⁴.

À cette période de l'année, le soleil par sa hauteur crée un angle de 60° au-dessus de Rome à midi¹⁹⁵. Cet angle modifie la pénétration du faisceau pénétrant l'oculus. Généralement le rayon reste projeté sur la façade intérieure ou sur le sol, mais à cette date précise, le rayon vient illuminer la zone d'entrée du monument.

Mathématiquement et physiquement, ce phénomène s'explique par plusieurs paramètres. Il faut déjà prendre en compte la latitude de Rome, qui se situe à environ 41,9° Nord¹⁹⁶. L'inclinaison terrestre et la hauteur du soleil à la mi-avril sont aussi des facteurs naturels à prendre en compte. Au niveau architectural, les éléments de géométrie, tels que la sphère parfaite du dôme et la position ainsi que la dimension de l'oculus, permettent cet effet.

Physiquement, il s'agit cependant d'un cas particulier. Le cône projeté par l'oculus atteint exactement la hauteur de la porte. Pour expliquer cela, il faut avoir la hauteur solaire de $h \approx 60^\circ$. C'est cet axe qui explique le point d'impact, à cet angle, la lumière traverse l'espace intérieur et frappe la porte centrale.

Pour les Romains, cet effet ne pouvait pas être un fruit du hasard. Ce moment où la lumière entre en contact avec la porte du panthéon lie la fondation mythique de la ville avec le monument. Ce qui ajoute un symbole divin, politique et cosmique.

¹⁹⁴ « Légende de Romulus et Remus », *VisitonsRome.com*, consulter le 2 décembre 2025, <https://www.visitonsrome.com/legende-romulus-remus>

¹⁹⁵ « Comment le soleil illumine le Panthéon », Gilles Montambaux, consulter le 2 décembre 2025, <https://gilles.montambaux.com/files/misc/Comment%20le%20soleil%20illumine%20le%20Panthéon.pdf>

¹⁹⁶ « Rome — Latitude & longitude », *LatitudeLongitude.org*, consulter le 2 décembre 2025, <https://latitudelongitude.org/it/rome/>

Trajectoire du soleil

La lumière qui entre par l'oculus suit la trajectoire du soleil au cours de la journée¹⁹⁷.

D'un point de vue physique, le soleil se déplace de l'est à l'ouest dû au fait de la rotation de la Terre¹⁹⁸.

Cette trajectoire se voit à l'intérieur du panthéon par la trajectoire prise par le faisceau de l'oculus au cours de la journée. Au matin, la lumière ayant un angle faible, il éclairera la partie haute du panthéon. À midi le faisceau descend vers la rotonde et, en fin de journée, le soleil remonte sur le côté opposé.

Ce mouvement correspond à la position du soleil dans le ciel.

Figure 24 Modélisation de l'éclairage solaire du Panthéon au cours de la journée.

¹⁹⁷ « Comment le soleil illumine le Panthéon », Gilles Montambaux, consulté le 2 décembre 2025, <https://gilles.montambaux.com/files/misc/Comment%20le%20soleil%20illumine%20le%20Panthéon.pdf>

¹⁹⁸ « Position du Soleil dans le ciel », Wikipédia, consulté le 2 décembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Position_du_soleil_dans_le_ciel

angle d'incidence

Le faisceau projeté à l'intérieur du panthéon dépend de l'angle d'incidence¹⁹⁹, ce que l'on peut simplifier par l'angle que forme le soleil et son rayon avec la surface qu'il atteint.

L'angle d'incidence varie selon deux paramètres physiques. Le premier est la hauteur du soleil, plus le soleil est haut, plus l'angle se rapproche de la verticale. Plus il est bas, plus l'angle approche de l'horizontale.

Le deuxième paramètre est la saison. En fonction de celle-ci, la hauteur du soleil varie également. Haut en été et basse en hiver²⁰⁰.

Mathématiquement parlant, la hauteur du soleil se calcule grâce à la latitude φ pour Rome, elle est de $41,9^\circ$ Nord. Et de la déclinaison solaire²⁰¹ δ qui varie selon la date. On utilise la formule suivante $h = 90^\circ - \varphi + \delta$ pour prédire le point où le panthéon sera touché par la lumière.

Grâce à cela, on sait que le point lumineux n'est pas dû au hasard, mais qu'il suit strictement les lois de la géométrie et de l'astronomie.

Figure 25 Trajectoires apparentes du Soleil selon les saisons.

¹⁹⁹ « Orientation et inclinaison du Soleil », *SOLarchitecture.ch*, consulter le 2 décembre 2025, <https://solarchitecture.ch/fr/orientation-et-inclinaison/>

²⁰⁰ « Le Soleil et les saisons », *Maxicours.com*, consulter le 2 décembre 2025,

<https://www.maxicours.com/se/cours/le-soleil-et-les-saisons/#:~:text=Au%20cours%20des%20saisons%20la,plus%20droits%20sur%20le%20sol.&text=C'est%20l'inclinaison%20de,%C3%89value%20ce%20cours%21>

²⁰¹ « Déclinaison du Soleil », *Académie de Nantes*, consulter le 2 décembre 2025,

<https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/html/peda/svt/saisonnantes/declinaison.htm>

Les effets thermiques et acoustiques du bâtiment

Outre le fait d'être un monument géométrique particulier et symbolique, le panthéon constitue un magnifique exemple de gestion de la chaleur de manière passive. Grâce à sa forme particulière et ces matériaux, il agit comme un régulateur thermique²⁰². Ce qui explique que le panthéon était même frais en plein été.

Au niveau des matériaux, le panthéon étant composé de six mètres de béton romain mélangeant des matériaux comme de la pouzzolane, du tuf et du travertin. Ces matériaux sont connus pour avoir une forte capacité thermique²⁰³. Ils ont une absorption lente de la chaleur, ils permettent également de la redistribuer de manière progressive. Grâce à cela, cela évite les variations brusques de température et permet d'avoir une température intérieure stable, et ce, malgré les changements extérieurs.

Le fait que le panthéon soit également composé d'une rotonde joue un rôle important. Selon des principes thermiques de base, l'air chaud aura toujours une tendance à monter et l'air froid à rester en bas. La hauteur de la coupole étant haute, il agit comme un grand régulateur thermique. Il permet d'avoir l'air frais au niveau du sol et d'accumuler l'air chaud au haut du dôme.

L'oculus permet également une gestion thermique. Lors des journées chaudes, l'air chaud allant vers le haut, l'oculus permet à celui-ci de s'échapper lentement et aidant à maintenir une température agréable.

Ce sont ces ensembles de paramètres qui permettent d'avoir une température agréable en tout temps à l'intérieur du monument.

Figure 26 Composition stratifiée de la coupole du Panthéon et variation des matériaux selon la hauteur.

²⁰² « Régulation thermique », *Xpair.com*, consulter le 2 décembre 2025, https://www.xpair.com/lexique/definition/regulation_thermique.htm

²⁰³ « Capacité thermique », *Wikipédia*, consulter le 2 décembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_thermique

Le panthéon dispose également d'une acoustique très particulière. Avec ces voûtes et sa géométrie circulaire, il crée des phénomènes sonores uniques qui sont encore aujourd'hui étudiés.

Pour commencer, sa forme d'hémisphère provoque un temps de réverbération²⁰⁴ très long allant de 9 à 11 secondes. Cela provient du fait que la surface soit lisse avec le béton et l'absence d'angle dans un si grand volume.

Cet effet renforce ce lieu comme un lieu sacré qui favorise également les lectures publiques.

On sait également qu'une coupole permet la création d'un point focal où les sons sont amplifiés ou se rassemble à certains endroits.

Dans le cas du panthéon, certains points au sol renvoient directement le son vers le sommet. Une autre spécificité est aussi l'écho circulaire.

Il y a également l'effet dit de Cathédrale²⁰⁵.

Cet effet naturel crée une augmentation de certaines tonalités, comme les basses. Les voix humaines subissent également une certaine amplification et les sons provenant d'instrument se diffusent de manière harmonieuse.

Encore une fois, l'oculus joue un rôle dans la réverbération de l'acoustique, il laisse échapper une partie des ondes acoustiques et adoucit certains sons.

Figure 27 Propagation du son dans un espace réverbérant.

²⁰⁴ « Temps de réverbération (définition) », *Pro-Isophony.fr*, consulté le 2 décembre 2025, <https://www.pro-isophony.fr/definition-temps-de-reverberation-tr>

²⁰⁵ « Réverbération (acoustique) », *Wikipédia*, consulté le 2 décembre 2025, [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9verb%C3%A9ration_\(effet\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9verb%C3%A9ration_(effet))

Étude des matériaux et techniques antiques

Le béton romain, opus caementicium et ces propriétés :

Le béton romain utilisé pour la construction du Panthéon est l'un des matériaux les plus aboutis de l'antiquité dans le monde romain. Contrairement au béton moderne basé de silicates de calcium²⁰⁶, celui créé par les Romains repose sur un mélange de chaux²⁰⁷ mélangé à une cendre volcanique nommée pouzzolane²⁰⁸. Cette combinaison produit une réaction chimique nommée réaction pouzzolanique²⁰⁹. Elle permet de former des silicates de calcium tout comme le béton moderne de manière très stable. C'est grâce à cette stabilité dans sa composition que l'opus caementicium²¹⁰ d'avoir une résistance exceptionnelle, capable de se renforcer au lieu de se dégrader dans le temps.

L'une des capacités les plus intéressantes du béton romain est sa capacité de cicatrisation. Les microfissures créées par les contraintes de forces et les contraintes thermiques sont réparées et comblées au fur et à mesure. Et cela, grâce à l'infiltration de l'eau permettant de recristalliser la calcite. C'est ce qui permet de refermer naturellement les fissures. Cette réaction a permis d'augmenter la longévité du bâtiment pendant des millénaires.

La chaux utilisée avait une particularité avec celle de notre époque. En effet, la chaux romaine n'était pas chauffée à des températures élevées que celle utilisée pour le béton moderne²¹¹. Ce qui d'un côté rend ce béton plus écologique. En y ajoutant cette pouzzolane et des agrégats adaptés à la nécessité de la construction, les Romains ont créé un matériau extrêmement durable et qui défie encore aujourd'hui le béton moderne.

²⁰⁶ « Silicate de calcium : ce qu'il faut savoir sur cet additif », *PasseportSanté.net*, consulté le 3 décembre 2025, <https://www.passeportsante.net/nutrition/additifs-alimentaires?doc=silicate-calcium-faut-savoir-sur-cet-additif>

²⁰⁷ « Chaux (matière) », *Wikipédia*, consulté le 3 décembre 2025, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_\(mat%C3%A8re\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_(mat%C3%A8re))

²⁰⁸ « Pouzzolane », *CNRTL*, consulté le 3 décembre 2025, <https://www.cnrtl.fr/definition/pouzzolane>

²⁰⁹ « Furlan, V. & Houst, Y., *Les matériaux pouzzolaniques et leur utilisation*, Chronique du LMP, Laboratoire des matériaux pierreux, EPFL Lausanne, consulté le 3 décembre 2025, <https://infoscience.epfl.ch/server/api/core/bitstreams/881d6ae2-bbe3-444a-9af5-e585e586c707/content>

²¹⁰ « Opus caementicium », *Wikipédia*, consulté le 3 décembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Opus_caementicium

²¹¹ « Béton de ciment », *Wikipédia*, consulté le 3 décembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ton_de_ciment

Figure 28 Fonctionnement du béton romain et mécanisme d'auto-réparation

Les agrégats : évolution de densité vers l'oculus

La composition chimique de l'opus caementicium n'est pas la seule chose comprise par les ingénieurs romains. Ils ont rapidement compris que, pour construire un dôme d'un diamètre de 43,3 mètres de diamètre, il était obligatoire d'alléger progressivement le béton afin de limiter les forces exercées contre les murs.

De ce fait, la partie inférieure contient des fragments de travertin²¹² et de tuf dense²¹³. Ce sont des matériaux lourds placés délibérément là où les forces sont les plus fortes. Pour substituer, les agrégats, les Romains ont utilisé des fragments de briques concassées qui sont plus légers et poreux²¹⁴. Au fur et à mesure de l'augmentation de hauteur du dôme. Arriver prêt de l'oculus, ils utilisent des matériaux encore plus légers, comme de la pierre ponce²¹⁵, une roche composée principalement de bulles d'air bloquer dans la matière.

Ces variations de la densité du béton permettent de réduire la masse totale du dôme de plusieurs milliers de tonnes. Sans cela, la coupole se serait effondrée sur elle-même du fait de son poids. Cette évolution n'est donc pas simplement décorative ou de réduction du coût des matériaux. C'est une compréhension totale des forces et des principes d'allègements²¹⁶.

Figure 29 Reconstitution du chantier de la coupole du Panthéon.

²¹² « Le travertin : sa provenance, ses avantages et son usage », *Ligerio.fr*, consulter le 3 décembre 2025, https://www.ligerio.fr/guides/le-travertin-sa-provenance-ses-avantages-et-son-usage?srsltid=AfmBOoqpgiKU-2dIX03xHeUQcna62uqtnzN1KWK3ub1apvjg_qM4Kp1u

²¹³ « TUF », *CNRTL*, consulter le 3 décembre 2025, <https://www.cnrtl.fr/lexicographie/tuf>

²¹⁴ « Poreux », *CNRTL*, consulter le 3 décembre 2025, <https://www.cnrtl.fr/lexicographie/poreux>

²¹⁵ « Ponce (roche volcanique) », *Wikipédia*, consulter le 3 décembre 2025, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Ponce>

²¹⁶ « Construction légère », *Wikipédia*, consulter le 3 décembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Construction_l%C3%A9g%C3%A8re

Les marbres et granites : provenance, caractéristiques et transport

Le Panthéon montre également la puissance romaine, cela est rendu visible par le choix des matériaux, dont l'origine des marbres et granites qui le composent. Les matériaux sont sélectionnés dans tout l'empire. L'objectif étant de trouver des matériaux résistants et dont l'aspect visuel est en symbiose avec les symboliques censées représentées l'empire.

Les colonnes de granites monolithes du portique proviennent d'une carrière d'Assouan où ils ont été taillés. Cela montre la capacité logistique romaine, de leurs extractions à leurs transports sur des milliers de kilomètres. Les traversées maritimes, ce faisant principalement par le Nil²¹⁷, la méditerranée et le Tibre²¹⁸. Ces transports nécessitaient une logistique importante et une organisation hors du commun. La sélection du granite d'Assouan provient de sa réputation d'être un matériau à la résistance assez exceptionnelle. Ce qui en faisait un matériau idéal pour un portique de l'envergure du Panthéon.

L'intérieur de la rotonde dispose également d'un ensemble de marbre provenant de tout l'empire. Le marbre blanc provenait de la région de Carrare²¹⁹, le marbre pavonazzeto provenait de l'Asie Mineure²²⁰, le marbre Giallo antico de Tunisie²²¹ ou encore le porphyre rouge d'Égypte²²². Ces matériaux étaient principalement choisis pour leurs beautés, mais également pour représenter d'une manière symbolique la diversité présente dans l'empire et de la domination des provinces romaines.

²¹⁷ « Nil », *Wikipédia*, consulter le 3 décembre 2025, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Nil>

²¹⁸ « Tibre », *Wiktionnaire*, consulter le 3 décembre 2025, <https://fr.wiktionary.org/wiki/Tibre>

²¹⁹ « Marbre de Carrare », *Wikipédia*, consulter le 3 décembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Marbre_de_Carrare

²²⁰ « Domus Transitoria (Rome) », *TurismoRoma.it*, consulter le 3 décembre 2025, <https://www.turismoroma.it/fr/places/domus-transitoria>

²²¹ « Marbre jaune antique », *Wikipédia*, consulter le 3 décembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Marbre_jaune_antique

²²² « Porphyre rouge », *MyWoWo*, consulter le 3 décembre 2025, <https://mywowo.net/fr/italie/ravenne/mausolee-de-theodoric/presentation/porphyre-rouge>

Les métaux perdus : les plaques de bronze du dôme

À l'époque romaine, le Panthéon n'apparaissait pas exactement tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les caissons du dôme visible aujourd'hui à l'extérieur étaient recouverts de plaques en bronze²²³. Elles étaient fixées par un système de crampons en métal. La luminosité que ceux-ci devaient créer devait être une représentation du cosmos. Le soleil venant de réfléchir sur les plaques et, de ce fait, faisant briller la coupole.

Ces plaques n'avaient pas qu'un but décoratif. Elles avaient également le rôle de protection du béton contre l'humidité et les conditions météorologiques. Elles permettaient également d'éviter une finition en pierre sur le dôme et de gagner en poids. L'ensemble représentait quelques dizaines de tonnes de métal auquel il faut ajouter le poids des fixations.

Malheureusement, une grande partie des plaques a été retirée au moyen âge pour être réutilisée. Elles ont été fondues définitivement sous le pontificat des Barberini²²⁴ vers le XVIIe siècle. Ces démontages ont modifié l'apparence de la coupole et privent aujourd'hui de l'effet lumineux qui se produisait à l'époque.

Figure 30 Coupe intérieure du Panthéon avec caissons du dôme

²²³ « The Pantheon – Guide de voyage », *KLM Travel Guide*, consulter le 3 décembre 2025, <https://www.klm.fr/travel-guide/inspiration/the-pantheon>

²²⁴ « Les Barberini, bâtisseurs de Rome », *Cath.ch*, consulter le 3 décembre 2025, <https://www.cath.ch/newsf/les-barberini-batisseurs-de-rome-5-5/>

Analyse comparative avec les techniques modernes

Comparer les techniques d'ingénierie antique et moderne, nous permet de comprendre l'avance considérable qu'avaient les Romains sur leurs temps. Si aujourd'hui la construction d'un tel dôme était construite en béton armé avec des logiciels de modélisation, la coupole du Panthéon a été construite sans acier ni de machines mécaniques. Et pourtant, elle atteint encore aujourd'hui une performance architecturale difficile à égaler.

Le béton moderne étant certes extrêmement performant, il souffre de corrosion des armatures et également d'une dégradation plus rapide²²⁵. Le béton romain, lui, gagne en solidité au fil du temps et résiste facilement aux conditions météorologiques. La gradation des matériaux est une technique encore utilisée aujourd'hui dans nos constructions.

L'utilisation de colonnes de 40 tonnes ne serait plus utilisée aujourd'hui, remplacée par des techniques de logistique moderne. C'est là où les Romains n'hésitaient pas à déplacer des blocs gigantesques sur de très longues distances. Leurs approches se basaient sur la maîtrise de la main-d'œuvre, des engins très simplistes²²⁶ et une organisation impériale d'une efficacité redoutable. Ce que peu de civilisations ont pu égaler.

C'est en opposant les techniques modernes et antiques que l'on se rend compte que le Panthéon est un chef-d'œuvre d'ingénierie et de savoir antique. Il s'agit non seulement d'un monument exceptionnel, mais également de la preuve d'une civilisation en avance sur ses idées architecturales et structurelles que nous considérons encore aujourd'hui comme moderne.

Figure 31 Reconstitution de systèmes de levage utilisés par les Romains.

²²⁵ « [La durabilité du béton] », *Infoscience – EPFL*, consulté le 3 décembre 2025, <https://infoscience.epfl.ch/server/api/core/bitstreams/d41c75f8-6747-49a2-b728-e309f34961e7/content>

²²⁶ « Système de levage chez les Romains », *LeSudMakesMeHappy*, consulté le 3 décembre 2025, <https://lesudmakesmehappy.com/2020/03/systeme-de-levage-chez-les-romains/>

Conception et Réalisation de la Maquette

Maquette 3D

La conception et la réalisation d'une maquette 3D du Panthéon de Rome ont été l'un des points centraux de notre TIP. Elle nous a permis de passer de simples plans²²⁷ et de textes²²⁸ à un monument réduit, mais historiquement réaliste grâce à l'ensemble des recherches effectuées. Passer de la théorie à la pratique nous a permis une meilleure compréhension de l'architecture romaine pour réaliser un projet aussi ambitieux pour l'époque avec des technologies modernes.

Le choix de réaliser une maquette n'était pas qu'une illustration, mais également un outil d'analyse. En modélisant et imprimant les parties du monument, nous avons été confrontés à des problèmes techniques déjà présents pour l'époque. Chacune des étapes nous a demandé des phases de réflexions et des compétences variées venant directement des trois branches choisies. L'histoire nous a permis d'assurer une cohérence visuelle historiquement viable, les mathématiques et la physique nous ont permis d'adapter les structures, comme la coupole et l'informatique, pour modifier, concevoir et optimiser les modèles 3D.

Elle nous a également permis d'apporter un aspect pédagogique important. Liée au site web, elle permet de faire une comparaison entre les faits historiques et les compréhensions physiques de ce que nous avons pu analyser et conceptualiser. La maquette permettant une lecture visuelle des éléments avec des informations disponibles sur le site.

Enfin, la maquette a été enrichie d'éléments décoratifs et scénographiques permettant une reconstitution de l'atmosphère du Panthéon et de ses alentours²²⁹. Cela passe par la réalisation du sol en fausse pierre, l'intégration de certains éclairages LED ou encore des éléments narratifs, comme des outils logiques romains, tels qu'une grue²³⁰, des caisses ou encore des tonneaux. L'ajout d'une marche impériale a permis également de rendre la maquette vivante et d'apporter une représentation liant l'architecture et le pouvoir au temps de l'Antiquité.

²²⁷ « The Pantheon – Guide de voyage », *KLM Travel Guide*, consulter le 3 décembre 2025,

<https://www.klm.fr/travel-guide/inspiration/the-pantheon>

²²⁸ « Le Panthéon de Rome », *Panorama de l'Art*, consulter le 25 décembre 2025,

<https://panoramadelart.com/analyse/le-pantheon-de-rome>

²²⁹ « Choix de lectures : Rome et l'Étrurie », *Arrête ton char !*, consulter le 25 décembre 2025,

https://www.arretetonchar.fr/wp-content/uploads/2013/IMG/pdf/choix_de_lectures_rome-etrurie.pdf

²³⁰ « Système de levage chez les Romains », *Le Sud Makes Me Happy*, consulter le 25 décembre 2025,

<https://lesudmakesmehappy.com/2020/03/systeme-de-levage-chez-les-romains/>

Rôle et objectifs de la maquette

La réalisation de la maquette 3D s'est inscrite dans la logique de l'interdisciplinarité que demande le TIP. Elle constitue d'un côté un prolongement de nos recherches historiques, mais également de nos recherches mathématiques et physiques. L'informatique permettant la conceptualisation de ces idées.

Elle nous a permis de rendre nos analyses accessibles tout en les rendant intuitives et visuelles. En reproduisant de manière physique le monument, nous avons pu comprendre et mettre en valeur les choix des ingénieurs de l'Antiquité et comprendre les contraintes techniques liées à la construction du bâtiment de cette taille.

Fonction pédagogique au sein du TIP

La maquette nous a servi de support pédagogique central. Elle nous a permis de visualiser et comprendre l'ensemble des textes et schémas, mais cela de manière réelle. Grâce à cette reproduction, il est possible d'observer la coupole et les caissons. De comprendre le rôle du portique et les rapports d'échelles²³¹ entre les différentes parties du monument.

Elle nous a également communiqué des informations très importantes sur des notions de mathématiques, telles que l'aire, le volume ou encore les proportions. Ce passage du théorique au technique nous a permis de vérifier les choix que nous avons pris et de réfléchir aux mêmes problématiques que les architectes romains ont eu à l'époque, mais à notre échelle.

Mise en valeur des analyses historiques et techniques

Cette maquette nous a également permis d'illustrer l'ensemble de la dimension symbolique et politique qu'apporte le monument. Nous les avons mises en avant dans la partie de notre analyse historique. Les matériaux, les volumes ou encore les géométries du monument sont vus d'une autre vision lorsque ceux-ci sont matérialisés.

Elle a aussi été un moyen de valider nos analyses techniques. Cette approche immersive que nous avons proposée en essayant d'apporter un maximum de détails permet une mise en valeur des techniques et informations historiques apprises. Nous avons pu directement tester cela avec la maquette. Que ce soit la géométrie du portique ou simplement les effets de lumière²³² au travers de l'oculus.

²³¹ « Échelles et maquettes d'architecture », *Alpha Volumes*, consulter le 25 décembre 2025, <https://www.alpha-volumes.com/echelles-maquettes-architecture/>

²³² « How to Light an Architectural Model », *QZY Models*, consulter le 25 décembre 2025, <https://www.qzymodels.com/fr/how-to-light-an-architectural-model/>

Approche immersive : architecture + scénographie

Au-delà de l'architecture, nous avons souhaité apporter également une approche immersive, combinant une représentation fidèle et une mise en scène inspirée de l'époque et du contexte antique²³³. La maquette n'est pas à proprement statique, mais un travail qui inclut également une scénographie essayant d'illustrer la vie au tour du Panthéon de Rome.

Cet objectif se retrouve avec l'aménagement du sol et les ajouts décoratifs et logistiques. La lumière est également un élément important, montrant la symbolique du Panthéon. L'objectif étant de faire ressentir la puissance architecturale que le Panthéon pouvait inspirer aux visiteurs de l'époque.

Figure 32 Plan gravé de la Rome antique (« Roma Antiqua ») montrant l'organisation urbaine et les principaux monuments de la ville impériale.

²³³ « Histoire de la Rome antique », Cairn.info, consulter le 25 décembre 2025, <https://shs.cairn.info/histoire-de-la-rome-antique--9782130789260>

Étapes de conception

La conception de la maquette a nécessité des recherches historiques approfondies pour comprendre l'époque romaine et garder une cohérence historique. La précision et la géométrie étaient au centre de nos recherches. Avant même une modélisation et une recherche de modèles 3D, il était important de comprendre l'architecture du monument.

Recherches historiques

La première phase était de rassembler des sources historiquement fiable concernant l'architecture du bâtiment. Nous nous sommes principalement concentrés sur des recherches de plans archéologiques et d'informations sur les dimensions. Ces documents nous ont permis d'avoir une idée des proportions les plus importantes du bâtiment. Que ce soit la disposition des murs ou les épaisseurs de certaines couches.

En complément de cela, nous avons consulté et utilisé des travaux de plusieurs créateurs spécialisés dans la modélisation architecturale en trois dimensions²³⁴. Nous avons également pu consulter des données 3D de musées²³⁵.

Malgré le fait que ces apports soient de simples bases, ils ne remplacent en aucun cas les sources archéologiques exploitées dans ce projet.

Nous avons également étudié les matériaux utilisés et l'organisation intérieure et extérieure du bâtiment. Nous avons dû également trier les sources, certaines datant du Moyen Âge²³⁶ et ayant été modifiées du fait de l'évolution du bâtiment après l'arrivée de la chrétienté et ayant transformé le Panthéon en une église²³⁷. Nous avons dû de ce fait croiser plusieurs sources pour arriver à trouver des cohérences et pouvoir aboutir à une reconstitution plausible.

²³⁴ Pantheon (Rome, Italie), modèle 3D, Sketchfab, consulter le 25 décembre 2025,

<https://sketchfab.com/3d-models/pantheon-rome-italy-f0158efb54d340e6b5181655208ede03>

²³⁵ Pantheon de Rome, visite virtuelle en 3D, PantheonRoma, consulter le 25 décembre 2025,

<https://www.pantheonroma.com/fr/visite-virtuelle-du-pantheon-de-rome-en-3d/>

²³⁶ The Pantheon in the Middle Ages, Medievalists.net, consulter le 25 décembre 2025,

<https://www.medievalists.net/2024/06/medieval-pantheon/>

²³⁷ Pantheon Roma, site officiel, consulter le 25 décembre 2025, <https://pantheonroma.org/accueil/>

Croquis, dessins préparatoires

Une fois nos informations rassemblées, nous avons étudié et réalisé des croquis et des dessins préparatoires et théoriques des différentes parties intérieures et extérieures du monument dans le but de comprendre leurs utilités et leurs fonctionnements.

Ces dessins et ces plans trouvés en ligne nous ont permis de comprendre la taille et les dispositions de l'ensemble des parties du bâtiment, telles que les colonnes, les caissons et leurs fonctionnements ou encore les façades et les différentes interprétations émises par les historiens²³⁸. Ces informations nous ont permis de réaliser un modèle 3D fidèle aux premières informations historiques trouvées.

Figure 33 Première conception volumétrique du Panthéon et de son parvis

²³⁸ Architecture du Panthéon romain, Tickets Rome, consulter le 25 décembre 2025, <https://www.tickets-rome.com/fr/roman-pantheon-tickets/architecture/>

Figure 34 Plan architectural du Panthéon de Rome

Fig. 185. PLAN OF THE FIRST (Red) AND OF THE THIRD (Black) PANTHEON

Figure 35 Superposition des plans du panthéon

Figure 36 Coupe longitudinale du Panthéon de Rome

Figure 37 Coupe transversale du Panthéon

Figure 38 Coupe longitudinale du Panthéon

Figure 39 Coupes architecturale du Panthéon

VIA DELLA MINERVA

Porticus of the Saepta Julia

VIA DELLA PALOMBELLA

Figure 40 Coupes et plan du Panthéon

Modélisation 3D

La modélisation a été une étape importante pour le projet. Elle nous a permis de reconstituer, grâce à de multiples recherches, le panthéon de Rome et recrée les pièces composant la maquette, telle que le champ de mars ou encore l'ensemble des décorations. Pour arriver à recrée une version historiquement correcte, nous avons dû utiliser des logiciels de modélisations et de découpage 3D dans le but de pouvoir modifier les éléments principaux.

Figure 41 Première ébauche numérique du Panthéon de Rome

Figure 42 Détail filaire du fronton du Panthéon

Figure 43 Modélisation filaire de l'intérieur du Panthéon

Figure 44 Modélisation filaire du portique et de sa charpente

Figure 45 Modélisation filaire de la rotonde et du dôme intérieur

Figure 46 Vue filaire du pronaos en coupe verticale

Logiciels de modélisation utilisés

Dans le cadre de la modélisation, nous avons utilisé des logiciels spécifiques pour chaque opération. Nous avons utilisé Fusion 360²³⁹ pour de la modélisation précise de certains éléments architecturaux. 3D Builder²⁴⁰ nous a permis la correction et les modifications mineures de certaines parties et également de créer certains objets de base. Cura²⁴¹ et Bambu Studio²⁴² nous ont permis de préparer nos pièces à la coupe et de réaliser les tranchages. Ils nous ont également permis de déterminer les supports et les gestions de remplissage.

Bambu Studio

Figure 47 Logos des logiciels utilisés pour la modélisation et la préparation à l'impression 3D

²³⁹ Fusion 360, site officiel francophone, consulter le 25 décembre 2025, <https://fusion-360.fr/>

²⁴⁰ 3D Builder, Softonic, consulter le 25 décembre 2025, <https://3d-builder.en.softonic.com/>

²⁴¹ Ultimaker Cura, Les Imprimantes 3D, consulter le 25 décembre 2025, <https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/logiciel/ultimaker/cura/>

²⁴² Bambu Studio, Les Imprimantes 3D, consulter le 25 décembre 2025, <https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/logiciel/bambu-lab/bambu-studio/>

Contraintes techniques

L'une des contraintes principales a été la taille décidée pour la maquette. La taille du Panthéon dépassait largement la taille maximale de l'imprimante 3D. Cela nous a obligés à procéder à des coupes de la structure en plus de 16 sections. Notre objectif était également de préserver la cohérence lors de l'assemblage. Parmi les autres difficultés rencontrées, le choix des supports en fonction des épaisseurs de murs et des angles d'impression fut un véritable défi. Le détail était également une contrainte due au fait de la qualité d'impression et du temps disponible pour la réalisation²⁴³.

Découpage logique du modèle

Pour pouvoir réaliser un monument de cette ampleur, nous avons dû suivre une logique pour la découpe. Nous nous sommes basés d'un cercle coupé en quatre, puis nous avons fait de même pour le dôme. Concernant l'extérieur, certaines pièces ont pu être réalisées d'une seule pièce, comme la grue antique. Il aura cependant fallu plus de 34 jours pour imprimer l'ensemble de toutes les pièces.

Figure 48 Modélisation 3D d'une grue romaine à roue de chantier

²⁴³ Qualité et durabilité de l'impression 3D, 3DGence, consulter le 25 décembre 2025, <https://3dgence.com/fr/3dnews/qualite-et-durabilite-de-limpression-3d/>

Optimisations

Dans le but de réduire les échecs d'impression et la quantité de matériel utilisé, nous avons dû alléger les pièces en 3D en changeant les taux de remplissage et le type de remplissage²⁴⁴. Dans notre cas, nous nous sommes basés sur un remplissage en forme de carré, ce qui nous a permis un gain de temps considérable. Certains éléments très fins ont été légèrement épaissis. L'orientation des pièces lors de l'impression en jouant sur les angles nous a permis de gagner de la matière en évitant une surutilisation des supports. Plusieurs versions intermédiaires et plusieurs tests ont été réalisés de manière virtuelle pour trouver les positions les plus propices pour gagner sur l'ensemble des paramètres.

Export des fichiers STL et préparation des impressions

Une fois l'ensemble des éléments validés, nous avons exporté les impressions au format STL²⁴⁵ et importer dans les logiciels cura et Bambu Studio. En fonction de chaque pièce, les paramètres ont été adaptés en modifiant les températures ou encore les supports et densités de différentes parties.

Figure 49 Aperçu du tranchage dans Cura

²⁴⁴ Remplissage en impression 3D, Polyfab3D, consulter le 25 décembre 2025, <https://www.polyfab3d.fr/ressources/remplissage-impression-3d/>

²⁴⁵ Qu'est-ce qu'un fichier STL ?, Sculpteo, consulter le 25 décembre 2025, <https://www.sculpteo.com/fr/centre-apprentissage/creer-un-fichier-3d/quest-ce-quun-fichier-stl/>

Impression 3D

Le passage à l'impression 3D nous a permis la concrétisation de notre projet. En effet, chaque pièce du panthéon a été imprimée de manière individuelle, et ce, sur parfois plusieurs jours. Cela dépendant de sa taille et de ces contraintes physiques²⁴⁶. Les imprimantes nous ont également permis de déterminer les contraintes techniques et mécaniques. Cela passe par la déformation de la pièce aux contraintes sur la dilatation du fil. Il a fallu une surveillance régulière et des corrections en cours d'impression pour parvenir à éviter un maximum de rater. Malgré cela, certaines pièces ont nécessité plusieurs réimpressions pour arriver au résultat souhaité. Le nombre de pièces a également nécessité une organisation minutieuse et un suivi strict des paramètres. Il a fallu deux imprimantes utilisant des niveaux de qualités et de tailles différentes pour réaliser l'ensemble du projet. Une imprimante nommée CR 10 max²⁴⁷ de la marque creality avec une surface d'impression d'environ 50cm par 50cm par 50cm utilisés principalement pour les grandes pièces, et une imprimante P1S²⁴⁸ de la marque BambuLab ayant permis les impressions de précision, mais de pièces d'une moindre grandeur. Les pièces ont également été imprimées dans un ordre précis pour permettre un assemblage suivi et éviter les erreurs. L'impression 3D était une phase très technique, mais qui a permis de donner vie à notre projet ?

Figure 50 représentations des deux imprimantes utilisées.

²⁴⁶ Design pour l'impression 3D, RapidDirect, consulter le 25 décembre 2025, <https://www.rapiddirect.com/fr/blog/3d-printing-design/>

²⁴⁷ Imprimante 3D CR-10 Max, CR10.fr, consulter le 25 décembre 2025, <https://cr10.fr/imprimante-3d-cr-10-max/>

²⁴⁸ Imprimante 3D Bambu Lab P1S, Les Imprimantes 3D, consulter le 25 décembre 2025, <https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/bambu-lab/p1s/>

Choix des matériaux

Le choix des matériaux à jouer un rôle essentiel pour mener à bien le projet. En particulier les filaments utilisés pour réaliser l'ensemble du panthéon et des parties architecturales. Nous avons retenu le PLA²⁴⁹ connu pour sa facilité d'impression sur une majorité d'imprimantes, mais également pour sa solidité et sa capacité à réaliser des pièces assez précises. Nous nous sommes principalement basés sur le PLA de la marque Spectrum en version stone Age white. Composé en partie de résidus de pierres, il est principalement utilisé pour la réalisation d'œuvres architecturales. Il permet d'être chauffé et imprimé à des températures dépassant les 200 degrés, mais également de limiter les déformations liées à la dilatation du fil lors de l'impression. Certaines parties nécessitant des détails plus fins et plus poussés ont été réalisées avec un PLA de la marque Polymaker-Polyterra en version white. C'est le cas des personnages et de divers décors. La version brune et la version noire ont également été utilisées. Cette marque est connue pour avoir un filament de très bonne qualité et très efficace pour les pièces de petite taille. La résine n'a pas été privilégiée pour la réalisation, car, malgré des détails de finesses assez exceptionnels, celle-ci se trouve rapidement fragile et très couteuse pour des pièces de cette envergure. Ces choix ont également été influencés par les facteurs d'assemblages et de peintures. Le PLA se prête parfaitement pour des réalisations de ce type alors que la résine ou encore l'ABS²⁵⁰ un autre type de filament sont bien plus complexes pour ces tâches. Ces différents choix nous ont permis d'avoir un rendu correct pour notre architecture.

²⁴⁹ Acide polylactique (PLA), Wikipédia, consulté le 25 décembre 2025,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_poly lactique

²⁵⁰ ABS : qu'est-ce que l'ABS et comment choisir son filament ?, Filimprimante3D, consulté le 25 décembre 2025, <https://www.filimprimante3d.fr/pages/abs-cest-quoi-de-labs-comment-choisir-son-filament-abs>

PLA Stone Age

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht	1.24 g/cm ³	D 792
MFR (210°C, 2,18 kg)	6 g/10min	D 1238

Mechanische Eigenschaften

Zugfestigkeit an der Bruchgrenze	53 MPa	D 882
Zugfestigkeit an der Elastizitätsgrenze	60 MPa	D 882
Elastizitätsmodul bei Dehnung	3.5 Gpa	D 882
Dehnung bei Zugprüfung	6,00%	D 882
Schlagbiegeprüfung nach Izod mit Kerbe	18 J/m	D 256
Biegefestigkeit	83 MPa	D 790
Elastizitätsmodul beim Biegen	3.8 MPa	D 790

Thermische Eigenschaften

Wärmeverformungstemperatur	55°C	E 2092
Glasübergangstemperatur	55-60°C	D 3418

RICHTLINIEN FÜR DRUCKEINSTELLUNGEN*

Druckkopf Temperatur	185-225°C
Heizbetttemperatur	0-45°C
Aktive Kühlung	JA (bis 100%)
Schichthöhe**	0.05 - 0.30 mm
Beschichtungsstärke**	0.40 - 2.70 mm
Druckgeschwindigkeit**	40-80 mm/s
Geschlossene Kammer	nicht notwendig
Filament Trockner	nicht notwendig
Rubin- oder gehärtete Düse	nicht notwendig
Empfohlene Düse	≥ 0.4 mm

* Einstellungen basieren auf einer Düse mit dem Durchmesser von 0,4 mm

** abhängig von der geometrischen Komplexität

Erklärung

Die in diesem Merkblatt angegebenen Produkt- und technischen Daten sind nach bestem Wissen der Spectrum Group Sp. z o.o. korrekt und nur zu Referenz- und Vergleichszwecken bestimmt. Sie sollten nicht für Projektspezifikationen oder Qualitätskontrollen verwendet werden. Die tatsächlichen Werte können je nach Druckbedingungen, Modellkomplexität, Umgebungsbedingungen usw. variieren. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung für die Verwendung aller bereitgestellten Informationen und ist verantwortlich für die Überprüfung der Qualität und anderer Eigenschaften und etwaiger Konsequenzen, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Typische Werte sind nur Richtwerte und sollten nicht als verbindliche Spezifikationen interpretiert werden. Spectrum Group Sp. z o.o. haftet nicht für Schäden, Verletzungen oder Verluste, die durch die Verwendung der Materialien der Spectrum Group Sp. z o.o. für jede konkrete Anwendung verursacht werden.

BESCHREIBUNG

Spectrum Stone ist eine Serie von Materialien auf der Basis von PLA mit Beimischungen, die die Nachahmung der "Stein"-Struktur der gedruckten Elemente ermöglichen. Das in zwei Farbtönen: Stone Age Light und Stone Age Dark, hergestellte Filament vom Typ Stone, zeigt eine hervorragende Maskierung der Schichten und die gedruckten Elemente zeigen eine Rauheit ähnlich wie bei echtem Stein.

EIGENSCHAFTEN

- schöne, ästhetische Steinimitation
- raue Oberfläche
- hohe Langlebigkeit
- Druck ohne Verformung
- Maskierung der Schichten
- reißt nicht ab

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Filamente sollten in einem trockenen Raum bei Raumtemperatur gelagert werden. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt ca. 18-25°C (64,4 - 77,0°F). Vor Feuchtigkeit, Sonnenlicht und direkter Hitze schützen. Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit des Produkts 24 Monate.

UNTERSTÜTZUNG

Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte.

support@spectrumfilaments.com

MECHANICAL PROPERTIES

Property	Testing Method	Typical Value
Young's modulus (X-Y)	ISO 527, GB/T 1040	1882 ± 141 MPa
Young's modulus (Z)		1869.7±38
Tensile strength (X-Y)	ISO 527, GB/T 1040	20.9 ± 2.0 MPa
Tensile strength (Z)		18.0 ± 0.3 MPa
Elongation at break (X-Y)	ISO 527, GB/T 1040	34.5 ± 8.1 %
Elongation at break (Z)		2.51 ± 0.83
Bending modulus (X-Y)	ISO 178, GB/T 9341	2695 ± 541 MPa
Bending modulus (Z)		N/A
Bending strength (X-Y)	ISO 178, GB/T 9341	39.6 ± 1.1 MPa
Bending strength (Z)		N/A
Charpy impact strength (X-Y)	ISO 179, GB/T 9343	5.7 ± 0.4 kJ/m ²
Charpy impact strength (Z)		N/A

RECOMMENDED PRINTING CONDITIONS

Parameter	
Nozzle temperature	190 – 230 (°C)
Build Surface material	BuildTak®, Glass, Blue Tape
Build surface treatment	Glue, Magigoo
Build plate temperature	25 - 60 (°C)
Cooling fan	Turned on
Printing speed	30-70 (mm/s)
Raft separation distance	0.2 (mm)
Retraction distance	1 (mm)
Retraction speed	20 (mm/s)
Environmental temperature	Room temperature - 60 (°C)
Threshold overhang angle	60 (°)
Recommended support material	PolySupport™ and PolyDissolve™ S1

* Based on 0.4 mm nozzle and Simplify 3D v.4.0. Printing conditions may vary with different nozzle diameters

Figure 52 Extrait de la fiche technique du filament PolyTerra de PolyMaker

Paramètres d'impression

Les paramètres d'impressions ont été ajustés en fonction de chaque pièce en prenant en compte plusieurs informations. Que ce soit le rapport temps d'impression et solidités ou encore la qualité. Ces paramètres ont conduit à utiliser des hauteurs de couches fines permettant de limiter les lignes extérieures et obtenir une meilleure qualité au niveau du relief. Le remplissage a été adapté en fonction de chaque élément. Pour le dôme, le taux de remplissage était plus important au fur et à mesure de l'augmentation de la hauteur d'impression pour avoir une solidité égale en fonction des différents niveaux de finesses. Au fur et à mesure de l'impression, les paramètres de vitesses et de températures ont été ajustés pour éviter les défauts et risquer des décollages du plateau de certaines pièces. Nous avons également utilisé deux types de supports, d'une part les supports intelligents²⁵¹ générés directement par le logiciel, mais également des supports manuels ajoutés à chaque endroit le nécessitant. Cela après une analyse approfondie des différentes couches et des différentes alertes.

Plusieurs visualisations des découpes ont été nécessaires pour trouver les bons paramètres. Il a fallu passer par des modifications constantes pour éviter un maximum de zones sans supports et, de ce fait, de déformations, le tout en évitant de dépasser une barre théorique de un kilogramme par pièces.

L'utilisation d'un paramètre de raft²⁵² a permis une meilleure adhérence au plateau aux grandes pièces, ce qui a également permis d'éviter un détachement de celle-ci du plateau.

L'angle de la pièce a également permis de jouer sur la solidité. C'est le cas notamment des piliers de l'entrée du panthéon. Un choix a dû être fait entre imprimer la pièce en la couchant de manière horizontale pour renfermer la solidité des poteaux, mais à risquer la perte en solidité des arches. Ou de manière verticale en perdant de la solidité au niveau des poteaux, mais en préservant l'intégrité structurelle. Ce choix a dû être fait pour chaque pièce.

²⁵¹ Supports en impression 3D, Filament2Print, consulter le 25 décembre 2025, <https://filament2print.com/fr/blog/impression-3d-supports>

²⁵² Skirt, Brim et Raft en impression 3D, Filament2Print, consulter le 25 décembre 2025, <https://filament2print.com/fr/blog/skirt-brim-raft>

Post-traitement

Une fois l'ensemble des pièces imprimées, le post-traitement²⁵³ à constituer une étape tout aussi cruciale que l'impression en elle-même. Il a fallu retirer l'ensemble des supports tout en évitant de casser les parties les plus fragiles des pièces. Il a également fallu poncer les surfaces pour retirer les marques d'impressions et colmater les imperfections. Il a également fallu utiliser certains outils, tels que des cutters ou encore des lames d'impressions pour nettoyer les supports les plus résistants et lisser les imperfections laissées par ceux-ci. Tout cela a permis de disposer de toutes les pièces nécessaires pour pouvoir les coller et passer aux premières sous-couches de peintures.

Assemblage des pièces

L'assemblage final a été l'aboutissement de l'impression, chaque pièce ayant été imprimée séparément a été collée avec minutie dans le but de s'intégrer parfaitement avec l'ensemble de la structure. Des essais sans colles ont dû être réalisés pour confirmer l'assemblage entre les différentes pièces et corriger certaines tolérances²⁵⁴ dépassées par les dilatations et rétractations. Des colles spécialement adaptées au PLA²⁵⁵ ont permis de coller l'ensemble des structures tout en consolidant les différentes parties.

Des renforts tels que des scotchs ou encore des cales nous ont permis d'assurer la stabilité du modèle. Ce fut le cas pour le portique et les différentes parties du dôme. Ces assemblages n'étaient pas seulement mécaniques, ils étaient une étape importante pour le visuel. L'ajout de certains décors a pris son sens seulement lorsque l'ensemble des structures ont été ajoutées. Le fait de prendre en compte l'ensemble de ces paramètres nous a permis de livrer une structure lisse, mais également visuellement acceptable et ressemblante au monument original. C'est cela qui nous a permis de révéler le travail réalisé et de montrer un panthéon sous forme complète. Que ce soit l'intérieur ou l'extérieur.

²⁵³ Guide du traitement post-impression 3D, MakerShop, consulter le 25 décembre 2025, <https://www.makershop.fr/blog/guide-traitement-post-impression/>

²⁵⁴ Exactitude, précision et tolérances en impression 3D, Formlabs, consulter le 25 décembre 2025, <https://formlabs.com/fr/blog/exactitude-precision-tolerance-impression-3d/>

²⁵⁵ Coller du PLA : conseils pour collages d'impressions 3D, Pattex, consulter le 25 décembre 2025, <https://www.pattex.fr/idees/astuces-de-collage/coller-du-pla-conseils-pour-collages-dimpressions-3d.html>

Mise en peinture et finitions

La mise en peinture et les finitions ont constitué l'aboutissement du visuel du panthéon ainsi que de la mise en avant de la symbolique qu'il crée. Cela permet de montrer l'ensemble du travail effectué tel que la modélisation, l'impression et l'assemblage. Malgré ce que cette partie peut mener à penser, cette phase ne se limite pas à simplement créer une simple couche d'esthétique sur le travail. Il permet de démontrer la compréhension historique, mais également architecturale et culturelle que le monument pouvait apporter.

Le travail de peinture a eu pour but de montrer la continuité du travail fourni dans la logique utilisée jusqu'à présent sur l'ensemble de processus. Cela nous a nécessité une réflexion approfondie sur les matériaux ainsi que leurs couleurs et textures en passant par les effets visuels que ceux-ci pouvaient apporter. Ce travail de peinture a nécessité plusieurs réflexions sur les couleurs utiliser et leurs comparatifs avec l'époque tout en crée des couleurs pouvant être recrées physiquement en quantité suffisante. L'utilisation de la roue chromatique²⁵⁶ a été nécessaire pour garder d'un côté le respect des connaissances historiques et architecturales des monuments romains, mais également garder un côté esthétique et adapté pour une maquette. Ces ensembles de décisions ont eu pour objectif de faire comprendre directement au public la grandeur du monument et le pouvoir romain.

Figure 53 Types et combinaisons de couleurs

²⁵⁶ Les harmonies de couleurs, Chromatic Store, consulter le 25 décembre 2025, <https://chromaticstore.com/Passion-couleur/Conseils-couleur/Les-harmonies>

Sous-couches

La peinture a commencé par l'application de sous-couches²⁵⁷ qui ont été déterminantes pour avoir une qualité de rendu optimale. Cette partie consiste surtout à assurer une adhérence aux futures couches de peinture et à uniformiser l'ensemble des pièces. Cela permet également de reboucher certains petits trous laissés lors du ponçage et des corrections du post-traitement. La sous-couche permet de neutraliser les micro-irrégularités²⁵⁸ et traces de ponçage tout en créant une base neutre pour pouvoir créer le décor.

Pour la majorité des éléments du Panthéon, que ce soit le portique, les colonnes ou l'intérieur, une sous-couche de Citadel²⁵⁹ blanche en spray a été appliquée. Ce choix s'explique par plusieurs raisons qui sont techniques et esthétiques. En premier lieu, la teinte blanche permet d'avoir ce que l'on nomme une neutralité chromatique. Ce qui permet d'appliquer des couches de peinture en gardant une luminosité d'origine. La qualité de Citadel permet également d'avoir une surface bien recouverte, mais également de garder les détails et reliefs architecturaux. Ce qui était l'un des objectifs essentiels de la mise en valeur. Ces parties étant les premières vues lors de la visualisation du monument.

Pour le dôme, une autre approche a été adoptée. Une sous-couche noire a été appliquée afin de pouvoir créer une surface pouvant recevoir des peintures à effet métalliques²⁶⁰ et, de ce fait, avoir un meilleur rendu pour le bronze. Cette base était indispensable pour avoir une profondeur dans les teintes métalliques et éviter de finir avec un rendu trop simpliste. Ce choix permet de renforcer l'illusion du bronze et de ce fait du poids et de la masse que pouvait montrer le dôme qui est l'élément central du monument. Ce contraste entre ces sous-couches permet déjà de créer une hiérarchie entre les différentes parties du monument. Cette sous-couche noire a également été faite avec une peinture spray de Citadel. Permettant de camoufler au maximum les découpages et fissures du dôme ainsi que les micro-irrégularités.

L'application de ces sous-couches a été réalisée en plusieurs couches de passages légers afin d'éviter une accumulation excessive de peinture qui aurait pu masquer certains détails. Il a également fallu respecter les temps de séchage pour éviter un mélange involontaire avec les couches suivantes et garantir une surface stable et optimale pour les détails.

²⁵⁷ À quoi sert une peinture de sous-couche ou un primaire ?, L'Univers du Peintre, consulter le 25 décembre 2025, https://www.luniversdupeintre.com/fiches-conseils-quoi-sert-une-peinture-sous-couche-ou-un-primaire-pxl-29_28.html

²⁵⁸ Meilleurs résultats esthétiques en impression 3D FDM, 3Dnatives, consulter le 25 décembre 2025, <https://www.3dnatives.com/fdm-meilleurs-resultats-esthetiques-03022025/>

²⁵⁹ Citadel Colour, site officiel, consulter le 25 décembre 2025, <https://citadelcolour.com/fr/>

²⁶⁰ Comment appliquer une peinture à effet métal, Plus que PRO Magazine, consulter le 25 décembre 2025, <https://magazine.plus-que-pro.fr/habitat/peinture/peinture-interieure/comment-appliquer-une-peinture-effet-metal/>

Techniques

Les techniques de peinture qui ont été utilisées ont été choisies pour répondre aux différentes contraintes spécifiques de la maquette. Le choix principal s'est porté sur la marque de peinture Citadel, reconnue pour le modélisme, car celles-ci disposent d'une finesse et d'une couvrance importante et tiennent sur la durée. L'utilisation de peinture à effet pierre intégrant un pourcentage de sable a été utilisée particulièrement pour les extérieurs pour recréer les surfaces en pierre antique.

La peinture a été appliquée selon une méthode de couches fines et successives permettant de contrôler les intensités de couleurs et d'éviter d'avoir des effets de surcharge sur la maquette. Chaque couche a été réfléchi comme une couche intermédiaire pour garder les détails des structures et contrôler les intensités de certaines teintes.

L'utilisation de la technique de brosse à sec²⁶¹ a permis de faire ressortir les détails de la structure tout en gardant une couleur similaire. L'utilisation du lavis²⁶² avec une légère dilution a permis de modifier quelques teintes et de jouer sur la création de profondeur et de creux. Ce qui donne une meilleure lisibilité des volumes et des surfaces. Évidemment, une cohérence des teintes a été portée de manière particulière pour garder un rendu uniforme sur l'ensemble du monument.

Le dôme a fait l'objet d'un traitement spécifique. La peinture effet bronze a été appliquée sur la sous-couche noire en plusieurs passes et étapes. L'objectif étant de simuler les variations naturelles du bronze²⁶³ et, de ce fait, des matières métalliques. Ce sont ces différentes couches qui ont permis l'obtention d'un rendu crédible et montrant une puissance visuelle qui est associée à la couverture monumentale du Panthéon.

²⁶¹ Drybrush : technique de peinture, J.M. Doudoux, consulter le 25 décembre 2025, <https://www.jmdoudoux.fr/figurines/techniques/drybrush.htm>

²⁶² Lavis en peinture : comment le réaliser, Astuces d'Artiste, consulter le 25 décembre 2025, <https://astucesdartiste.com/peinture-comment-faire-lavis/>

²⁶³ Comment reconnaître le bronze, Arthesium, consulter le 25 décembre 2025, <https://arthesium.com/comment-reconnaitre-bronze/>

Création des textures

La création des textures avait pour objectif d'augmenter le réalisme de la maquette. Les monuments antiques n'avaient pas que des surfaces parfaitement lisses et uniformes. Ils sont façonnés au fil des siècles par les conflits et les épreuves du temps. Les matériaux utilisés et les techniques de construction font qu'il était primordial de rompre avec les aspects trop réguliers des pièces simplement imprimées.

Pour cela plusieurs méthodes ont été utilisées. L'utilisation de peinture de texture composée de sable²⁶⁴ a permis de créer l'aspect granuleux de la pierre contenue dans le béton romain. La peinture a dû être appliquée avec plus ou moins de couches en fonction des murs du monument. L'objectif étant de différencier les matériaux et leurs expositions.

Pour ajouter de la texture, de la mousse et de la colle ont été employées pour vieillir certaines parties du bâtiment. Ces ajouts ont également permis de renforcer l'illusion du bâtiment et de son vieillissement. Les textures ont été surtout travaillées sur le haut du portique.

Ce travail des textures permet de créer un environnement presque réel dans la maquette en ajoutant de détails importants.

Figure 54 Vue rapprochée du dôme du Panthéon mettant en évidence l'effet de texture obtenu par la superposition des couches d'impression et la mise en peinture, renforçant le rendu de la matière et la perception du volume.

²⁶⁴ Vallejo Diorama FX Light Brown Mud (200 ml), Brack.ch, consulter le 25 décembre 2025, <https://www.brack.ch/vallejo-diorama-fx-light-brown-mud-200-ml-1706763>

Effets d'usure

Les effets d'usure²⁶⁵ ont été ajoutés afin de renforcer la crédibilité historique du monument. L'objectif n'était bien entendu pas de représenter un bâtiment en ruine, mais de montrer un monument vivant qui a été marqué par le passage du temps. Pour cela, les effets ont été réalisés grâce aux différentes teintes de peinture et aux couches successives.

Les zones exposées, comme l'oculus ou les murs extérieurs, ont de très légères variations de teintes pour simuler l'usure causée par les changements naturels²⁶⁶ ou encore l'usure créée par les rayons ultraviolets du soleil²⁶⁷. Quelques variations ont également permis de simuler l'érosion de la base du bâtiment construit en premier. Ces effets sont très subtils du fait que le Panthéon était encore nouveau, mais le chantier débutait depuis un moment.

Les effets d'usure nous ont permis de créer une narration autour du monument en rappelant qu'au-delà d'être un symbole de pouvoir romain, il est avant tout utilisé par les hommes et leurs passages.

Figure 55 Effets d'usure volontairement accentués sur la coupole et le tambour, simulant le vieillissement naturel des matériaux sous l'action du temps, de la pluie et des variations climatiques.

²⁶⁵ « Quelques techniques de vieillissement et de salissure », Hobby Forever, consulter le 25 décembre 2025, https://www.hobbyforever.fr/Tutoriel-No-Paint-3-Quelques-techniques-de-vieillissement-et-salissure_a428.html

²⁶⁶ « L'impact du changement climatique sur les monuments historiques », Œuvre Notre-Dame, consulter le 25 décembre 2025, <https://www.oeuvre-notre-dame.org/blog/impact-changement-climatique-monuments/>

²⁶⁷ « Peinture façade anti-UV : la solution contre les rayons du soleil », CMESMAT, consulter le 25 décembre 2025, <https://www.cmesmat.fr/actualites-conseils/peinture-facade-anti-uv-la-solution-contre-les-rayons-du-soleil>

Reconstitution artistique des couleurs historiques

Le choix des couleurs à appliquer sur la maquette se base principalement sur les travaux de recherches que nous avons réalisés. Contrairement à l'image reçue des monuments antiques uniformément blancs, les études récentes ont démontré que bon nombre de bâtiments étaient richement colorés et que ces couleurs se perdaient avec le temps. Les teintes que nous avons utilisées se basent principalement sur les travaux de recherches menés par l'université de Caen²⁶⁸.

De ce fait, certaines colonnes étaient dans des tons gris légèrement bleutés qui provenaient des marbres égyptiens, tandis que des références au rouge, à l'orange et au jaune ont été intégrées dans différents éléments de l'architecture. Ces choix permettent de remettre en avant une vision plus fidèle du panthéon, tel qu'on pouvait le voir à l'époque d'Hadrien.

Cette reconstitution permet également d'interpeller le public et de le remettre en question les représentations modernes que l'on a de l'architecture antique.

Figure 56 Reconstitution numérique de l'intérieur du Panthéon mettant en évidence la richesse des marbres, les jeux de couleurs et l'organisation architecturale des niches et entablements.

²⁶⁸ « Le Panthéon », Université de Caen Normandie — Rome antique, consulter le 25 décembre 2025, <https://rome.unicaen.fr/monument/pantheon/>

Figure 57 Reconstitution numérique de l'intérieur du Panthéon mettant en évidence la richesse des marbres, les jeux de couleurs et l'organisation architecturale des niches et entablements suite

Figure 58 Reconstitution numérique de l'intérieur du Panthéon mettant en évidence la richesse des marbres, les jeux de couleurs et l'organisation architecturale des niches et entablements suite

Figure 59 Reconstitution numérique de l'intérieur du Panthéon mettant en évidence la richesse des marbres, les jeux de couleurs et l'organisation architecturale des niches et entablements suite

Figure 60 Reconstitution numérique de l'intérieur du Panthéon mettant en évidence la richesse des marbres, les jeux de couleurs et l'organisation architecturale des niches et entablements suite

Figure 61 Reconstitution numérique de l'intérieur du Panthéon mettant en évidence la richesse des marbres, les jeux de couleurs et l'organisation architecturale des niches et entablements suite

Conception du décor et éléments scénographiques

La conception du décor a été pensée comme une partie entière de la narrative autour de la maquette. L'objectif principal était de représenter une procession impériale²⁶⁹ pour pouvoir mettre en avant le pouvoir politique et symbolique du Panthéon avec l'architecture du monument sous le règne d'Hadrien. Créant un lien fort entre l'architecture et le pouvoir au travers d'un bâtiment. Le positionnement des figurines et des éléments décoratifs a été soigneusement pensé pour guider le regard du public et montrer la solennité de la scène.

En parallèle, des éléments de logistique romaine ont été intégrés, comme des caisses, des tonneaux ou encore des chariots. Ces éléments montrent la puissance logistique romaine²⁷⁰ et leur organisation et gestion au travers de l'empire. Cela permet également de mettre un côté humain en avant.

L'ajout d'une grue romaine, accompagnée de blocs de plusieurs décors de blocs de marbre, représente un clin d'œil à l'ingénierie romaine et au rôle central des architectes avec une statue d'Apollodore de Damas. Cela permet de relier la puissance romaine avec la maîtrise et l'innovation des architectes romains. Ce qui illustre parfaitement le lien entre architecture et pouvoir.

Figure 62 Illustration d'une procession impériale romaine mettant en scène l'autorité de l'empereur, l'ordre militaire et la dimension cérémonielle du pouvoir au cœur de la cité.

²⁶⁹ « Le Panthéon de Rome : architecture et symbolique », Persée, École française de Rome, consulter le 25 décembre 2025, https://www.persee.fr/doc/efr_0223-5099_2007_mon_392_1_8900

²⁷⁰ « La maîtrise logistique de l'Empire romain : organisation et infrastructures », Bloomhalle, consulter le 25 décembre 2025, <https://www.bloomhalle.com/post/la-ma%C3%A9trise-logistique-de-l-empire-romain-organisation-et-infrastructures-qui-surprennent-encore-a>

Le sol en marbre

Le sol fait partie intégrante de la compréhension architecturale du Panthéon et de ses extérieurs. Il ne s'agit pas seulement d'un élément décoratif, mais d'une surface pensée pour accompagner le regard, l'objectif étant de guider les déplacements et de renforcer la grandeur et la monumentalité du lieu. Dans le cadre du projet, un soin particulier a été porté à la création des pavements²⁷¹. Que ce soit pour l'extérieur ou l'intérieur du monument. L'objectif étant de respecter les contraintes techniques de la maquette et de respecter la cohérence historique du bâtiment et de ses alentours.

Le choix de traiter différemment les sols intérieurs et extérieurs répond à une volonté de garder une fidélité architecturale. Les zones extérieures étaient soumises à la circulation et aux usages du quotidien romain. Cela a été représenté par un sol régulier et répétitif de dalles en pierre. À l'inverse, le sol intérieur du Panthéon met en avant un sol plus riche et conçu avec des matériaux nobles. Ce qui crée une mise en avant de la scénographie impériale.

Figure 63 le pavement extérieur, composé de plus de 1 200 plaquettes imprimées en 3D et assemblées manuellement, structure l'espace de la procession impériale et met en valeur l'ordonnancement et la monumentalité du site.

²⁷¹ Les pavés romains, Noblema, consulter le 25 décembre 2025, <https://www.noblema.com/les-paves-romains/>

Création du pavement

Le sol extérieur a été entièrement conçu avec des plaquettes individuelles imprimées en 3D. Environ 1200 plaquettes ont été nécessaires pour couvrir l'ensemble de la surface du plateau de la maquette. Ce choix d'utiliser des briques de 3 mm par 2 mm par 1 mm, ce choix technique permet de respecter l'aspect modulaire des dalles de l'Antiquité qui étaient composées de pierres taillées régulières et positionnées avec précision. Les plaquettes ont été créées en 3D avec des dimensions cohérentes et imprimées en petit groupe pour garder une régularité dans le visuel. Cela permet d'avoir une régularité, mais également quelques variations grâce aux impressions qui évitent le rendu uniforme et plat.

Cette méthode, bien que chronophage, a permis de contrôler la régularité du sol et d'avoir un rendu clair autour du monument. La répétition autour du monument renforce l'idée de stabilité et d'ordre qui ont toujours été les principes fondamentaux de l'architecture romaine²⁷². Le choix de réaliser ce pavement permet également la mise en avant de la capacité des Romains à pouvoir reproduire des éléments d'architecture complexes, et ce, sur de grandes surfaces.

Figure 64 Pavage extérieur réalisé élément par élément, chaque plaquette étant positionnée manuellement afin de restituer la régularité et le rythme du sol antique.

²⁷² « Architecture romaine », SlideShare, consulter le 25 décembre 2025, <https://fr.slideshare.net/slideshow/architectureromainepdf/263353269>

Assemblage manuel

Une fois toutes les plaquettes imprimées, l'assemblage a été entièrement réalisé à la main. Cette étape a été longue, car celle-ci a nécessité de créer des lignes régulières avec des décalages récurrents tout en devant utiliser la colle chaude et découper les pièces à la bonne taille. Cela a permis de créer et de simuler les jointures des dalles présentes sur les pavages d'origine. Grâce au placement manuel, cela a permis de corriger les légers décalages et de corriger le visuel sur l'ensemble du sol.

Cet assemblage a également permis de casser la perfection géométrique et de créer de légères irrégularités pour, en premier lieu, créer un côté humain et non mécanique, et, en second lieu, rappeler les sols antiques qui, bien que très maîtrisés, n'étaient pas aussi industriels²⁷³ ou modernes comme aujourd'hui. C'est grâce à cela que nous pouvons augmenter le réalisme du rendu et augmenter l'immersion du public face à la maquette.

Figure 65 Schémas de pavage : le sol de la maquette est basé sur une pose droite à mi-joint.

²⁷³ « Pavés — Avantages et usages », PERI, consulter le 25 décembre 2025, <https://www.peri.ch/fr/produits/pave.html#avantages>

Faux marbre

Le choix du faux marbre pour l'intérieur s'est rapidement imposé pour palier les contraintes techniques. L'objectif était de se rapprocher au maximum du pavement antique présent encore aujourd'hui sans utiliser une simple impression photo, mais en créant le rendu brillant que renvoie le marbre. L'utilisation de ce faux marbre a permis d'avoir un rendu marbre de haute qualité similaire à de la vraie pierre tout en gagnant sur le poids de l'ensemble de la maquette.

Le faux marbre utilisé est un matériau moderne achetable sous forme de rouleaux adhésifs²⁷⁴ conçus à la base pour les plans de cuisines et les aménagements d'intérieur. C'est en utilisant ce matériel que l'on a pu utiliser une technique de transposition. En découpant les différentes couches et couleurs pour créer les motifs. C'est ce qui nous a permis de nous rapprocher du sol réel²⁷⁵ tout en gardant le contrôle sur les tailles et les mises en place, telles que les orientations des motifs ou la taille.

En utilisant cette technique, on peut couvrir rapidement de grandes surfaces tout en évitant un poids supplémentaire et en gardant un rendu proche du marbre naturel.

Figure 66 Exemple de feuille de faux marbre adhésive utilisée pour reproduire visuellement les sols antiques tout en conservant une mise en œuvre précise et maîtrisée sur la maquette

²⁷⁴ PVC Marble, site officiel, consulter le 25 décembre 2025, <https://pvc-marble.com/>

²⁷⁵ Pantheon de Rome, visite virtuelle en 3D, PantheonRoma, consulter le 25 décembre 2025, <https://www.pantheonroma.com/fr/visite-virtuelle-du-pantheon-de-rome-en-3d/>

Technique du faux marbre

La mise en œuvre du faux marbre se base principalement sur une technique d'application faite avec minutie et nécessitant de la précision et une anticipation du motif. Les rouleaux de faux marbre ont d'abord été découpés selon les dimensions des différents motifs présents à l'intérieur du Panthéon²⁷⁶. Il a fallu tenir compte des formes circulaires et des limites de la zone utilisable. Les espacements étaient également à prendre en compte.

L'application des différentes formes s'est faite par zones afin d'éviter au maximum les plis et les bulles d'air qui auraient pu créer des déformations visuelles. Chaque élément a été posé manuellement et à la règle. C'est cette précision qui crée un effet visuel et crédible pour le rendu final. Un mauvais collage ou une mauvaise orientation auraient créé une catastrophe pour l'effet attendu et auraient décrédibilisé le travail.

Cette technique a permis de simuler sur une échelle assez grande l'assemblage des dalles de marbre telles qu'elles étaient placées dans l'Antiquité. Mais malgré cela, cela nous a laissé une certaine liberté quant au placement exact des motifs pour l'effet nécessaire. Grâce à ce faux marbre, nous avons pu traduire la noblesse des matériaux utilisés dans le Panthéon sans avoir à supporter les contraintes physiques.

Figure 67 Sol intérieur du Panthéon présentant un pavement en marbres organisés selon des motifs géométriques antiques.

²⁷⁶ The Pantheon – Architecture, Tickets Rome, consulté le 25 décembre 2025, <https://www.tickets-rome.com/roman-pantheon-tickets/architecture/>

Accessoires et éléments narratifs

Les éléments narratifs constituent une part importante de la maquette. Leur présence permet de dépasser la simple reproduction architecturale, mais d'inscrire le Panthéon dans un contexte historique et vivant. Leur rôle n'est pas simplement décoratif, mais une explication importante. Ils servent à raconter une scène, à suggérer une fonction et à replacer le monument dans son usage originellement prévu au cœur de la vie romaine. C'est au travers de ces éléments que la maquette devient non seulement un support de narration visuelle, mais également un moyen de transmettre une atmosphère, un événement et une représentation de l'organisation sociale à la place d'une simple représentation figée.

C'est grâce à un travail de sélection et de recherche de hiérarchisation que nous avons pu choisir des accessoires pertinents en lien avec la période historique représentée dans le thème du projet. À savoir le rapport entre l'architecture et le pouvoir. Chaque élément présent a été pensé pour renforcer la lecture de la maquette et guider le public dans la compréhension non seulement du rôle symbolique, mais également politique au sein de la Rome antique.

La scène principale se situe au tour du Panthéon. Au-delà des bâtiments, le choix s'est porté sur une procession impériale²⁷⁷. Ce n'est pas un choix anodin. La procession représente avant tout le symbole fort du pouvoir romain. Mêlant la religion²⁷⁸ à la politique et la mise en scène du pouvoir impérial. Elle rappelle que le Panthéon n'est pas un simple édifice religieux, mais aussi un espace pour les grandes manifestations publiques²⁷⁹ et pour affirmer la puissance de l'empire et de ses dirigeants.

Figure 68 mise en scène d'une procession impériale devant le Panthéon, illustrant le lien entre architectures, pouvoir.

²⁷⁷ « Architecture et pouvoir dans la Rome antique », OpenEdition Books, consulter le 25 décembre 2025, <https://books.openedition.org/pulg/8587?lang=fr>

²⁷⁸ « La religion romaine », LEG8, consulter le 25 décembre 2025, <https://leg8.fr/religion/religion-romaine/>

²⁷⁹ « Les fêtes du calendrier romain », NUNC, consulter le 25 décembre 2025, <https://nunc.ch/fetes-du-calendrier-romain/>

Les figurines ont été organisées de manière très rigoureuse afin de créer une circulation claire. Cela est matérialisé par un tapis rouge montrant le parcours cérémoniel. Les alignements et les distances entre les troupes ont été calculés et l'orientation des personnes travaillant afin de créer un mouvement et une hiérarchie. Ce qui met en avant l'organisation de la société romaine. On crée également une mise en scène solennelle de l'évènement et montre la dimension politique du monument.

Comme expliqué, les figurines jouent un rôle central. Elle permet de montrer physiquement une échelle humaine par rapport au monument. Elle permet également de montrer les différents personnages présents lors de ce type d'évènement militaire²⁸⁰, comme l'empereur en vert, et on retrouve la milice²⁸¹ vers la logistique. On retrouve aussi une hiérarchie militaire avec les soldats romains, leurs centurions et également des décurions²⁸². Sur le tapis, on trouve la Garde impériale²⁸³ autour de l'empereur et un tribus Laticlavus²⁸⁴. Certaines figurines ont volontairement été placées en retrait pour montrer le côté très strict et solennel que ce type d'évènement pouvait montrer. On note de ce fait que les civils ne se trouvent pas directement sur la place de la cérémonie. Ce qui permet encore une fois de démontrer le pouvoir de Rome. On les retrouvera avec également quelques animaux dans les jardins ou encore un architecte reconnu sous Apollodore de Damas non loin d'une grue pour montrer les capacités d'architecture face au pouvoir. Cet ensemble de personnages permet de créer un impact visuel sur l'ensemble de la maquette.

En complément de la procession, des éléments de la logistique romaine, tels que plans, tissus, caisses, tonneaux ou encore charrettes et brasier ont été ajoutés. Cela permet de mettre en avant la capacité logistique de l'armée romaine et leur pouvoir à déplacer tout le nécessaire de leurs légions au travers de l'empire. Cela permet également un certain équilibre de la scène. D'un côté le pouvoir romain, de l'autre la logistique et l'architecture de l'empire.

²⁸⁰ Histoire militaire de la Rome antique, Wikipédia, consulter le 25 décembre 2025, https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_militaire_de_la_Rome_antique

²⁸¹ La milice dans la Rome antique, J.-K. Lamarre, Méditerranée antique, consulter le 25 décembre 2025, https://www.mediterranee-antique.fr/Fichiers_PdF/JKL/Lamarre/Milice.pdf

²⁸² Le décurion, Wikipédia, consulter le 25 décembre 2025, <https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9curion>

²⁸³ Les prétoriens — Histoire et rôle de la garde prétorienne, Pretorien.be, consulter le 25 décembre 2025, <https://www.pretorien.be/histoire/>

²⁸⁴ Tribunus laticlavus, Wikipédia (version anglaise), consulter le 25 décembre 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Tribunus_laticlavus

Pour représenter encore un peu les capacités architecturales, une grue romaine²⁸⁵ a été ajoutée à l'arrière avec divers matériaux et éléments logistiques. C'est grâce à ces éléments que le Panthéon n'est plus seulement un simple monument d'architecture, mais un lieu vivant où plusieurs dynamiques vivent ensemble.

Cette approche cherche principalement à démontrer la compréhension du monument en accord avec les objectifs du projet TIP. Elle permet au public une lecture immersive où ils trouveront une multitude de détails et suscitent un intérêt pour l'histoire et les techniques antiques qui sont pour certaines encore utilisées aujourd'hui.

Figure 69 Illustration humoristique inspirée de l'univers d'Astérix, représentant une formation de soldats romains et d'un centurion de manière volontairement caricaturale.

²⁸⁵ Pouvoir et religion dans la Rome antique, OpenEdition Books, consulter le 25 décembre 2025, <https://books.openedition.org/pufr/8042?lang=fr>

Difficultés rencontrées et solutions appliquées

La réalisation d'un projet de cette taille a bien évidemment entraîné un certain nombre de difficultés qui se trouvent tant sur le plan technique que sur le plan conceptuel. Ces difficultés ont tout de même constitué une part importante dans le processus d'apprentissage. Ces problèmes nous ont forcés à analyser les problèmes rencontrés²⁸⁶ et à tester des options similaires, voire à faire certains choix argumentés. Au lieu de prendre ces difficultés comme de simples échecs. Nous les avons pris comme des opportunités d'améliorations et de possibilités d'approfondir nos compétences déjà mobilisées.

Contraintes de modélisation

La modélisation a fait partie des contraintes en raison de la complexité du monument et des détails de celui-ci. Malgré une bonne base, la création de la majorité des parties manquantes a nécessité de nombreux tests et améliorations afin de trouver les meilleurs résultats possibles. Au vu de l'échelle choisie, il a fallu également tester plusieurs niveaux de découpe pour éviter au maximum des imperfections pour les futurs collages. Tout cela en prenant en compte théoriquement les instabilités que pourraient amener ces découpes.

Problèmes d'impression

L'impression 3D a également posé des problèmes. En effet, le volume d'impression étant important, il a fallu plusieurs tests de différentes grandeurs pour arriver à un compromis entre solidité et qualité. Les premières impressions ont également montré des problèmes de vitesses nécessitant des paramètres à modifier en fonction de la taille de la pièce. Enfin, certaines pièces ont dû être imprimées plusieurs fois en modifiant les supports pour arriver à un résultat correct.

Ajustements du sol

Le sol a constitué un aspect complexe du projet, en particulier en raison des formes et du nombre d'éléments à assembler tout en essayant de garder une surface plane. Le premier essai a mené à un échec. C'est après avoir testé différentes méthodes que nous sommes arrivés à un résultat correct et à une surface plane. C'est ce travail qui nous a également permis d'avoir un sol extérieur régulier et stable tout en conservant un rendu visuel convenable.

²⁸⁶ lesimprimantes3d.fr. (s. d.). *Problème d'impression pour une grosse pièce*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/22181-probl%C3%A8me-dimpression-pour-une-grosse-pi%C3%A8ce/>

Intégration des LED

L'intégration des LED, bien que simple au demeurant, a cependant été d'une certaine complexité. En effet, il fallait les disposer selon les angles lumineux souhaités tout en évitant de casser la lumière ambiante qui ne ferait pas naturelle. Le plus complexe a été de brancher ces lumières tout en évitant de les casser. En effet elles sont très fragiles et nécessitent une certaine minutie. Cacher certains câbles n'était pas possible avec nos connaissances limitées. De ce fait, nous avons dû les cacher au maximum. Nous avons cependant pensé à créer des tunnels dans les impressions pour y camoufler certains câbles.

Compétences techniques acquises

La réalisation de projet nous a permis de développer de nouvelles compétences et d'en consolider certaines, comme la modélisation 3d. Il nous a fallu apprendre à modifier les impressions en temps réel pour de si grandes pièces tout en ne touchant pas à la qualité. Le post-traitement des impressions a également été une opportunité pour apprendre de nouvelles méthodes dans le traitement de celles-ci. Il nous a également fallu mettre à l'épreuve dans notre capacité à nous adapter au vu de certaines variables inconnues du projet.

Compréhension approfondie de l'architecture romaine

Le projet nous a également permis d'approfondir nos connaissances sur Rome, mais également sur l'architecture romaine au travers du Panthéon et de plusieurs monuments étudiés dans ce contexte²⁸⁷ ²⁸⁸. C'est grâce à ces analyses que nous avons pu comprendre le lien profond entre l'architecture d'un simple bâtiment et le pouvoir que cela représente.

Approche artistique et scénographique

Enfin, malgré le fait que nous ne sommes guère des artistes, ce projet nous a permis de disposer d'une certaine créativité artistique et de pouvoir apprendre les bases de la scénographie. C'est grâce à cet ensemble de compétences que nous avons pu réaliser un projet de cette envergure avec une adéquation avec les objectifs du TIP. Ce projet ne se limite pas à une simple réalisation matérielle, mais constitue un véritable apprentissage ayant fortement joué sur nos capacités d'analyse et sur nos capacités d'adaptation.

²⁸⁷ Capitol Rotunda, Architect of the Capitol, consulter le 29 décembre 2025,

<https://www.aoc.gov/explore-capitol-campus/buildings-grounds/capitol-building/rotunda>

²⁸⁸ Faits historiques sur le Panthéon de Paris, ParisPass, consulter le 29 décembre 2025,

<https://parispass.com/fr/things-to-do/faits-historiques-sur-le-pantheon-de-paris>

Conception et Réalisation du site web

Site web

Dans le cadre de ce travail interdisciplinaire centré sur un projet, le site web occupe également une place centrale dans le travail réalisé. Cela au même niveau que la maquette. Il a été pensé comme un prolongement du dossier et de la maquette physique et non comme un simple support en plus. En tant qu'apprenti informaticien, la conception du site web s'est principalement basée sur des recherches complémentaires à nos acquis de première année. C'est ce qui s'inscrit pleinement dans la continuité de la branche informatique. C'est en mobilisant les compétences liées à la structuration des informations et à la mise en valeur des contenus au travers du développement que nous avons pu rassembler l'ensemble des analyses menées autour du Panthéon de Rome et de l'Empire romain. L'objectif étant de rendre accessibles ces informations et de faciliter la compréhension globale du projet. Il joue un rôle de passerelle entre les différentes disciplines abordées en offrant une vision générale et en mettant en avant la symbolique du projet.

Objectifs du site web

Le site web a été conçu comme une partie intégrante du projet, et non comme un simple support de présentation. Son objectif est de permettre une compréhension simple et accessible sur le Panthéon de Rome et de la Rome antique. Il met en relation les analyses historiques, architecturales, physiques et mathématiques qui ont été réalisées dans le cadre du TIP. Il permet d'accéder à des versions lisibles de notions plus ou moins complexes en les organisant de manière logique. L'objectif était également de garder la rigueur historique et scientifique du travail mené. Il permet de créer un lien entre les travaux écrits, la maquette physique et le public.

Un autre objectif du site web est d'assurer un lien entre la maquette et les contenus numériques. Grâce à un QR code intégré directement sur la maquette, le public peut accéder de manière instantanée au site web et se baser sur des panneaux présents sur la maquette pour disposer d'informations complémentaires sur les recherches historiques et mathématiques menées sur la zone où le chiffre en question est positionné. Ce qui fait de la maquette un support interactif. Ce qui crée un prolongement dans la recherche de l'information. Offrant des explications détaillées, il facilite la compréhension de certains choix architecturaux et techniques faits lors de la conception du monument.

Le site web permet également d'organiser les ressources citées précédemment en fonction de ces repères chiffrés présents sur l'ensemble de la maquette. Cela permet au public de faire sa propre visite du monument. Il dispose également d'explications avancées sur les différents thèmes, passant de l'histoire aux mathématiques et à la physique. Cette organisation guide le visiteur dans sa propre lecture tout en gardant une certaine structure.

Enfin, le site web a également pour but de mettre en avant l'interdisciplinarité du projet et permet de centraliser l'ensemble des réflexions portées sur chaque branche tout en permettant une lecture simplifiée et compréhensible pour l'ensemble des visiteurs.

Le site ne se limite pas à la présentation, mais il participe entièrement à la démonstration attendue dans un TIP en montrant comment l'architecture du Panthéon à travers toutes ces formes et informations était un véritable instrument de pouvoir de la politique romaine et impériale. Ce qui fait du site un service utilisé pour la compréhension et la transmission des connaissances.

Présentation du Panthéon

Dans la continuité de ce qui a été réalisé au tour de la maquette et de la mise en scène de celle-ci, le site web permet également de présenter le panthéon. Cette présentation ne se limite pas à une simple description du monument, mais à le replacer dans son contexte historique, politique et symbolique. Le panthéon est présenté comme une pièce centrale de l'Empire romain et de la Rome impériale. Il n'est pas seulement un lieu de culte, mais un espace de rassemblement et de mise en scène du pouvoir. Les éléments importants, comme l'oculus, la coupole, le portique ou encore l'intérieur, sont abordés sous différents angles et de manière progressive dans le but de fournir à l'utilisateur l'essentiel des informations pour comprendre le monument dans son ensemble.

Cette page de présentation sert d'entrée au reste du site et elle constitue une base pour la lecture des autres éléments analysés de manière plus approfondie. Elle permet également de faire le lien entre la maquette et les recherches historiques menées dans le cadre du TIP. Le site permet d'avoir une contextualisation en rappelant les fonctions du panthéon au temps d'Hadrien. Il met en évidence son importance dans la vie religieuse romaine, mais également la vie politique et sociale de Rome. C'est en abordant les différents aspects que nous évitons d'avoir une vision isolée et de montrer dans une vision plus large les liens menant au thème central du projet : le rapport entre l'architecture et le pouvoir.

Mise en valeur des analyses

Le site a été utilisé principalement pour mettre en avant les analyses effectuées et en les rendant accessibles à tous. L'ensemble des analyses développées ou citées dans le rapport ont été simplifiées pour une compréhension globale sur le site. Malgré cela, il ne s'agit pas de répéter l'intégrité des contenus, mais de créer une cohérence et faciliter la compréhension du projet pour l'ensemble des personnes. Les analyses historiques permettent de comprendre le contexte historique et idéologique et les objectifs cachés derrière la construction du panthéon. Les analyses mathématiques et physiques permettent quant à elles de comprendre les choix techniques ayant permis de réaliser un édifice aussi important avec les matériaux et techniques de l'époque.

Le site met en avant le côté complémentaire de ces différentes approches en montrant comment les problèmes techniques et les solutions architecturales mises en place jouent un rôle important dans la mise en scène du pouvoir impérial. Que ce soient les proportions du dôme ou encore sa géométrie, le choix des matériaux et l'allègement progressif ou encore le rôle de la lumière dans le monument. Cela montre que chaque choix était réfléchi et pensé pour avoir un sens et une symbolique. Ce sont ces mises en valeur qui permettent au public de comprendre que l'architecture du Panthéon n'est pas seulement une prouesse technique, mais que c'est une mise en avant de l'autorité et de la grandeur de l'Empire romain.

En proposant cette lecture structurée et simplifiée des analyses, le site permet de faciliter la compréhension entre les différents liens entre les disciplines choisies dans ce projet. Il permet de synthétiser et visualiser les résultats des recherches menées et de mieux comprendre leurs liens tout en conservant les objectifs scientifiques et historiques mettant en avant le travail réalisé dans le cadre du TIP.

Intégration de la maquette et des contenus multimédias

L'intégration de la maquette et de contenus multimédias est des éléments centraux de la conception du site web. Ceux-ci ont été pensés comme des prolongements directs de la maquette physique. En apposant directement un QR code sur la maquette, le visiteur peut le scanner et disposer d'informations sur le monument et avoir un lien entre la maquette et choisir les informations qu'il souhaite apprendre. Ce lien entre maquette et site permet d'avoir un vrai projet interactif et dépasse le simple rôle de présentation visuelle que représente la maquette.

Les repères chiffrés disposés sur la maquette permettent d'avoir une navigation sur le site et d'accéder directement aux sources importantes. Chaque chiffre correspond à un élément précis du panthéon, ces mêmes chiffres présents sur le site permettent d'avoir des explications historiques et techniques de la zone et de la comparer à la zone réelle. Cette mise en place permet au public de suivre sa propre lecture du monument, mais également de garder une structure claire sur où voir les éléments importants sur la maquette. Les contenus, comme les images ou les schémas, viennent appuyer les analyses et renforcer la compréhension de la maquette et du monument réel.

Cette intégration d'un support numérique à un support physique montre la partie informatique et son application dans le projet. Le site permet de valoriser et mettre en avant les recherches réalisées. Il suit la continuité des objectifs du TIP et propose une approche immersive où la maquette et le dossier forment un ensemble cohérent pour la compréhension du panthéon et du rôle de celui-ci dans la représentation du pouvoir romain.

Choix du type de site web

Le choix du type de site constitue un choix important du projet. Car il doit montrer à la fois la manière dont les contenus sont mis en avant, mais également leurs facilités d'accès et de mise à jour. Dans le cadre de notre projet, notre objectif n'était pas de présenter une application complexe, mais de créer un support simple et accessible pour les utilisateurs tout en restant cohérents avec la maquette et le rapport. Le site devait permettre de valoriser les analyses, mais également d'accompagner la compréhension du panthéon et de servir de support pour les ressources complémentaires avec le QR code²⁸⁹ présent sur la maquette.

Le choix s'est donc orienté vers un site structuré et conçu pour valoriser le projet que d'être une simple plateforme interactive avec des technologies complexes et lourdes qui auraient été hors des attentes de ce projet. L'accent a été mis en priorité sur la lisibilité et sur la stabilité du support avant tout autre ajout complexe ou instable.

Figure 70 copies d'écran de la page d'accueil du site internet du projet.

²⁸⁹ Mini QR Code Generator. (s. d.). *Mini QR Code Generator*. Consulté le 29 décembre 2025 sur <https://mini-qr-code-generator.vercel.app/>

Pourquoi un site web en HTML, css, js ?

L'utilisation du HTML²⁹⁰ du CSS²⁹¹ et du JS²⁹² s'est rapidement imposée de manière naturelle pour la réalisation du site. Ces langages sont les bases du développement web et offrent une compatibilité avec l'ensemble des navigateurs actuels et les supports. Le HTML a été utilisé pour structurer le contenu et en créant une hiérarchie des textes et informations en facilitant la lecture. Le CSS crée une mise en forme et permet de créer une identité visuelle avec une cohérence pour le projet. Le JavaScript permet de créer des interactions légères dans la navigation et dans certaines parties, tel que la frise temporelle. L'ensemble permet également l'adaptation web pour les différents appareils, dont le mobile.

Ce choix permet également de garder un site facile à déployer et également rapide à charger. C'est cette simplicité technique qui nous a confirmés dans nos choix dans le cadre du projet. Ce choix limite également les dépendances et baisse le risque de problèmes de dysfonctionnement. Le site reste de ce fait accessible sur le long terme et facilement modifiable sans infrastructure complexe.

```
1 // Menu mobile
2 function initMobileMenu() {
3   const menuToggle = document.querySelector('.mobile-menu-toggle');
4   const navLinks = document.querySelector('.nav-links');
5
6   if (menuToggle && navLinks) {
7     menuToggle.addEventListener('click', function() {
8       const isExpanded = this.getAttribute('aria-expanded') === 'true';
9       this.setAttribute('aria-expanded', !isExpanded);
10      navLinks.classList.toggle('active');
11    });
12
13    // Fermer le menu quand on clique sur un lien
14    navLinks.querySelectorAll('a').forEach(link => {
15      link.addEventListener('click', function() {
16        if (window.innerWidth <= 768) {
17          menuToggle.setAttribute('aria-expanded', 'false');
18          navLinks.classList.remove('active');
19        }
20      });
21    });
22
23    // Fermer le menu si on clique en dehors
24    document.addEventListener('click', function(event) {
25      if (window.innerWidth <= 768 &&
26          !navLinks.contains(event.target) &&
27          !menuToggle.contains(event.target) &&
28          navLinks.classList.contains('active')) {
29        menuToggle.setAttribute('aria-expanded', 'false');
30        navLinks.classList.remove('active');
31      }
32    });
33
34    // Fermer le menu au redimensionnement si on passe en desktop
35    window.addEventListener('resize', function() {
36      if (window.innerWidth > 768) {
37        menuToggle.setAttribute('aria-expanded', 'false');
38        navLinks.classList.remove('active');
39      }
40    });
41  }
42 }
```

Figure 71 extrait d'une fonction JavaScript concernant le menu mobile

²⁹⁰ Mozilla Developer Network. (s. d.). *Documentation HTML*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML>

²⁹¹ Mozilla Developer Network. (s. d.). *CSS*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS>

²⁹² Mozilla Developer Network. (s. d.). *JavaScript*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript>

Pourquoi l'utilisation de PHP et Twig

L'ajout de PHP répond à la nécessité d'organiser et structurer le site. Au lieu de multiples fichiers HTML, l'utilisation de PHP²⁹³ permet de générer les pages de manière centralisées et de faciliter la gestion du contenu. PHP joue un rôle de liaison sans alourdir le site.

Le moteur twig²⁹⁴ est utilisé pour les Templates²⁹⁵, il a été choisi pour la génération des pages au niveau de certaines parties et sa facilité de gestion. Cette répartition permet de travailler de manière lisible et structurée. Twig facilite la réutilisation de composants comme le header ou le footer²⁹⁶. Il rend de ce fait le site plus évolutif. Cette approche permet d'imaginer ce projet sur la longue durée où des ajustements et modifications peuvent être nécessaires au fil du temps.

Pourquoi utiliser un Template

L'objectif d'utiliser un système de Template répond à une simplicité dans la maintenance. En isolant les éléments communs du site, il devient facilement possible de modifier un seul fichier en évitant de devoir passer dans l'ensemble des codes. Grâce à cela, les éléments communs, tels que le footer, le header²⁹⁷ ou encore le menu de navigation, deviennent simplement corrigibles et leurs Templates permettent d'éviter la duplication du code et le risque d'erreurs lors des modifications.

Dans le cadre de notre projet, cela nous permet de nous assurer de l'homogénéité des différentes pages et renforce la lisibilité du site et la compréhension du projet. Le système de Template facilite la structure du site. Chaque Template pouvant être modifié de manière indépendante.

Figure 72 logo des différents langages de programmation

²⁹³ W3Schools. (s. d.). *PHP Tutorial*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://www.w3schools.com/php/>

²⁹⁴ OpenClassrooms. (s. d.). *Créer des pages dynamiques réutilisables avec Twig*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://openclassrooms.com/fr/courses/8264046-construisez-un-site-web-a-l-aide-du-framework-symfony-7/8400584-creez-des-pages-dynamiques-reutilisables-avec-twig>

²⁹⁵ HubSpot. (s. d.). *What is a template?* Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://www.hubspot.fr/products/cms/website-themes-templates/what-is#:~:text=Un%20template%2C%20ou%20mod%C3%A8le%2C%20est,site%2C%20m%C3%AAme%20s%20ans%20comp%C3%A9tences%20graphiques>

²⁹⁶ Mozilla Developer Network. (s. d.). *Élément HTML : footer*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Reference/Elements/footer>

²⁹⁷ Mozilla Developer Network. (s. d.). *Élément HTML : header*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Reference/Elements/header>

Justification du choix

Le choix général du site web concernant la technique générale et l'organisation est une démarche réfléchie. Le site devait avant tout servir de support capable de compléter la maquette physique et le dossier écrit sans pour autant les remplacer. Il était donc nécessaire que les choix effectués privilégient la clarté, la stabilité et la lisibilité du contenu.

Notre objectif n'était pas d'opter pour une solution complexe ou fonctionnant avec des Frameworks²⁹⁸ lourds ou complexes. Le projet est parti sur une architecture connue et des technologies déjà bien documentées. Cette décision permet de garantir une compréhension du fonctionnement et de ces composants. Cela tant du point de vue du développement que du point de vue de l'utilisateur. Elle reflète une approche certes simple, mais choisie pour remplir les besoins du projet et non pour une sophistication technique.

```
1 <footer class="footer" role="contentinfo">
2   <div class="footer-content">
3     <div class="footer-section">
4       <h3 class="footer-title">Pantheon de Rome</h3>
5       <p class="footer-description">Decouvrez notre projet d'exploration multidisciplinaire de ce monument emblématique de l'Antiquité romaine.</p>
6     </div>
7     <div class="footer-section">
8       <h4 class="footer-subtitle">Navigation</h4>
9       <ul class="footer-links">
10        <li><a href="/pantheonderome.ch/index.php">Accueil</a></li>
11        <li><a href="/pantheonderome.ch/projet.php">Projet</a></li>
12        <li><a href="/pantheonderome.ch/ressources.php">Ressources</a></li>
13        <li><a href="/pantheonderome.ch/mathematiques.php">Mathématiques</a></li>
14        <li><a href="/pantheonderome.ch/histoire.php">Histoire</a></li>
15      </ul>
16    </div>
17    <div class="footer-section">
18      <h4 class="footer-subtitle">Projet</h4>
19      <p class="footer-text">Projet éducatif sur le Pantheon de Rome</p>
20      <p class="footer-copyright">&copy; 2024 Projet Pantheon. Tous droits réservés.</p>
21    </div>
22  </div>
23 </footer>
```

Figure 73 Copie du code utilisé dans le Template du footer.

²⁹⁸ Amazon Web Services. (s. d.). *What is a framework?*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://aws.amazon.com/fr/what-is/framework/>

Architecture du site

L'architecture du site a été pensée pour être modulaire²⁹⁹ et faciliter la gestion du contenu tout en gardant une cohérence général. Le site repose sur une structure qui permet de générer les éléments communs et une partie créée spécifiquement pour chaque page. Cette architecture permet de garder une cohérence visuelle, mais également de créer une séparation claire entre la structure du site et les contenus spécifiques de chaque page.

Cette organisation permet d'avoir une maintenance simple et une meilleure possibilité d'évolution du site. Toutes les modifications apportées aux éléments communs, tels que la navigation ou le pied de page, sont directement répercutées sur l'ensemble des pages. Cette approche permet de faire évoluer le site tout au long du projet, et cela même en cas d'ajouts et/ou d'ajustements urgents ou tardifs.

Organisation des pages

L'organisation des pages a été pensée pour refléter la structure du TIP et en particulier l'interdisciplinarité du projet. Chaque page correspond à une thématique précise, ce qui permet au visiteur d'aborder et d'identifier rapidement les différents axes. La présentation générale, le projet, les ressources, les mathématiques et l'histoire. Cette organisation est créée de manière structurée et cela également pour le contenu.

Les pages ne sont pas des éléments indépendants, mais des parties complémentaires. Elles font image du thème architecture et pouvoir, mais également des éléments écrits dans le dossier et des représentations de la maquette. Cette organisation renforce la continuité entre les différents supports et permet au visiteur de naviguer de manière simplifiée entre les dimensions théoriques, pratique et visuelle du travail réalisé.

Figure 74 captures d'écran de la barre de navigation.

²⁹⁹ Fragments Studio. (s. d.). *Architecture modulaire & développement*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://fragments-studio.com/blog/post/architecture-modulaire-developpement>

Logique de navigation

La logique de navigation a été conçue dans un souci de simplicité et d'accessibilité pour l'utilisateur. L'objectif était de permettre à n'importe quel visiteur d'accéder de manière simple et efficace aux pages et sections du site. Le menu d'accueil offre une vision simple et permet à l'utilisateur de naviguer dans le site de manière intuitive.

Cette logique permet d'améliorer l'expérience utilisateur en lui évitant un temps de recherche et en le limitant dans les manipulations. Elle permet également de mettre en valeur certains contenus. Grâce à l'évitement de la complexité de navigation, l'utilisateur n'est pas détourné dans sa recherche et évite les distractions. Dans le cadre de notre projet, l'accès des ressources a été pensé pour y accéder sans ambiguïté et permet à l'utilisateur de créer sa propre expérience sans limitations.

Gestion des médias

Les médias occupent une place importante dans le site web, en raison de leurs importances dans la compréhension du panthéon et de la maquette. Les images, les contenus visuels et les schémas ont été soigneusement sélectionnés et intégrés de manière minutieuse et réfléchi. L'objectif étant de compléter les analyses réalisées sans pour autant surcharger la lecture. Chaque média est utilisé dans le but d'illustrer des propos précis ou de mettre en évidence certains éléments.

Cette gestion permet de garder une fluidité dans le site tout en valorisant le travail réalisé. Les contenus permettent une meilleure compréhension des choix architecturaux et des calculs utilisés. Ces choix permettent de renforcer encore une fois le lien entre le support numérique et la maquette physique.

Personnalisation du thème

La personnalisation du thème a été une réflexion particulière du projet, elle devait permettre d'assurer une cohérence visuelle avec le projet. Que ce soit sur la partie physique ou sur le thème même de celui-ci. Le thème n'a pas été pensé comme un simple habillage, mais comme un outil destiné à soutenir sans surcharger le thème du pouvoir et de l'architecture romaine.

Cette personnalisation a également été pensée pour adapter le site aux besoins du TIP. Plutôt que d'utiliser une chose déjà existante, le travail a nécessité à ajuster des éléments graphiques, des modifications de la topographie ou encore de créer des frises chronologiques en corrélation avec le thème. Ces objectifs ont permis d'apprendre à essayer de maîtriser l'aspect visuel du projet et à le mettre en lien avec les objectifs de notre projet.

Choix du thème visuel

Le choix du thème s'est basé sur une idée sobre, mais élégante. L'idée étant d'avoir un site inspirer de l'architecture romaine et de l'empire, le choix des couleurs se basant de jaune et or avec des couleurs dans les bruns permettait d'évoquer le panthéon tout en évitant de reproduire fidèlement un style antique. Un point important était de garder une mise en page équilibrée tout en valorisant les contenus analysés et créer une atmosphère cohérente avec le monument ayant été étudié.

Les couleurs ont été également pensées pour éviter une agression pour les yeux. L'objectif était de garder une sobriété et de mettre en avant les éléments importants et permettant de guider l'utilisateur vers les informations importantes. Le design sert avant tout à mettre en avant son contenu et non crée un simple effet visuel sans utilité.

Adaptation graphique

Cette adaptation a permis d'ajuster le rendu visuel en fonction du support utilisé. Les éléments graphiques ont été pensés pour s'adapter en fonction de la taille d'écran et de déplacer ou cacher certains contenus via des menus dépliant. C'est grâce à ces adaptations que le site est disponible sur plusieurs supports et facilite l'accès aux utilisateurs.

Le travail a également consisté à harmoniser certains composants du site. Que ce soit la navigation ou encore les titres en passant par les sections de contenus. Cette cohérence renforce l'identité du site. L'adaptation permet de créer une continuité visuelle et cela, peu importe le support utilisé.

Figure 75 Capture d'écran de la page ressource du site.

Aspects techniques

Les aspects techniques ont été réfléchis dès le début comme permettant de soutenir l'ensemble du projet. L'objectif n'était encore une fois pas de développer une plateforme complexe, mais de mettre à disposition une infrastructure stable et adaptée aux besoins du projet. Les choix ont visé à garantir l'accès au site et sa compatibilité sur plusieurs supports différents. L'objectif étant de garder une facilité de maintenance et de rester réaliste sur les contraintes temporelles.

Cette approche permet de mettre en avant les compétences informatiques sans détourner le projet de sa problématique principale.

Hébergement et sécurisation du site

Le site web est hébergé sur la solution d'hébergement Hostinger³⁰⁰. Ce choix s'explique par un bon compromis entre la performance, la simplicité de gestion et le coût. L'hébergement choisi permet de faire fonctionner aussi bien un site classique en HTML css js qu'un site avec une gestion de contenu comme WordPress³⁰¹. L'offre BlackFriday permettant également de jouir d'une offre à l'année intéressante avec un domaine ajouté. La sécurisation repose principalement sur l'utilisation du HTTPS³⁰², utilisable grâce au certificat SSL fourni par l'hébergeur. Cette sécurisation permet de chiffrer les données des échanges entre le serveur et l'utilisateur et, de ce fait, de renforcer la sécurité sur les données échangées. Un panneau de gestion est également disponible sur le site internet de l'hébergeur permettant à l'administrateur de gérer son site internet et d'y apporter les modifications souhaitées. Ce qui permet de faciliter la gestion et le déploiement.

Figure 76 explications simples du fonctionnement du protocole HTTPS.

³⁰⁰ Hostinger. (s. d.). *Hébergement web* — Hostinger. Consulté le 29 décembre 2025 sur https://www.hostinger.com/fr?utm_campaign=Brand-Exact|NT:Se|LO:FR&utm_medium=ppc&gad_source=1&gad_campaignid=2023190134&gbraid=0AAAAADMy-haObcEdxyyG1St4bwBvuC1kE&gclid=CjwKCAiAjc7KBhBvEiwAE2BDOegATbTT4yj-v8Zdr0dL2JGhJafYTou7MK1W3CwfFteO0AJTslMs7xoClzYQAvD_BwE

³⁰¹ WordPress. (s. d.). *WordPress France*. Consulté le 29 décembre 2025 sur <https://fr.wordpress.org/>

³⁰² NameShield. (s. d.). *Protocole HTTPS*. Consulté le 29 décembre 2025 sur <https://www.nameshield.com/ressources/lexique/protocole-https/>

Accessibilité et expérience utilisateur

L'expérience utilisateur et l'accessibilité ont constitué des points importants lors de la conception du site, celui-ci a été pensé pour fonctionner facilement sur plusieurs supports, notamment sur téléphone avec une lecture du QR code, mais également sur d'autres supports. Cette adaptabilité permet de consulter le site aussi bien sur téléphone pour les utilisateurs que sur pc lors de présentations. Le nom de domaine a également été pensé pour être simple à retenir. Pantheonrome.ch est disponible sur l'ensemble des navigateurs et intégré dans le QR code menant directement à la page ressource.

La navigation en elle-même a également été pensée pour être rapide et simple d'utilisation. Le menu principal offre un accès direct aux différentes sections du site. Cette simplicité favorise la prise en main et permet au visiteur de se focaliser sur les informations qu'il recherche sans avoir à cogiter sur la navigation et l'accès à l'information.

Figure 77 captures d'écran du site internet sur version mobile.

Difficultés rencontrées et solutions

Comme tout logiciel, des difficultés ont été rencontrées sur une durée passablement longue. Le développement s'est rapidement confronté à des problèmes de mise en page avec le CSS qui ont créé des problèmes d'adaptation du thème visuel et de problème de gestion avec le responsive. Ces difficultés ont été résolues progressivement en testant une par une les difficultés et réglées via une série de tests.

La gestion des Templates a également nécessité un temps d'adaptation, en particulier lors de la mise en place du site où il a fallu apprendre à les utiliser et les harmoniser. Une fois la logique apprise, elle a permis de considérablement gagner du temps et de simplifier l'organisation du code.

L'une des plus grosses difficultés était liée à une contrainte de temps. Que cela soit lié par l'apprentissage en lui-même et l'apprentissage des outils utilisés, cela a également été impacté par des imprévus personnels ayant influencé le rythme de développement.

Malgré ces difficultés, le projet a pu être mené à son terme grâce à une planification adaptée et un suivi régulier.

Problèmes d'intégration du contenu

L'intégration du contenu a mené à un problème presque positif. Cela dans la mesure où le projet disposait d'une quantité importante d'informations issues de l'ensemble des recherches effectuées. Il a cependant fallu faire un tri et synthétiser les informations pour disposer d'un contenu intégrable et lisible sur un site web.

Ce travail a nécessité d'adapter certains textes et à structurer les informations afin de les rendre accessibles et compréhensibles à l'utilisateur. Il a également été nécessaire d'inclure des ressources visuelles afin d'aider à comprendre les analyses et explications, mais à également garder un bon équilibre entre texte et ressources médiatiques. C'est grâce à ces choix que le site garde une lisibilité.

Limitations du HTML et contournements

La principale limitation était dans la nécessité de devoir recréer chaque header et footer et, de ce fait, créer des blocs de codes se répétant au fil des pages. Ce qui est une logique inefficace. Le recours à PHP et à un système de Template a permis de centraliser ces éléments en facilitant la génération des pages et en évitant de répéter directement le code. Le tout sans recourir à un Framework lourd qui n'aurait pas été adapté au projet ni au contexte du TIP. Elle permet également de conserver une architecture claire et structurer.

Bilan et apports du projet

Ce projet TIP a permis de combiner différentes combinaisons passant de l'histoire aux mathématiques, mais également informatique au tour d'un projet central : Le Panthéon de Rome. Le travail ne se limite pas à une simple accumulation d'informations, mais à une logique et une compréhension du monument. À comprendre son rôle symbolique, mais également politique tout en comprenant ces principes architecturaux. La réalisation de la maquette combinée au site web et à la rédaction d'un rapport écrit a permis de croiser plusieurs approches différentes et de donner un sens aux analyses menées.

L'un des principaux apports était la capacité à mêler théorie et pratique. Les recherches documentaires, les calculs et analyses qui ont été tester et appliquer au travers de la modélisation, de la mise en valeur de celui-ci et de sa mise en valeur numérique. Ce projet a permis de développer une vision plus globale d'un tel travail. Cela allant de la réflexion de base jusqu'à la présentation finale. Et cela en respectant les contraintes imposées par le cadre du TIP.

Compétences techniques

Ce projet a permis d'affiner et de développer un vaste ensemble de compétences. Que ce soit au niveau de l'informatique avec la nécessité de maîtriser et d'apprendre l'utilisation de langages fondamentaux, tels que le HTML, le CSS et le JavaScript. Mais également de découvrir plus en profondeur le PHP et les moteurs de Template. Ces compétences ont d'abord été théoriques, puis mises en œuvre de manière concrète.

Au-delà du web, il a également fallu mobiliser des compétences liées à la modélisation et à l'impression 3D. Il a fallu également trouver des compétences en mise en scène pour la maquette et comprendre la capacité à adapter des informations complexes sur différents supports. Ce travail a permis de renfermer l'autonomie et la capacité à résoudre des problèmes lors des phases de création et de correction.

Gestion d'un projet

La gestion de projet a été l'aspect central du projet. Tant par la durée de celui-ci que par la diversité des tâches à accomplir. L'utilisation d'outils de planification comme le diagramme de Gantt a permis d'organiser le travail sur plusieurs mois et d'établir la responsabilité des tâches de manière cohérente. La planification a tout de même dû rester flexible afin de laisser une place aux imprévus et aux contraintes pouvant apparaître durant la phase de réalisation.

Le projet a mis en avant l'importance de la gestion du temps et de la priorisation des tâches. Malgré le fait d'avoir dû faire certaines concessions et certains choix difficiles, le projet a été mené à son terme et a créé une expérience importante dans l'apprentissage de la gestion d'un projet dans un contexte professionnel.

Importance du travail de groupe

L'importance du travail de groupe a joué un rôle important dans la réussite du projet. La collaboration entre les différents membres a permis de confronter plusieurs idées et de partager les compétences et également les tâches entre les différents membres. Le travail a également nécessité une communication importante et parfois des désaccords ayant mené à des réflexions et des discussions. Sans ces désaccords, le projet n'aurait certainement pas vu le jour tel qu'il l'est. C'est grâce aux désaccords que naissent de nouvelles idées et c'est cela qui a permis de démarrer le projet. Les projets de grandes ampleurs reposent autant sur les compétences individuelles que sur les capacités à travailler en groupe de manière organisée et constructive.

Figure 78 Illustration mettant en scène le travail de groupe.

Annexes

A. Diagramme de Gantt

Phase du projet	Début	Fin	Durée (Jours)
Recherche documentaire	01.09.2025	17.09.2025	17
Analyses historiques	01.09.2025	15.11.2025	76
Analyses physiques et mathématiques	01.09.2025	15.11.2025	76
Modélisation et impression 3D	18.09.2025	24.10.2025	36
Réalisation de la maquette	19.09.2025	13.11.2025	56
Développement du site web	12.10.2025	28.12.2025	78
Tests et corrections	25.12.2025	15.01.2026	21
Rédaction et finalisation documentaire	01.09.2025	20.01.2026	141

Tableau 1 Version de Synthèse du Diagramme de Gantt.

B. Captures d'écran du site web

Figure 79 Capture d'écran extrait de la page d'accueil

PANTHEON
ROMAIN

Accueil | Projet | Ressources | **Mathématiques** | Histoire

☀️ Calcul de l'Intensité Lumineuse

L'intensité lumineuse à l'intérieur du PANTHEON suit la loi du cosinus de Lambert :

$$I(\theta) = I_0 \times \cos(\theta) \times (A_{\text{oculus}} / A_{\text{totale}})$$

Avec :

- ? I_0 = intensité lumineuse extérieure
- ? θ = angle d'incidence solaire
- ? $A_{\text{oculus}} = \pi \times (4,5)^2 \approx 63,6 \text{ m}^2$
- ? A_{totale} = surface intérieure du dôme $\approx 2953 \text{ m}^2$

L'oculus (9m de diamètre) : unique source de lumière naturelle créant des variations d'intensité selon l'angle d'incidence solaire θ

63,6 m² SURFACE OCLUSUS	2,15% RATIO SURFACE	Variable INTENSITÉ SELON θ
--	-------------------------------	---

Figure 80 Capture d'écran extrait de la page mathématique

Implantation dans le Champ de Mars

Positionnement stratégique dans le tissu urbain romain

Plan du Champ de Mars : le Panthéon s'inscrit dans un secteur monumental dense, entre grands équipements publics et axes de circulation.

Localisation

Quartier	Campus Martius (Champ de Mars)
Distance du Forum	~ 1,2 km
Altitude	13 m (zone basse liée au Tibre)
Ordre de grandeur du secteur	~ 250 hectares

Le Champ de Mars est un espace vaste et relativement ouvert par rapport au centre ancien. Cette "respiration" urbaine a favorisé, à l'époque impériale, la concentration de monuments de grande ampleur (thermes, portiques, basiliques), visibles et accessibles.

Le Champ de Mars antique

Le **Campus Martius** constitue d'abord une plaine associée à **Mars** et aux activités militaires. Situé en grande partie **hors du pomerium**, il offre un espace disponible, moins contraint par le tissu dense et les limites symboliques du centre civique de Rome. Avec l'expansion urbaine, ce secteur change de fonction : il devient progressivement une zone d'**expérimentation monumentale**, où l'architecture peut se déployer à grande échelle.

Dans ce contexte, l'implantation du Panthéon n'est pas un choix "isolé" : elle répond à une logique de quartier, où se mêlent circulation, rassemblements civiques, prestige et mise en scène du pouvoir. La proximité du **Tibre** et des axes de passage renforce aussi l'intérêt du site : le monument se trouve dans un secteur naturellement fréquenté et lisible dans la ville.

Figure 81 Capture d'écran d'une ressource de la page ressource

C. Fiches techniques des matériaux

PANTHEON
9/28

Figure 82 Copie d'un dessin d'architecture du panthéon

Figure 83 Extrait d'analyse montrant la réparation du béton romain

Figure 84 Fiche technique des différents bétons romains

Figure 85 Fiche explicative simplifiée du panthéon

Figure 86 Extrait des détails du panthéon de Rome tiré du livre A history of architecture

D. Bibliographie

3D Builder. (s. d.). *Softonic*. 3d-builder.en.softonic.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://3d-builder.en.softonic.com/>

Académie Studioitalia. (s. d.). *The mysterious Oculus of the Pantheon : A Hole to Heaven!* accademiasstudioitalia.com. Consulter 28 novembre 2025, à l'adresse <https://accademiasstudioitalia.com/fr/the-mysterious-oculus-of-the-pantheon-a-hole-to-heaven>

Acide polylactique (PLA). (s. d.). *Wikipédia*. fr.wikipedia.org. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_polylactique

Agnès Vinas. (s. d.). *Le Forum d'Auguste et le temple de Mars Ultor*. mediterranees.net. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse https://mediterranees.net/histoire_romaine/empereurs_1siecle/auguste/forum.html

Andrea Furlan. (s. d.) *La maîtrise logistique de l'Empire romain : Organisation et infrastructures*. www.bloomhalle.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.bloomhalle.com/post/la-ma%C3%A9trise-logistique-de-l-empire-romain-organisation-et-infrastructures-qui-surprennent-encore-a>

Anonyme. (s. d.). *Pourquoi le Panthéon de Rome a-t-il été reconstruit par Hadrien ?* www.guichetdusavoir.org. Consulter 28 novembre 2025, à l'adresse <https://www.guichetdusavoir.org/question/voir/3528>

archeoroma. (s. d.— a). *Panthéon — ArceoRoma*. www.archeoroma.fr. Consulter 28 novembre 2025, à l'adresse <https://www.archeoroma.fr/sites/pantheon>

archeoroma. (s. d.— b). *Panthéon — ArceoRoma*. www.archeoroma.org. Consulter 28 novembre 2025, à l'adresse <https://www.archeoroma.org/sites/pantheon>

Architect of the Capitol. (s. d.). *Capitol Rotunda*. www.aoc.gov. Consulter 29 décembre 2025, à l'adresse <https://www.aoc.gov/explore-capitol-campus/buildings-grounds/capitol-building/rotunda>

Architecture du Panthéon romain. (s. d.). *Tickets Rome*. www.tickets-rome.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.tickets-rome.com/fr/roman-pantheon-tickets/architecture>

Around Us. (s. d.). *Basilica of Neptune (Rome)*. fr.aroundus.com. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://fr.aroundus.com/p/8128731-basilica-of-neptune>

Bambu Studio. (s. d.). *Les Imprimantes 3D*. www.lesimprimantes3d.fr. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/logiciel/bambu-lab/bambu-studio>

BetonSuisse. (s. d.). *Un matériau qui a une longue histoire*. betonsuisse.ch. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://betonsuisse.ch/BETONSUISSE-FR/Connaissances/Connaissances-sur-le-b-ton/Histoire/Un-mat-riau-qui-a-une-longue-histoire>

BnF. (s. d.) *Un modèle pour les constructeurs*. passerelles.essentiels.bnf.fr. Consulter 28 novembre 2025, à l'adresse <https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/chronologie/construction/13199e4e-82a6-4d08-81d0-6d959d6bb0cf-pantheon-rome/article/e47c3b3b-cb2f-4e29-9e09-936465f7c13e-un-modele-pour-constructeurs>

Bruno Bonnemain. (s. d.). *Panthéon de Rome : Un joyau architectural et historique*. www.pass-on.fr. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://www.pass-on.fr/blog/pantheon-rome-un-joyau-architectural-et-historique>

Chrystelle BERTHON. (s. d.). *Le Panthéon de Rome*. odysseum.eduscol.education.fr. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://odysseum.eduscol.education.fr/le-pantheon-de-rome>

Citadel Colour. (s. d.) *Site officiel*. citadelcolour.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://citadelcolour.com/fr>

Claude Nicolet. (s. d.). *CAIUS JULIUS CAESAR OCTAVIANUS AUGUSTUS ou OCTAVE (63 av. J.-C.-14 apr. J.-C.)*. www.universalis.fr. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://www.universalis.fr/encyclopedie/caius-julius-caesar-octavianus-augustus-auguste>

CNRTL. (s. d.— a) *Monolithe — Définition*. www.cnrtl.fr. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://www.cnrtl.fr/definition/monolithe>

CNRTL. (s. d.— b) *Pouzzolane — Définition*. www.cnrtl.fr. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://www.cnrtl.fr/definition/pouzzolane>

Coarelli. (s. d.). *2015*. books.openedition.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://books.openedition.org/puc/29059?lang=fr>

Collège Coulonge-Poitiers (Académie de Poitiers). (s. d.). *Cursus honorum [PDF]*. etab.ac-poitiers.fr. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse https://etab.ac-poitiers.fr/coll-coulonges/IMG/pdf/cursus_honorum.pdf

culturesantiques. (s. d.). *Hadrian (Publius Aelius Hadrianus)*. culturesantiques.weebly.com. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://culturesantiques.weebly.com/hadrien.html>

Cuny & HAL. (s. d.). *[LES CRISES EPIDEMIQUES DE L'EMPIRE ROMAIN]*. theses.hal.science. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse https://theses.hal.science/tel-04603845v1/file/2023_CUNY_arch.pdf

Dimitri Tilloi-D'ambrosi. (s. d.). *Hadrien, un empereur voyageur*. app.storiamundi.com. Consulter 29 décembre 2025, à l'adresse <https://app.storiamundi.com/conferences/6e0f0b89-c3f4-4ea5-8900-45a996b251ac>

Donald L. Wasson. (s. d.) *Reforms of Auguste*. www.worldhistory.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://www.worldhistory.org/trans/fr/2-905/reformes-dauguste>

Drybrush : technique de peinture. (s. d.). *J.M. Doudoux*. www.jmdoudoux.fr. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.jmdoudoux.fr/figurines/techniques/drybrush.htm>

Encyclopædia Universalis. (s. d.— a). *Cassius Dion (v. 155-v. 235) historien romain*. www.universalis.fr. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://www.universalis.fr/encyclopedie/dion-cassius>

Encyclopaedia Universalis. (s. d.). *Marcus Vipsanius Agrippa*. bibliotheque-paysflechois.fr. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://bibliotheque-paysflechois.fr/doc/UNIVERSALIS/oai-universalis.fr-ark-34885-asaet310319>

Encyclopædia Universalis. (s. d.— b). *Titus Flavius Vespasianus (39-81) empereur romain (79-81)*. www.universalis.fr. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://www.universalis.fr/encyclopedie/flavius-vespasianus-titus>

Encyclopædia Universalis. (s. d.— c). *Titus Flavius Vespasianus (39-81) empereur romain (79-81)*. www.universalis.fr. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://www.universalis.fr/encyclopedie/titus-flavius-vespasien>

Encyclopédie Arbre Celtique. (s. d.). *Auguste organise la Gaule transalpine en quatre provinces distinctes (-27)*. encyclopedie.arbre-celtique.com. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://encyclopedie.arbre-celtique.com/auguste-rA-organise-la-gaule-transalpine-en-quatre-provinces-distinctes-27-203.htm>

e-venise. (s. d.— a). *Coupole du Panthéon de Rome*. www.e-venise.com. Consulter 28 novembre 2025, à l'adresse <https://www.e-venise.com/eeglises-rome/pantheon/coupole-pantheon-rome-italie.html>

e-venise. (s. d.— b). *E-venise.com*. www.e-venise.com. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://www.e-venise.com/eeglises-rome/pantheon/porche-rotonde-pantheon-rome-italie.html>

e-venise. (s. d.— c). *Panthéon (Rome)*. www.e-venise.com. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://www.e-venise.com/pantheon-rome-italie.html>

Exactitude. (s. d.). *Formlabs*. formlabs.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://formlabs.com/fr/blog/exactitude-precision-tolerance-impression-3d>

Flavio Carbone. (s. d.). *L'armée romaine et les soldats italiens dans les provinces occidentales (I^{er}-III^e s.)*. www.persee.fr. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse https://www.persee.fr/doc/efr_0223-5099_2012_act_458_1_10427

Francesca Reduzzi Merola. (s. d.) [*L'esclavage volontaire*]. shs.cairn.info. Consulter 28 novembre 2025, à l'adresse <https://shs.cairn.info/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2021-1-page-159?lang=fr>

Françoise SURCOUF. (s. d.). *24 août 79 : L'éruption du Vésuve ensevelit Pompéi*. www.ouest-france.fr. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://www.ouest-france.fr/culture/histoire/calendrier-de-lhistoire-24-aout-79-leruption-du-vesuve-ensevelit-pompei-3f4f2366-7e9a-11f0-bec8-e1a43e852af3>

Frédéric Hurllet. (s. d.) *Inscriptions, pouvoirs et société dans l'Occident romain*. books.openedition.org. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://books.openedition.org/ausonius/411?lang=fr>

Fusion 360. (s. d.) *Site officiel francophone*. fusion-360.fr. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://fusion-360.fr/>

Géraldine DJAMENT et Sylvia PRESSOUYRE. (s. d.). *Rome, foyer artistique*. www.universalis.fr. Consulter 28 novembre 2025, à l'adresse <https://www.universalis.fr/encyclopedie/rome/3-rome-foyer-artistique>

Gilles SAURON. (s. d.) *Apollodore de Damas, en bref*. www.universalis.fr. Consulter 29 décembre 2025, à l'adresse <https://www.universalis.fr/encyclopedie/apollodore-de-damas-en-bref>

Herodote.net. (s. d.— a). *1er juillet 23 av. J.-C. — Auguste reçoit la puissance tribunicienne à vie*. www.herodote.net. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://www.herodote.net/almanach-ID-1270.php>

Herodote.net. (s. d.— b). *2 septembre 31 av. J.-C. — La bataille d'Actium*. www.herodote.net. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse https://www.herodote.net/2_septembre_31_av_J_C-evenement--310902.php

<https://www.techno-science.net/>. (s. d.) *Panthéon (Rome)—Définition et Explications*. www.techno-science.net. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Pantheon-Rome.html>

Imprimante 3D Bambu Lab P1S. (s. d.). *Les Imprimantes 3D*. www.lesimprimantes3d.fr. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/bambu-lab/p1s>

Imprimante 3D CR-10 Max. (s. d.). *CR10.fr*. Cr10.fr. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://cr10.fr/imprimante-3d-cr-10-max>

Inconnu. (s. d.— a). *7 choses que vous devez savoir sur le Panthéon à Rome*. voxcity.com. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://voxcity.com/fr/post/184-7-choses-que-vous-devez-savoir-sur-le-pantheon-a-rome>

Inconnu. (s. d.— b). *Agrippa — Panthéon Rome*. www.rome-museum.com. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://www.rome-museum.com/fr/agrippa-pantheon-rome.php>

Inconnu. (s. d.— c). *Alléger et renforcer la coupole du Panthéon de Rome*. passerelles.essentiels.bnf.fr. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse <https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/chronologie/construction/13199e4e-82a6-4d08-81d0-6d959d6bb0cf-pantheon-rome/article/3a855970-30cb-4ecd-bf47-7e91a9c9af42-alleger-et-renforcer-coupole-pantheon-rome>

Inconnu. (s. d.— d). *Architecture du Panthéon (tickets-rome.com)*. www.tickets-rome.com. Consulter 30 novembre 2025, à l'adresse <https://www.tickets-rome.com/fr/roman-pantheon-tickets/architecture>

Inconnu. (s. d.— e). *Architecture romaine antique*. www.worldhistory.org. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-11581/architecture-romaine-antique>

Inconnu. (s. d.— f). *Architecture romaine : Héritage et techniques innovantes*. www.lobostudio.es. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://www.lobostudio.es/fr/architecture-romaine-heritage-et-techniques>

Inconnu. (s. d.— g). *Arthesium*. arthesium.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://arthesium.com/comment-reconnaitre-bronze>

Inconnu. (s. d.— h). *Astuces d'Artiste*. astucesdartiste.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://astucesdartiste.com/peinture-comment-faire-lavis>

Inconnu. (s. d.— i). *Béton de ciment*. fr.wikipedia.org. Consulter 3 décembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ton_de_ciment

Inconnu. (s. d.— j). *Brack.ch*. www.brack.ch. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.brack.ch/vallejo-diorama-fx-light-brown-mud-200-ml-1706763>

Inconnu. (s. d.— k). *Canalisation du Panthéon, Rome*. fr.dreamstime.com. Consulter 29 décembre 2025, à l'adresse <https://fr.dreamstime.com/canalisation-du-panth%C3%A9on-rome-image103493567>

Inconnu. (s. d.— l). *Capacité thermique*. fr.wikipedia.org. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_thermique

Inconnu. (s. d.— m). *Catégorie : Monument romain à Rome*. fr.wikipedia.org. Consulter 30 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Monument_romain_%C3%A0_Rome

Inconnu. (s. d.— n). *Cercle—Définitions élémentaires*. www.assistancescolaire.com. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse <https://www.assistancescolaire.com/eleve/5e/maths/reviser-une-notion/5mai05>

Inconnu. (s. d.— o). *Champ de Mars*. rome.unicaen.fr. Consulter 30 novembre 2025, à l'adresse <https://rome.unicaen.fr/monument/champmars>

Inconnu. (s. d.— p). *Chaux (matière)*. fr.wikipedia.org. Consulter 3 décembre 2025, à l'adresse [https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_\(mati%C3%A8re\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_(mati%C3%A8re))

Inconnu. (s. d.— q). *Choix de lectures : Rome et l'Étrurie*. www.arretetonchar.fr. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse https://www.arretetonchar.fr/wp-content/uploads/2013/IMG/pdf/choix_de_lectures_rome-etrurie.pdf

Inconnu. (s. d.— r). *Chromatic Store*. chromaticstore.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://chromaticstore.com/Passion-couleur/Conseils-couleur/Les-harmonies>

Inconnu. (s. d.— s). *Chronologie — Construction du Panthéon*. passerelles.essentiels.bnf.fr. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse <https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/chronologie/construction/13199e4e-82a6-4d08-81d0-6d959d6bb0cf-pantheon-rome>

Inconnu. (s. d.— t). *Ciment romain*. fr.wikipedia.org. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Ciment_romain

Inconnu. (s. d.— u). *Comment le soleil illumine le Panthéon*. gilles.montambaux.com. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://gilles.montambaux.com/files/misc/Comment%20le%20soleil%20illumine%20le%20Panth%C3%A9on.pdf>

Inconnu. (s. d.— v). *Comment le soleil illumine le Panthéon*. gilles.montambaux.com. Consulter 30 novembre 2025, à l'adresse <https://gilles.montambaux.com/comment-le-soleil-illumine-le-Pantheon>

Inconnu. (s. d.— w). *Comment le soleil illumine le Panthéon*. gilles.montambaux.com. Consulter 30 novembre 2025, à l'adresse <https://gilles.montambaux.com/files/misc/Comment%20le%20soleil%20illumine%20le%20Panth%C3%A9on.pdf>

Inconnu. (s. d.— x). *Comment le soleil illumine le Panthéon*. gilles.montambaux.com. Consulter 30 novembre 2025, à l'adresse <https://gilles.montambaux.com/files/misc/Comment%20le%20soleil%20illumine%20le%20Panth%C3%A9on.pdf>

Inconnu. (s. d.— y). *Comment le soleil illumine le Panthéon*. gilles.montambaux.com. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse <https://gilles.montambaux.com/files/misc/Comment%20le%20soleil%20illumine%20le%20Panth%C3%A9on.pdf>

Inconnu. (s. d.— z). *Comment le soleil illumine le Panthéon*. gilles.montambaux.com. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse <https://gilles.montambaux.com/files/misc/Comment%20le%20soleil%20illumine%20le%20Panthéon.pdf>

Inconnu. (s. d.— aa). *Composantes d'une force*. fr.wikipedia.org. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Composantes_d%27une_force

Inconnu. (s. d.— ab). *Construction légère*. fr.wikipedia.org. Consulter 3 décembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Construction_l%C3%A9g%C3%A8re

Inconnu. (s. d.— ac). *Construction Panthéon Rome — arcs de décharge*. passerelles.essentiels.bnf.fr. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/image/d42ceda6-485c-45a9-90f1-0401bbb1f8c5-construction-pantheon-rome-arcs-decharge>

Inconnu. (s. d.— ad). *Construction Panthéon Rome — caissons*. passerelles.essentiels.bnf.fr. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/image/ee7fbb24-d111-4945-b61a-442c472c3194-construction-pantheon-rome-caissons>

Inconnu. (s. d.— ae). *Coupole du Panthéon à Rome*. www.rome1.com. Consulter 30 novembre 2025, à l'adresse <https://www.rome1.com/coupole-du-pantheon-rome>

Inconnu. (s. d.— af). *Coupole du Panthéon (Rome)*. www.e-venise.com. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://www.e-venise.com/eeglises-rome/pantheon/coupole-pantheon-rome-italie.html>

Inconnu. (s. d.— ag). *Culture et société chez les Romains*. www.universalis.fr. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://www.universalis.fr/encyclopedie/civilisation-romaine/4-culture-et-societe-chez-les-romains>

Inconnu. (s. d.— ah). *Déclinaison du Soleil*. www.pedagogie.ac-nantes.fr. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse <https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/html/peda/svt/saisonnantes/declinaison.htm>

Inconnu. (s. d.— ai). *Des chercheurs percent le secret de solidité du béton romain*. www.bfmtv.com. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse https://www.bfmtv.com/sciences/des-chercheurs-percent-le-secret-de-solidite-du-beton-romain_AD-202301090766.html

Inconnu. (s. d.— aj). *Disque — cercle (fiche pédagogique)*. www.ac-versailles.fr. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse https://www.ac-versailles.fr/sites/ac_versailles/files/2021-10/disque-cercle-au-c3-91-25043.pdf

Inconnu. (s. d.— ak). *Domus Transitoria (Rome)*. www.turismoroma.it. Consulter 3 décembre 2025, à l'adresse <https://www.turismoroma.it/fr/places/domus-transitoria>

Inconnu. (s. d.— al). *Échelles et maquettes d'architecture*. www.alpha-volumes.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.alpha-volumes.com/echelles-maquettes-architecture>

Inconnu. (s. d.— am). *Empire romain*. fr.wikipedia.org. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain

Inconnu. (s. d.— an). *EPFL Lausanne*. infoscience.epfl.ch. Consulter 3 décembre 2025, à l'adresse <https://infoscience.epfl.ch/server/api/core/bitstreams/881d6ae2-bbe3-444a-9af5-e585e586c707/content>

Inconnu. (s. d.— ao). *Filimprimante3D*. www.filimprimante3d.fr. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.filimprimante3d.fr/pages/abs-cest-quoi-de-labs-comment-choisir-son-filament-abs>

Inconnu. (s. d.— ap). *Fondation de Rome*. fr.wikipedia.org. Consulter 30 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_de_Rome

Inconnu. (s. d.— aq). *Gouverner l'Empire romain (98–284)*. ehne.fr. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/l%27europe-politique/les-modeles-politiques-pour-faire-l%27europe/gouverner-l%27empire-romain-98-284>

Inconnu. (s. d.— ar). *Histoire de la Rome antique*. shs.cairn.info. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://shs.cairn.info/histoire-de-la-rome-antique--9782130789260>

Inconnu. (s. d.— as). *Histoire de l'architecture grecque et caractéristiques essentielles*. www.lobostudio.es. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://www.lobostudio.es/fr/histoire-de-larchitecture-grecque-et-caracteristiques-essentielles>

Inconnu. (s. d.— at). *How to Light an Architectural Model*. www.qzymodels.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.qzymodels.com/fr/how-to-light-an-architectural-model>

Inconnu. (s. d.— au). *La Coupole du Panthéon : Une œuvre de génie architectural*. www.e-venise.com. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse <https://www.e-venise.com/eglises-rome/pantheon/coupole-pantheon-rome-italie.html>

Inconnu. (s. d.— av). *[La durabilité du béton]*. infoscience.epfl.ch. Consulter 3 décembre 2025, à l'adresse <https://infoscience.epfl.ch/server/api/core/bitstreams/d41c75f8-6747-49a2-b728-e309f34961e7/content>

Inconnu. (s. d.— aw). *La Terre au carré—Émission du 19 septembre 2024*. www.radiofrance.fr. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-jeudi-19-septembre-2024-7574031>

Inconnu. (s. d.— ax). *Le béton romain, secret de la longévité des structures antiques*. www.radiofrance.fr. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://www.radiofrance.fr/franceculture/le-beton-romain-secret-de-la-longevite-des-structures-antiques-8261913>

Inconnu. (s. d.— ay). *Le béton traverse le temps*. meva.net. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://meva.net/fr-fr/le-beton-traverse-le-temps>

Inconnu. (s. d.— az). *Le Panthéon*. rome.unicaen.fr. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://rome.unicaen.fr/monument/pantheon>

Inconnu. (s. d.— ba). *Le Panthéon de Rome*. polychromieblog.wordpress.com. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://polychromieblog.wordpress.com/2016/04/28/le-pantheon-de-rome>

Inconnu. (s. d.— bb). *Le Panthéon de Rome*. culturesantiques.weebly.com. Consulter 30 novembre 2025, à l'adresse <https://culturesantiques.weebly.com/le-pantheacuteon.html>

Inconnu. (s. d.— bc). *Le Panthéon de Rome*. panoramadelart.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://panoramadelart.com/analyse/le-pantheon-de-rome>

Inconnu. (s. d.— bd). *Le Panthéon de Rome : Architecture et symbolique*. www.persee.fr. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse https://www.persee.fr/doc/efr_0223-5099_2007_mon_392_1_8900

Inconnu. (s. d.— be). *Le Panthéon est-il la structure la plus impressionnante de Rome ?* voxcity.com. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://voxcity.com/fr/post/235-le-panthon-est-il-la-structure-la-plus-impressionnante-de-rome->

Inconnu. (s. d.— bf). *Le pouvoir chez les Romains*. www.universalis.fr. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://www.universalis.fr/encyclopedie/civilisation-romaine/2-le-pouvoir-chez-les-romains>

Inconnu. (s. d.— bg). *Le Soleil et les saisons*. www.maxicours.com. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse <https://www.maxicours.com/se/cours/le-soleil-et-les-saisons>

Inconnu. (s. d.— bh). *Le travertin : Sa provenance, ses avantages et son usage*. www.ligerio.fr. Consulter 3 décembre 2025, à l'adresse https://www.ligerio.fr/guides/le-travertin-sa-provenance-ses-avantages-et-son-usage?srsIid=AfmBOoqpgiKU-2dIX03xHeUQcna62uqtznzN1KWK3ub1apvjg_qM4Kp1u

Inconnu. (s. d.— bi). *Légende de Romulus et Remus*. www.visitonsrome.com. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse <https://www.visitonsrome.com/legende-romulus-remus>

Inconnu. (s. d.— bj). *Les Barberini, bâtisseurs de Rome*. www.cath.ch. Consulter 3 décembre 2025, à l'adresse <https://www.cath.ch/newsf/les-barberini-batisseurs-de-rome-5-5>

Inconnu. (s. d.— bk). *Les conquêtes de la République romaine (III^e — I^{er} siècle av. J.-C.)*. www.lhistoire.fr. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://www.lhistoire.fr/carte/les-conqu%C3%AAtes-de-la-r%C3%A9publique-romaine-iii-e-1er-si%C3%A8cle-av-j-c>

Inconnu. (s. d.— bl). *Les dieux romains*. www.rome-roma.net. Consulter 30 novembre 2025, à l'adresse <https://www.rome-roma.net/les-dieux-romains>

Inconnu. (s. d.— bm). *Les encadrements*. pierres-info.fr. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse https://pierres-info.fr/les_encadrements/page3.html

Inconnu. (s. d.— bn). *Les mathématiques en Grèce antique : Histoire et Figures Clés*. fr.scribd.com. Consulter 30 novembre 2025, à l'adresse <https://fr.scribd.com/document/653401706/Les-mathematiques-en-grece-antique-bis>

Inconnu. (s. d.— bo). *Les méthodes des constructions romaines*. passion-archeologie.wixsite.com. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://passion-archeologie.wixsite.com/passion-archeologie/les-methodes-des-constructions-roma>

Inconnu. (s. d.— bp). *L'impact du changement climatique sur les monuments historiques*. www.oeuvre-notre-dame.org. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.oeuvre-notre-dame.org/blog/impact-changement-climatique-monuments>

Inconnu. (s. d.— bq). *L'Univers du Peintre*. www.luniversdupeintre.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse https://www.luniversdupeintre.com/fiches-conseils-quoi-sert-une-peinture-sous-couche-ou-un-primaire-pxl-29_28.html

Inconnu. (s. d.— br). *MA043 – Publimath*. publimath.fr. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://publimath.fr/ma043>

Inconnu. (s. d.— bs). *MakerShop*. www.makershop.fr. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.makershop.fr/blog/guide-traitement-post-impression>

Inconnu. (s. d.— bt). *Marbre de Carrare*. fr.wikipedia.org. Consulter 3 décembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Marbre_de_Carrare

Inconnu. (s. d.— bu). *Marbre jaune antique*. fr.wikipedia.org. Consulter 3 décembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Marbre_jaune_antique

Inconnu. (s. d.— bv). *Mathématiques grecques*. www.worldhistory.org. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://www.worldhistory.org/trans/fr/2-606/mathematiques-grecques>

Inconnu. (s. d.— bw). *MPS — Archi-statique et forces : Trajectoires des contraintes structurelles*. physicus.free.fr. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse http://physicus.free.fr/seconde_MPS/pdf/MPS-archi-stratique-forces.pdf

Inconnu. (s. d.— bx). *Naissance, apogée et chute de l'Empire romain*.

www.histoirealacarte.com. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse

<https://www.histoirealacarte.com/Rome-antique-empire-romain/naissance-chute>

Inconnu. (s. d.— by). *Natale di Roma : Ce 21 avril, Rome célèbre le 2778^e*

anniversaire de sa fondation. lepetitjournal.com. Consulter 30 novembre 2025, à

l'adresse <https://lepetitjournal.com/rome/comprendre-italie/natale-roma-anniversaire-fondation-410901>

Inconnu. (s. d.— bz). *Nil*. fr.wikipedia.org. Consulter 3 décembre 2025, à l'adresse

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Nil>

Inconnu. (s. d.— ca). *Opus caementicium*. fr.wikipedia.org. Consulter 3 décembre

2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Opus_caementicium

Inconnu. (s. d.— cb). *Orientation et inclinaison du Soleil*. solarchitecture.ch.

Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse [https://solarchitecture.ch/fr/orientation-et-](https://solarchitecture.ch/fr/orientation-et-inclinaison)

[inclinaison](https://solarchitecture.ch/fr/orientation-et-inclinaison)

Inconnu. (s. d.— cc). *Page 211*. shs.cairn.info. Consulter 30 novembre 2025, à

l'adresse <https://shs.cairn.info/la-rome-antique--9782262099169-page-211?lang=fr>

Inconnu. (s. d.— cd). *Pantheon : L'oculus et la coupole*. www.tickets-rome.com.

Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse [https://www.tickets-rome.com/roman-](https://www.tickets-rome.com/roman-pantheon-tickets/pantheon-oculus)

[pantheon-tickets/pantheon-oculus](https://www.tickets-rome.com/roman-pantheon-tickets/pantheon-oculus)

Inconnu. (s. d.— ce). *Pantheon (Rome)*. rome.unicaen.fr. Consulter 29 novembre

2025, à l'adresse <https://rome.unicaen.fr/monument/pantheon>

Inconnu. (s. d.— cf). *Pantheon (Rome)*. fr.wikipedia.org. Consulter 29 novembre

2025, à l'adresse [https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_\(Rome\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_(Rome))

Inconnu. (s. d.— cg). *Pantheon, Rome*. en.wikipedia.org. Consulter 2 décembre

2025, à l'adresse https://en.wikipedia.org/wiki/Pantheon,_Rome

Inconnu. (s. d.— ch). *PantheonRoma*. www.pantheonroma.com. Consulter 25

décembre 2025, à l'adresse [https://www.pantheonroma.com/fr/visite-virtuelle-du-](https://www.pantheonroma.com/fr/visite-virtuelle-du-pantheon-de-rome-en-3d)

[pantheon-de-rome-en-3d](https://www.pantheonroma.com/fr/visite-virtuelle-du-pantheon-de-rome-en-3d)

Inconnu. (s. d.— ci). *Pattex*. www.pattex.fr. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse

<https://www.pattex.fr/idees/astuces-de-collage/coller-du-pla-conseils-pour-collages-dimpressions-3d.html>

Inconnu. (s. d.— cj). *Peinture façade anti-UV : la solution contre les rayons du soleil*.

www.cmesmat.fr. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse

<https://www.cmesmat.fr/actualites-conseils/peinture-facade-anti-uv-la-solution-contre-les-rayons-du-soleil>

Inconnu. (s. d.— ck). *Philosophie en Grèce antique*. fr.wikipedia.org. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_en_Gr%C3%A8ce_antique

Inconnu. (s. d.— cl). *Plus que PRO Magazine*. magazine.plus-que-pro.fr. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse [https://magazine.plus-que-](https://magazine.plus-que-pro.fr/habitat/peinture/peinture-interieure/comment-appliquer-une-peinture-effet-metal)

[pro.fr/habitat/peinture/peinture-interieure/comment-appliquer-une-peinture-effet-metal](https://magazine.plus-que-pro.fr/habitat/peinture/peinture-interieure/comment-appliquer-une-peinture-effet-metal)

Inconnu. (s. d.— cm). *Ponce (roche volcanique)*. fr.wikipedia.org. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse <https://fr.wikipedia.org/wiki/Ponce>

Inconnu. (s. d.— cn). *Ponce (roche volcanique)*. fr.wikipedia.org. Consulter 3 décembre 2025, à l'adresse <https://fr.wikipedia.org/wiki/Ponce>

Inconnu. (s. d.— co). *Porche et rotonde du Panthéon de Rome*. www.e-venise.com. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse [https://www.e-venise.com/eeglises-](https://www.e-venise.com/eeglises-rome/pantheon/porche-rotonde-pantheon-rome-italie.html)

[rome/pantheon/porche-rotonde-pantheon-rome-italie.html](https://www.e-venise.com/eeglises-rome/pantheon/porche-rotonde-pantheon-rome-italie.html)

Inconnu. (s. d.— cp). *Poreux*. www.cnrtl.fr. Consulter 3 décembre 2025, à l'adresse <https://www.cnrtl.fr/lexicographie/poreux>

Inconnu. (s. d.— cq). *Porphyre rouge*. mywowo.net. Consulter 3 décembre 2025, à l'adresse [https://mywowo.net/fr/italie/ravenne/mausolee-de-](https://mywowo.net/fr/italie/ravenne/mausolee-de-theodoric/presentation/porphyre-rouge)

[theodoric/presentation/porphyre-rouge](https://mywowo.net/fr/italie/ravenne/mausolee-de-theodoric/presentation/porphyre-rouge)

Inconnu. (s. d.— cr). *Portique du Panthéon de Rome*. www.rome1.com. Consulter 30 novembre 2025, à l'adresse <https://www.rome1.com/portique-du-pantheon-de-rome>

Inconnu. (s. d.— cs). *Position du Soleil dans le ciel*. fr.wikipedia.org. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Position_du_soleil_dans_le_ciel

Inconnu. (s. d.— ct). *Poussée d'Archimède*. fr.wikipedia.org. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouss%C3%A9e_d%27Archim%C3%A8de

Inconnu. (s. d.— cu). *Pouzzolane*. www.cnrtl.fr. Consulter 3 décembre 2025, à l'adresse <https://www.cnrtl.fr/definition/pouzzolane>

Inconnu. (s. d.— cv). *Pouzzolane naturelle*. www.infociments.fr. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse [https://www.infociments.fr/glossaire/pouzzolane-](https://www.infociments.fr/glossaire/pouzzolane-naturelle)

[naturelle](https://www.infociments.fr/glossaire/pouzzolane-naturelle)

Inconnu. (s. d.— cw). *Quelques techniques de vieillissement et de salissure*. www.hobbyforever.fr. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse

[https://www.hobbyforever.fr/Tutoriel-No-Paint-3-Quelques-techniques-de-](https://www.hobbyforever.fr/Tutoriel-No-Paint-3-Quelques-techniques-de-vieillissement-et-salissure_a428.html)

[vieillissement-et-salissure_a428.html](https://www.hobbyforever.fr/Tutoriel-No-Paint-3-Quelques-techniques-de-vieillissement-et-salissure_a428.html)

Inconnu. (s. d.— cx). *RapidDirect*. www.rapiddirect.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.rapiddirect.com/fr/blog/3d-printing-design>

Inconnu. (s. d.— cy). *Régulation thermique*. www.xpair.com. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse https://www.xpair.com/lexique/definition/regulation_thermique.htm

Inconnu. (s. d.— cz). *Relation entre force, pression et surface*. www.nagwa.com. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://www.nagwa.com/fr/explainers/670173247231>

Inconnu. (s. d.— da). *Religion de la Rome antique*. fr.wikipedia.org. Consulter 30 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_de_la_Rome_antique

Inconnu. (s. d.— db). *Religion romaine*. philo-lettres.fr. Consulter 30 novembre 2025, à l'adresse <https://philo-lettres.fr/latin/religion-romaine>

Inconnu. (s. d.— dc). *Réverbération (acoustique)*. fr.wikipedia.org. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9verb%C3%A9ration_\(effet\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9verb%C3%A9ration_(effet))

Inconnu. (s. d.— dd). *Révolution béton romain*. passerelles.essentiels.bnf.fr. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse <https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/chronologie/construction/13199e4e-82a6-4d08-81d0-6d959d6bb0cf-pantheon-rome/article/dbd47154-611e-4505-8827-8c12bd49a58d-revolution-beton-romain>

Inconnu. (s. d.— de). *Révolution du béton romain*. passerelles.essentiels.bnf.fr. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/chronologie/construction/13199e4e-82a6-4d08-81d0-6d959d6bb0cf-pantheon-rome/article/dbd47154-611e-4505-8827-8c12bd49a58d-revolution-beton-romain>

Inconnu. (s. d.— df). *Rome — Latitude & longitude*. latitudelongitude.org. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse <https://latitudelongitude.org/it/rome>

Inconnu. (s. d.— dg). *Rome antique*. fr.wikipedia.org. Consulter 30 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique

Inconnu. (s. d.— dh). *Rome, l'Empire romain*. www.larousse.fr. Consulter 30 novembre 2025, à l'adresse https://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Rome_lEmpire_romain/187438

Inconnu. (s. d.— di). *Science de la Rome antique*. www.worldhistory.org. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-12339/science-de-la-rome-antique>

Inconnu. (s. d.— dj). *Sciences romaines*. fr.wikipedia.org. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_romaines

Inconnu. (s. d.— dk). *Sculpteo*. www.sculpteo.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.sculpteo.com/fr/centre-apprentissage/creer-un-fichier-3d/quest-ce-quun-fichier-stl>

Inconnu. (s. d.— dl). *Silicate de calcium : Ce qu'il faut savoir sur cet additif*. www.passeportsante.net. Consulter 3 décembre 2025, à l'adresse <https://www.passeportsante.net/nutrition/additifs-alimentaires?doc=silicate-calcium-faut-savoir-sur-cet-additif>

Inconnu. (s. d.— dm). *Site officiel*. pantheonroma.org. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://pantheonroma.org/accueil>

Inconnu. (s. d.— dn). *Sketchfab*. sketchfab.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://sketchfab.com/3d-models/pantheon-rome-italy-f0158efb54d340e6b5181655208ede03>

Inconnu. (s. d.— do). *Système de levage chez les Romains*. lesudmakesmehappy.com. Consulter 3 décembre 2025, à l'adresse <https://lesudmakesmehappy.com/2020/03/systeme-de-levage-chez-les-romains>

Inconnu. (s. d.— dp). *Système de levage chez les Romains*. lesudmakesmehappy.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://lesudmakesmehappy.com/2020/03/systeme-de-levage-chez-les-romains>

Inconnu. (s. d.— dq). *Temps de réverbération (définition)*. www.pro-isophony.fr. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse <https://www.pro-isophony.fr/definition-temps-de-reverberation-tr>

Inconnu. (s. d.— dr). *The mysterious oculus of the Pantheon—A hole to heaven*. accademiasudioitalia.com. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://accademiasudioitalia.com/fr/the-mysterious-oculus-of-the-pantheon-a-hole-to-heaven>

Pantheonroma. (s. d.— ds). *The Oculus of the Pantheon*. www.pantheonroma.com. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://www.pantheonroma.com/2025/04/24/the-oculus-of-the-pantheon>

klm. (s. d.— dt). *The Pantheon – Guide de voyage*. www.klm.fr. Consulter 3 décembre 2025, à l'adresse <https://www.klm.fr/travel-guide/inspiration/the-pantheon>

klm. (s. d.— du). *The Pantheon – Guide de voyage*. www.klm.fr. Consulter 3 décembre 2025, à l'adresse <https://www.klm.fr/travel-guide/inspiration/the-pantheon>

wiktionary. (s. d.— dv). *Tibre*. fr.wiktionary.org. Consulter 3 décembre 2025, à l'adresse <https://fr.wiktionary.org/wiki/Tibre>

Wikipédia. (s. d.— dw). *Travertin*. fr.wikipedia.org. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse <https://fr.wikipedia.org/wiki/Travertin>

cnrtl. (s. d.— dx). *TUF*. www.cnrtl.fr. Consulter 3 décembre 2025, à l'adresse <https://www.cnrtl.fr/lexicographie/tuf>

Wikipédia. (s. d.— dy). *Tuf volcanique*. fr.wikipedia.org. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Tuf_volcanique

wikisource. (s. d.— dz). *Vie d'Hadrien*. fr.wikisource.org. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikisource.org/wiki/Vie_d%E2%80%99Hadrien

khanacademy. (s. d.— ea). *What is Newton's Second Law*. fr.khanacademy.org. Consulter 2 décembre 2025, à l'adresse <https://fr.khanacademy.org/science/physique-a-l-ecole/x6e8a541a302cdab5:physique-a-l-ecole-5e-annee-secondaire-2h/x6e8a541a302cdab5:physique-a-l-ecole-5e-2h-lois-de-newton/a/what-is-newtons-second-law>

Inconnu. (s. d.— eb). *Why April 21st at the Pantheon Is a Must-See in Rome*. www.journeystoitaly.com. Consulter 30 novembre 2025, à l'adresse <https://www.journeystoitaly.com/why-april-21st-at-the-pantheon-is-a-must-see-in-rome>

Wikipédia. (s. d.— ec). *Zone tampon*. fr.wikipedia.org. Consulter 30 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_tampon

J. E. Riedinger. (s. d.). *L'âge d'or de Rome*. books.openedition.org. Consulter 28 novembre 2025, à l'adresse <https://books.openedition.org/mnhn/3772?lang=fr>

Joe Sills. (s. d.) *Le mur d'Hadrien, frontière de l'Empire romain, fête ses 1 900 ans*. www.nationalgeographic.fr. Consulter 28 novembre 2025, à l'adresse <https://www.nationalgeographic.fr/histoire/le-mur-dhadrien-frontiere-de-lempire-romain-fete-ses-1-900-ans>

Joël SCHMIDT. (s. d.). *Hadrien ou Adrien (76-138) empereur romain (117-138)*. www.universalis.fr. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://www.universalis.fr/encyclopedie/hadrien-adrien>

Joël Schmidt. (s. d.). *Parti aristocratique — histoire romaine*. www.universalis.fr. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://www.universalis.fr/encyclopedie/parti-aristocratique-histoire-romaine>

Larousse. (s. d.— a). *Auguste*. www.larousse.fr. Consulter 28 novembre 2025, à l'adresse <https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Auguste/106697>

Larousse. (s. d.— b). *Bretagne*. www.larousse.fr. Consulter 29 décembre 2025, à l'adresse <https://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Bretagne/110137>

Larousse. (s. d.— c). *Hadrien ou Adrien (Publius Aelius Hadrianus)*. www.larousse.fr. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Hadrien/122918>

Larousse. (s. d.— d). *Imperium (latin imperium, puissance publique)*.

www.larousse.fr. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse

<https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/imperium/60173>

Larousse. (s. d.— e). *Suétone (en lat. Caius Suetonius Tranquillus)*. www.larousse.fr.

Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse

<https://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/Su%C3%A9tone/177210>

Larousse. (s. d.— f). *Trajan*. www.larousse.fr. Consulter 28 novembre 2025, à

l'adresse <https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Trajan/147272>

Le Monde de Jamy. (s. d.) *Le Monde de Jamy — Dans le secret des bâtisseurs :*

Extrait “Le Panthéon”. bdper.plandetudes.ch. Consulter 28 novembre 2025, à

l'adresse <https://bdper.plandetudes.ch/ressources/5891>

Legion VIII Augusta. (s. d.). *La religion romaine*. Leg8.fr. Consulter 25 décembre

2025, à l'adresse <https://leg8.fr/religion/religion-romaine>

Liselotte Liegois. (s. d.). *La bataille de Nauloque*. larevuedhistoiremilitaire.fr.

Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse

<https://larevuedhistoiremilitaire.fr/2024/09/18/la-bataille-de-nauloque>

lonelyplanet. (s. d.). *Que faire — Panthéon de Rome*. www.lonelyplanet.fr. Consulter

20 novembre 2025, à l'adresse

<https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/italie/rome/que-faire/pantheon>

Maison de la Recherche en Sciences Humaines Université de Caen Normandie.

(s. d.— a). *Mausolée d'Hadrien*. rome.unicaen.fr. Consulter 28 novembre 2025, à

l'adresse <https://rome.unicaen.fr/monument/mausoleehadrien>

Maison de la Recherche en Sciences Humaines Université de Caen Normandie.

(s. d.— b). *Temple de Vénus et de Rome*. rome.unicaen.fr. Consulter 28 novembre

2025, à l'adresse <https://rome.unicaen.fr/monument/templevenusrome>

Maison de la Recherche en Sciences Humaines Université de Caen Normandie.

(s. d.— c). *Temple d'Isis (champ de Mars)*. rome.unicaen.fr. Consulter 20 novembre

2025, à l'adresse <https://rome.unicaen.fr/monument/templeisischampmars>

Maison de la Recherche en Sciences Humaines Université de Caen Normandie.

(s. d.— d). *Thermes d'Agrippa*. rome.unicaen.fr. Consulter 20 novembre 2025, à

l'adresse <https://rome.unicaen.fr/monument/thermesagrippa>

Marie-Brigitte Carre. (s. d.). *Le marché des matières premières dans l'Antiquité et au Moyen Âge*. books.openedition.org. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse

<https://books.openedition.org/efr/7823?lang=fr>

Marie-Christine Pénin. (s. d.) *Le Mausolée d'Auguste*. www.tombes-sepultures.com.

Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse [https://www.tombes-](https://www.tombes-sepultures.com/crbst_1994.html)

[sepultures.com/crbst_1994.html](https://www.tombes-sepultures.com/crbst_1994.html)

mediterranee-antique. (s. d.). *LA MILICE ROMAINE*. www.mediterranee-antique.fr. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse https://www.mediterranee-antique.fr/Fichiers_PdF/JKL/Lamarre/Milice.pdf

Meilleurs résultats esthétiques en impression 3D FDM. (s. d.). *3Dnatives*. www.3dnatives.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.3dnatives.com/fdm-meilleurs-resultats-esthetiques-03022025>

Mickaël Lauquin. (s. d.). *Idéologies et valeurs civiques dans le monde romain*. clio-prepas.clionautes.org. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://clio-prepas.clionautes.org/ideologies-et-valeurs-civiques-dans-le-monde-romain.html>

Musagora. (s. d.). *Auguste : Bâtitteur de la ville*. odysseum.eduscol.education.fr. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://odysseum.eduscol.education.fr/auguste-batisseur-de-la-ville>

Mythologica. (s. d.). *Gaius Maecenas*. mythologica.fr. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://mythologica.fr/rome/bio/mecene.htm>

Nathalie de Chaisemartin. (s. d.— a). 2003. shs.cairn.info. Consulter 28 novembre 2025, à l'adresse <https://shs.cairn.info/rome-paysage-urbain-et-ideologie--9782200263843-page-210?lang=fr>

Nathalie de Chaisemartin. (s. d.— b). 2003. shs.cairn.info. Consulter 28 novembre 2025, à l'adresse <https://shs.cairn.info/rome-paysage-urbain-et-ideologie--9782200263843-page-190?lang=fr>

NICOLAS DI MÉO. (s. d.) *L'EMPIRE DANS MÉMOIRES D'HADRIEN*. Hal.science. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://hal.science/hal-04975363/document>

Noblema. (s. d.). *Les-paves-romains*. www.noblema.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.noblema.com/les-paves-romains>

NUNC. (s. d.) *Les fêtes du calendrier romain*. nunc.ch. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://nunc.ch/fetes-du-calendrier-romain>

Odysseum. (s. d.). *Tibère, deuxième empereur de Rome*. odysseum.eduscol.education.fr. Consulter 28 novembre 2025, à l'adresse <https://odysseum.eduscol.education.fr/tibere-deuxieme-empereur-de-rome>

Odysseum-Éduscol. (s. d.). *Bataille navale d'Actium : Victoire d'Octave sur Marc-Antoine et Cléopâtre*. odysseum.eduscol.education.fr. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://odysseum.eduscol.education.fr/bataille-navale-dactium-victoire-doctave-sur-marc-antoine-et-cloptre>

OpenEdition Books. (s. d.). *Pouvoir et religion dans la Rome antique*. books.openedition.org. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://books.openedition.org/pufr/8042?lang=fr>

pantheonroma. (s. d.). *Histoire du Panthéon de Rome et curiosités à découvrir*. www.pantheonroma.com. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://www.pantheonroma.com/histoire-et-curiosites>

PanthéonRoma. (s. d.). *Histoire et curiosités — Panthéon de Rome*. www.pantheonroma.com. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse <https://www.pantheonroma.com/histoire-et-curiosites>

PantheonRoma. (s. d.). *Visite virtuelle du panthéon de rome*. www.pantheonroma.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.pantheonroma.com/fr/visite-virtuelle-du-pantheon-de-rome-en-3d>

pantheon-tickets. (s. d.). *Pantheon Rome inscription*. www.pantheon-tickets.com. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://www.pantheon-tickets.com/inscription>

ParisPass. (s. d.). *Faits historiques sur le Panthéon de Paris*. parispass.com. Consulter 29 décembre 2025, à l'adresse <https://parispass.com/fr/things-to-do/faits-historiques-sur-le-pantheon-de-paris>

Pascal Ladner ; Matthias Senn. (s. d.) *Sceaux*. hls-dhs-dss.ch. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/012808/2012-12-19>

Pascal Nicollier. (s. d.— a). *L'Empire romain au temps d'Auguste*. nicollier.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://nicollier.org/histoire/auguste>

Pascal Nicollier. (s. d.— b). *L'Empire romain au temps d'Auguste*. nicollier.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://nicollier.org/histoire/auguste>

Patrick Le Roux. (s. d.). *Chapitre XIX. Magistrats locaux et pouvoirs dans les cités des provinces hispaniques au Haut-Empire romain*. books.openedition.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://books.openedition.org/pur/162365?lang=fr>

Pélessier P. (s. d.). *Le « César*. www.herodote.net. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse https://www.herodote.net/Le_Cesar_qui_voulait_devenir_dieu-synthese-2906-189.php

PERI. (s. d.) *Pavés — Avantages et usages*. www.peri.ch. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.peri.ch/fr/produits/pave.html>

photosetbalades. (s. d.). *I — Rome — Panthéon*. www.photosetbalades.fr. Consulter 29 décembre 2025, à l'adresse <https://www.photosetbalades.fr/galerie-d-hier/rome-antique/i-rome-pantheon>

Poignault R. (s. d.). *Ausonius Éditions (éd. Numérique OpenEdition)*. books.openedition.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://books.openedition.org/ausonius/5322?lang=fr>

Presses universitaires de Caen. (s. d.). *Champ de Mars universitaires de Caen/PU C-Éditions—OpenEdition Books*. books.openedition.org. Consulté 20 novembre 2025, à l'adresse <https://books.openedition.org/puc/39904?lang=fr>

Pretorien.be. (s. d.). *La garde prétorienne, l'élite ou le soldat aguerri au service de l'empereur et de ROME*. www.pretorien.be. Consulté 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.pretorien.be/histoire>

Publicola. (s. d.). *Hadrien, l'empereur philhellène (76-138)*. www.histoire-pour-tous.fr. Consulté 28 novembre 2025, à l'adresse <https://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/4619-hadrien-lempereur-philhellene-76-138.html>

PVC Marble. (s. d.). *Marbre autocollant*. pvc-marble.com. Consulté 25 décembre 2025, à l'adresse <https://pvc-marble.com/>

Qualité et durabilité de l'impression 3D. (s. d.). *3DGence*. 3dgence.com. Consulté 25 décembre 2025, à l'adresse <https://3dgence.com/fr/3dnews/qualite-et-durabilite-de-limpression-3d>

reainfo. (s. d.). *Le génie romain*. reainfo.hypotheses.org. Consulté 28 novembre 2025, à l'adresse <https://reainfo.hypotheses.org/34395>

Remplissage en impression 3D. (s. d.). *Polyfab3D*. www.polyfab3d.fr. Consulté 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.polyfab3d.fr/ressources/remplissage-impression-3d>

Rémy Poignault. (s. d.). *Les voyages de l'empereur Hadrien : Des sources antiques à Mémoires d'Hadrien*. books.openedition.org. Consulté 28 novembre 2025, à l'adresse <https://books.openedition.org/ausonius/5322>

Robert. (s. d.). *Panthéon*. dictionnaire.lerobert.com. Consulté 29 novembre 2025, à l'adresse <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/pantheon>

Rocco Marseglia. (s. d.). *Le grec et la culture grecque dans "Mémoires d'Hadrien", ou l'humanisme politique et intime de Marguerite Yourcenar*. ch.hypotheses.org. Consulté 20 novembre 2025, à l'adresse <https://ch.hypotheses.org/9773>

Rome. Paysage urbain et idéologie. (s. d.). 2003. shs.cairn.info. Consulté 28 novembre 2025, à l'adresse <https://shs.cairn.info/rome-paysage-urbain-et-ideologie--9782200263843-page-210>

Sept éditions. (s. d.). *L'alliance entre Marc Antoine et Octave Auguste*. www.sept.info. Consulté 20 novembre 2025, à l'adresse <https://www.sept.info/dumas-octave-auguste-4>

sherpas. (s. d.). *Comment fonctionnait la République romaine ? Institutions, magistrats et influence populaire*. www.sherpas.com. Consulté 20 novembre 2025, à l'adresse <https://www.sherpas.com/p/histoire/fonctionnement-republique-romaine.html>

Skirt. (s. d.) *Filament2Print*. filament2print.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://filament2print.com/fr/blog/skirt-brim-raft>

Slideshare. (s. d.). *Architecture romaine*. fr.slideshare.net. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://fr.slideshare.net/slideshow/architectureromainepdf/263353269>

Supports en impression 3D. (s. d.) *Filament2Print*. filament2print.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://filament2print.com/fr/blog/impression-3d-supports>

Sylvia Estienne. (s. d.). *Architecture et pouvoir dans la Rome antique*. books.openedition.org. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://books.openedition.org/pulg/8587?lang=fr>

The Pantheon – Architecture. (s. d.). *Tickets Rome*. www.tickets-rome.com. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.tickets-rome.com/roman-pantheon-tickets/architecture>

The Pantheon in the Middle Ages. (s. d.). *Medievalists.net*. www.medievalists.net. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.medievalists.net/2024/06/medieval-pantheon>

Ultimaker Cura. (s. d.). *Les Imprimantes 3D*. www.lesimprimantes3d.fr. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/logiciel/ultimaker/cura>

université de Genève. (s. d.). « *Pax Romana* ». www.unige.ch. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://www.unige.ch/campus/numeros/120/dossier5>

voxcity. (s. d.). *Le Panthéon est-il la structure la plus impressionnante de Rome ?* voxcity.com. Consulter 28 novembre 2025, à l'adresse <https://voxcity.com/fr/post/235-le-panthon-est-il-la-structure-la-plus-impressionnante-de-rome->

Wikipédia. (s. d.-a). *Apollodore de Damas*. fr.wikipedia.org. Consulter 28 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Apollodore_de_Damas

Wikipédia. (s. d.— b). *Architecture romaine*. fr.wikipedia.org. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_romaine

Wikipédia. (s. d.— c). *Consul (Rome antique)*. fr.wikipedia.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse [https://fr.wikipedia.org/wiki/Consul_\(Rome_antique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Consul_(Rome_antique))

Wikipédia. (s. d.— d). *Cursus publicus*. fr.wikipedia.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Cursus_publicus

Wikipédia. (s. d.— e). *Dalmatie*. fr.wikipedia.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://fr.wikipedia.org/wiki/Dalmatie>

Wikipédia. (s. d.— f). *Décurion*. fr.wikipedia.org. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse <https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9curion>

Wikipédia. (s. d.— g). *Égypte romaine et byzantine*. fr.wikipedia.org. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte_romaine_et_byzantine

Wikipédia. (s. d.— h). *Hadrien*. fr.wikipedia.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://fr.wikipedia.org/wiki/Hadrien>

Wikipédia. (s. d.— i). *Histoire_militaire_de_la_Rome_antique*. fr.wikipedia.org. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_militaire_de_la_Rome_antique

Wikipédia. (s. d.— j). *Liste des provinces romaines*. fr.wikipedia.org. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_provinces_romaines

Wikipédia. (s. d.— k). *Lucius Cornificius*. fr.wikipedia.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucius_Cornificius

Wikipédia. (s. d.— l). *Lucius Marcius Philippus (consul en -56)*. fr.wikipedia.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucius_Marcus_Philippus_%28consul_en_-56%29

Wikipédia. (s. d.— m). *Marcus Vipsanius Agrippa*. fr.wikipedia.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcus_Vipsanius_Agrippa

Wikipédia. (s. d.— n). *Marcus Vipsanius Agrippa*. fr.wikipedia.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcus_Vipsanius_Agrippa

Wikipédia. (s. d.— o). *Marcus Vipsanius Agrippa*. fr.wikipedia.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcus_Vipsanius_Agrippa

Wikipédia. (s. d.— p). *Marcus Vipsanius Agrippa*. fr.wikipedia.org. Consulter 28 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcus_Vipsanius_Agrippa

Wikipédia. (s. d.— q). *Numidie (province romaine)*. fr.wikipedia.org. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse [https://fr.wikipedia.org/wiki/Numidie_\(province_romaine\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Numidie_(province_romaine))

Wikipédia. (s. d.— r). *Panthéon (Rome)*. fr.wikipedia.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse [https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_\(Rome\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_(Rome))

Wikipédia. (s. d.— s). *Panthéon (Rome)*. fr.wikipedia.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse [https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_\(Rome\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_(Rome))

Wikipédia. (s. d.— t). *Panthéon (Rome)*. fr.wikipedia.org. Consulter 28 novembre 2025, à l'adresse [https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_\(Rome\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_(Rome))

Wikipédia. (s. d.— u). *Panthéon (Rome)*. fr.wikipedia.org. Consulter 28 novembre 2025, à l'adresse [https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_\(Rome\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_(Rome))

Wikipédia. (s. d.— v). *Panthéon (Rome)*. fr.wikipedia.org. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse [https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_\(Rome\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_(Rome))

Wikipédia. (s. d.— w). *Portique Vipsania*. fr.wikipedia.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Portique_Vipsania

Wikipédia. (s. d.— x). *Princeps senatus*. fr.wikipedia.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Princeps_senatus

Wikipédia. (s. d.— y). *Principat d'Auguste*. fr.wikipedia.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Principat_d%27Auguste

Wikipédia. (s. d.— z). *Rhétie*. fr.wikipedia.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9tie>

Wikipédia. (s. d.— aa). *Titus (empereur romain)*. fr.wikipedia.org. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse [https://fr.wikipedia.org/wiki/Titus_\(empereur_romain\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Titus_(empereur_romain))

Wikipédia. (s. d.— ab). *Transports dans l'Antiquité*. fr.wikipedia.org. Consulter 29 novembre 2025, à l'adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Transports_dans_l%27Antiquit%C3%A9

Wikipédia (version anglaise). (s. d.). *Tribunus laticlavus*. en.wikipedia.org. Consulter 25 décembre 2025, à l'adresse https://en.wikipedia.org/wiki/Tribunus_laticlavus

Yann LE BOHEC. (s. d.— a) *AGRIPPA Marcus Vipsanius (63-12 av. J.-C.)*. www.universalis.fr. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://www.universalis.fr/encyclopedie/marcus-vipsanius-agrippa>

Yann LE BOHEC. (s. d.— b) *Trajan (53-117)*. www.universalis.fr. Consulter 20 novembre 2025, à l'adresse <https://www.universalis.fr/encyclopedie/trajan>

lesimprimantes3d.fr. (s. d.). *Problème d'impression pour une grosse pièce*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/22181-probl%C3%A8me-dimpression-pour-une-grosse-pi%C3%A8ce/>

Mozilla Developer Network. (s. d.). *Documentation HTML*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML>

Mozilla Developer Network. (s. d.). *CSS*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS>

Mozilla Developer Network. (s. d.). *JavaScript*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript>

W3Schools. (s. d.). *PHP Tutorial*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://www.w3schools.com/php/>

OpenClassrooms. (s. d.). *Créez des pages dynamiques réutilisables avec Twig*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://openclassrooms.com/fr/courses/8264046-construisez-un-site-web-a-l-aide-du-framework-symfony-7/8400584-creez-des-pages-dynamiques-reutilisables-avec-twig>

HubSpot. (s. d.). *What is a template?* Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://www.hubspot.fr/products/cms/website-themes-templates/what-is#:~:text=Un%20template%2C%20ou%20mod%C3%A8le%2C%20est,site%2C%20m%C3%Aame%20sans%20comp%C3%A9tences%20graphiques>

Mozilla Developer Network. (s. d.). *Élément HTML : footer*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Reference/Elements/footer>

Mozilla Developer Network. (s. d.). *Élément HTML : header*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Reference/Elements/header>

Amazon Web Services. (s. d.). *What is a framework?*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://aws.amazon.com/fr/what-is/framework/>

Fragments Studio. (s. d.). *Architecture modulaire & développement*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://fragments-studio.com/blog/post/architecture-modulaire-developpement>

Hostinger. (s. d.). *Hébergement web — Hostinger*. Consulter le 29 décembre 2025 sur https://www.hostinger.com/fr?utm_campaign=Brand-Exact|NT:Se|LO:FR&utm_medium=ppc&gad_source=1&gad_campaignid=2023190134&qbraid=0AAAAADMy-haObcEdxyyG1St4bwBvuC1kE&qclid=CjwKCAiAjc7KBhBvEiwAE2BDOegATbTT4yj-v8Zdr0dL2JGhJAFyTou7MK1W3CwfFteO0AJTsIMs7xoClzYQAvD_BwE

WordPress. (s. d.). *WordPress France*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://fr.wordpress.org/>

NameShield. (s. d.). *Protocole HTTPS*. Consulter le 29 décembre 2025 sur <https://www.nameshield.com/ressources/lexique/protocole-https/>

E. Glossaire des termes techniques ou latins

Termes	Définitions
Panthéon	Temple romain créé en premier par Agrippa et reconstruit par Hadrien vers 126 apr. J.-C.
Rome antique	Civilisation autour de la ville de Rome de la création de l'empire à sa chute.
Empire romain	Régime en place lors de la conquête des terres autre que l'Italie avec un régime autocratique géré par un empereur
Auguste	Premier empereur romain né sous le nom de Caius Octavius. Également petit-neveu et fils adoptif de Jules César.
Marcus Agrippa	Général et homme politique romain qui fut un proche collaborateur d'Auguste et constructeur du premier Panthéon.
Hadrien	Empereur romain qui a été passionné d'architecture et de culture grecque. Reconstructeur du Panthéon actuel.
modélisation 3D	Création de pièces 3D à l'aide de logiciel destinées à cela. Utilise la géométrie.
maquette	Reproduction à échelle réduite d'un édifice ou d'un objet, réalisée à des fins d'étude ou de présentation.
site web	Ensemble de pages interconnectées regroupant des informations.
interdisciplinaire	Utilisation de plusieurs disciplines dans le cadre d'une étude ou d'un travail.
dôme	Espace semi-circulaire vidé créant un plafond arrondi.
oculus	Ouverture circulaire au sommet du dôme du Panthéon, seule source de lumière naturelle de l'édifice.
pronaos	Porte d'entrée d'un temple antique avant la salle principale.
Champ de Mars	Plaine située au nord-ouest de Rome, lieu où se situe le Panthéon et de nombreux monuments publics.
consul	Plus haute magistrature de la République romaine, exercée par deux personnes élues pour un an.

Termes	Définitions
imperium	Pouvoir suprême de commandement militaire et civil détenu par certains magistrats romains.
puissance tribunitienne	Pouvoir total, accordé à vie à Auguste, permettant notamment le droit de veto.
Princeps	Titre d'Auguste signifiant 'le premier', Base du système politique romain.
Pax Romana	Période de paix et de stabilité dans l'Empire romain, qui a commencé sous Auguste et durée environ deux siècles.
cursus honorum	Carrière des honneurs, succession ordonnée des magistratures dans la République romaine.
Sénat	Assemblée politique romaine composée d'anciens magistrats, organe consultatif principal sous l'Empire.
bataille d'Actium	Bataille navale où Octave a vaincu Marc-Antoine et Cléopâtre et, de ce fait marquant la fin des guerres civiles.
Thermae Agrippae	Premiers bains thermaux publics de Rome construits par Agrippa sur le champ de Mars vers 25-19 av. J.-C.
basilique de Neptune	Monument romain construit par Agrippa proche du Panthéon pour commémorer les victoires navales d'Auguste.
mausolée d'Auguste	Monument funéraire circulaire construit par Auguste pour sa famille, où fut inhumé Marcus Agrippa.
Titus	Empereur romain (79-81 apr. J.-C.), sous le règne duquel le premier Panthéon fut détruit par un incendie en 80.
Domitien	Empereur romain (81-96 apr. J.-C.) qui fit reconstruire le Panthéon après sa destruction sous Titus.
Trajan	Empereur romain (98-117 apr. J.-C.), prédécesseur d'Hadrien, sous lequel l'Empire atteint sa taille maximale.
Apollodore de Damas	Architecte et maître d'œuvre de nombreux monuments sous Trajan qui a été en conflit avec Hadrien sur le Panthéon.
mur d'Hadrien	Fortification de 118 km construite en Britannia par Hadrien pour défendre la frontière nord de l'Empire.

Termes	Définitions
Britannia	Province romaine correspondant à l'actuelle Grande-Bretagne, conquise sous Claude et fortifiée par Hadrien.
opus caementicium	Béton romain, ancêtre du béton actuelle.
pouzzolane	Roche volcanique présente dans le béton romain.
agrégats	Matériaux ajoutés dans le béton romain, tels que sable, briques, ou autres morceaux plus ou moins lourds.
géométrie sacrée	Utilisation de proportions et formes géométriques considérées comme harmonieuses et symboliques dans l'architecture.
PLA	Filament créé à partir de bioplastique utilisé pour l'impression 3D
impression 3D	Procédé de fabrication additive permettant de créer des objets tridimensionnels couche par couche.
paramètres d'impression	Réglages techniques (température, vitesse, épaisseur) définissant les conditions d'impression 3D.
résine	Matériel liquide utilisé pour l'impression 3D avec une imprimante dédiée.
supports d'impression	Structures temporaires générées automatiquement pour soutenir les parties en surplomb lors de l'impression 3D.
diagramme de Gantt	Méthode permettant de planifier un projet
hébergement web	Service permettant de stocker et rendre accessible un site internet sur des serveurs connectés à internet.
HTML	HyperText Markup Language
JavaScript	Langage de programmation utilisé en web pour créer des interactions.
forces structurelles	Forces s'appliquant sur une structure telles que la charge ou la pression.
charges	Poids que doit supporter une structure.
déchargement	Répartition du poids et des forces.

Termes	Définitions
densité	Rapport entre la masse d'un matériau et de son volume, exprimée généralement par kg/m^3 .
angle d'incidence	Angle formé entre un rayon lumineux incident et la normale à la surface qu'il frappe.
trajectoire solaire	Chemin que prend le soleil.
effets lumineux	Effets visuels créés par la lumière du soleil.
phénomène solaire	Événement astronomique particulier lié à la position du soleil, comme l'illumination spéciale du 21 avril au Panthéon.
propriétés acoustiques	Caractéristiques d'un espace ou matériau concernant la propagation, absorption ou réflexion du son.
transport de matériaux	Acheminement des ressources de construction depuis les carrières et mines vers le chantier.
chantier hadrianique	Ensemble des travaux de reconstruction du Panthéon menés sous l'empereur Hadrien vers 118-126 apr. J.-C.
pilier asymétrique	Élément de soutien présentant une irrégularité dans sa forme ou position, compromis technique du Panthéon.
cosmique	Relatif à l'univers et aux phénomènes célestes, symbolisme associé au dôme du Panthéon.
sphère	Forme géométrique parfaite symbolisant l'univers et la perfection divine dans l'architecture antique.
cosmopolite	Vision universaliste d'Hadrien souhaitant faire de Rome un centre culturel ouvert à toutes les traditions.
philhellène	Nom utilisé pour Hadrien et son amour pour les traditions grecques.
époque impériale	Période de l'histoire romaine caractérisée par le régime impérial, de 27 av. J.-C. à 476 apr. J.-C.
magistrature	Fonction publique électorale dans la République romaine.
assemblées législatives	Organes de décision collective dans la République romaine, maintenue formellement sous l'Empire.

Termes	Définitions
immunité	Protection accordée à l'empereur romain qui le place au-dessus des lois
forum d'Auguste	Place publique construite par Auguste.
temple divin Jules	Monument dédié à Jules César divinisé, achevé par Auguste sur le Forum romain.
géomètre	Spécialiste des mesures et calculs géométriques.
érudit	Personne possédant de vastes connaissances, qualité d'Hadrien s'entourant d'intellectuels et d'artistes.
vision politique	Conception idéologique du pouvoir et de l'État, chez Hadrien, influencée par la culture et la philosophie grecques.
fortifications	Ouvrages défensifs construits par Hadrien aux frontières de l'Empire pour en assurer la protection.

F. Table des illustrations

Figure 1 Gravure représentant un buste romain d'époque impériale, traditionnellement identifié dans l'historiographie comme une image d'Auguste. ».....	18
Figure 2 Reconstitution schématique du mausolée d'Auguste, illustrant sa structure en terrasses concentriques et sa superstructure couronnée d'une statue. »	21
Figure 3 Coupe architecturale du Panthéon d'Agrippa, montrant la structure du portique et l'entrée du temple, extraite d'une reconstitution historique publiée sur WikiArquitectura.....	23
Figure 4 Plan comparatif du Panthéon : en rouge, le tracé du premier Panthéon d'Agrippa ; en noir, le plan du Panthéon hadrianique, montrant l'évolution de la structure entre les deux versions du monument.	25
Figure 5 Coupe du panthéon de Rome montrant les différentes parties et leurs structures.....	27
Figure 6 différentes interprétations des dimensions internes et de la géométrie du Panthéon de Rome	30
Figure 7 Sections transversales du Panthéon montrant la structure de la rotonde, l'oculus et la géométrie interne du dôme.	33
Figure 8 Représentation cosmologique du Panthéon : la coupole assimilée à une sphère terrestre.	36
Figure 9 Coupe du Panthéon montrant les couches matérielles du dôme et la sphère de 43,30 m qui structure l'édifice.	38
Figure 10 Représentation des arcs de décharge internes du dôme du Panthéon	39
Figure 11 Géométrie sphérique du Panthéon.	40
Figure 12 Coupe axiale du Panthéon montrant le cône lumineux projeté par l'oculus. ..	41
Figure 13 Coupe transversale du Panthéon.....	41
Figure 14 Trajectoire du rayon solaire à 24°.	43
Figure 15 Trajectoire du rayon solaire à 48°.	44
Figure 16 Trajectoire du rayon solaire à 72°.	44
Figure 17 Trajectoire du rayon solaire à 60° le 21 avril.	45
Figure 18 Plan du Panthéon avec indication du système de drainage au sol.	46
Figure 19 Plan de la rotonde du Panthéon avec mise en évidence du cercle intérieur supportant la coupole.....	47
Figure 20 Plan schématique du Panthéon avec identification des principales zones architecturales.	48
Figure 21 Schéma géométrique du plan du Panthéon de Rome.	50
Figure 22 Structure interne du dôme du Panthéon : vue des arcs de décharge.	54
Figure 23 Représentation géométrique d'un cercle.	55
Figure 24 Modélisation de l'éclairage solaire du Panthéon au cours de la journée.	57
Figure 25 Trajectoires apparentes du Soleil selon les saisons.....	58

Figure 26 Composition stratifiée de la coupole du Panthéon et variation des matériaux selon la hauteur.	59
Figure 27 Propagation du son dans un espace réverbérant.	60
Figure 28 Fonctionnement du béton romain et mécanisme d'auto-réparation	63
Figure 29 Reconstitution du chantier de la coupole du Panthéon.	64
Figure 30 Coupe intérieure du Panthéon avec caissons du dôme	66
Figure 31 Reconstitution de systèmes de levage utilisés par les Romains.	67
Figure 32 Plan gravé de la Rome antique (« Roma Antiqua ») montrant l'organisation urbaine et les principaux monuments de la ville impériale.	71
Figure 33 Première conception volumétrique du Panthéon et de son parvis	73
Figure 34 Plan architectural du Panthéon de Rome	74
Figure 35 Superposition des plans du panthéon	75
Figure 36 Coupe longitudinale du Panthéon de Rome	76
Figure 37 Coupe transversale du Panthéon.	77
Figure 38 Coupe longitudinale du Panthéon	78
Figure 39 Coupes architecturales du Panthéon.	79
Figure 40 Coupes et plan du Panthéon	80
Figure 41 Première ébauche numérique du Panthéon de Rome.	81
Figure 42 Détail filaire du fronton du Panthéon	82
Figure 43 Modélisation filaire de l'intérieur du Panthéon	83
Figure 44 Modélisation filaire du portique et de sa charpente.	84
Figure 45 Modélisation filaire de la rotonde et du dôme intérieur.	85
Figure 46 Vue filaire du pronaos en coupe verticale	86
Figure 47 Logos des logiciels utilisés pour la modélisation et la préparation à l'impression 3D	87
Figure 48 Modélisation 3D d'une grue romaine à roue de chantier	88
Figure 49 Aperçu du tranchage dans Cura	89
Figure 50 représentation des deux imprimantes utilisées.	90
Figure 51 Copie de fiche technique du filament Spectrum stone Age	92
Figure 52 Extrait de la fiche technique du filament PolyTerra de PolyMaker	93
Figure 53 Types et combinaisons de couleurs	96
Figure 54 Vue rapprochée du dôme du Panthéon mettant en évidence l'effet de texture obtenu par la superposition des couches d'impression et la mise en peinture, renforçant le rendu matière et la perception du volume.	99
Figure 55 Effets d'usure volontairement accentués sur la coupole et le tambour, simulant le vieillissement naturel des matériaux sous l'action du temps, de la pluie et des variations climatiques.	100
Figure 56 Reconstitution numérique de l'intérieur du Panthéon mettant en évidence la richesse des marbres, les jeux de couleurs et l'organisation architecturale des niches et entablements.	101

Figure 57 Reconstitution numérique de l'intérieur du Panthéon mettant en évidence la richesse des marbres, les jeux de couleurs et l'organisation architecturale des niches et entablements suite.....	102
Figure 58 Reconstitution numérique de l'intérieur du Panthéon mettant en évidence la richesse des marbres, les jeux de couleurs et l'organisation architecturale des niches et entablements suite.....	103
Figure 59 Reconstitution numérique de l'intérieur du Panthéon mettant en évidence la richesse des marbres, les jeux de couleurs et l'organisation architecturale des niches et entablements suite.....	104
Figure 60 Reconstitution numérique de l'intérieur du Panthéon mettant en évidence la richesse des marbres, les jeux de couleurs et l'organisation architecturale des niches et entablements suite.....	105
Figure 61 Reconstitution numérique de l'intérieur du Panthéon mettant en évidence la richesse des marbres, les jeux de couleurs et l'organisation architecturale des niches et entablements suite.....	106
Figure 62 Illustration d'une procession impériale romaine mettant en scène l'autorité de l'empereur, l'ordre militaire et la dimension cérémonielle du pouvoir au cœur de la cité.	107
Figure 63 Le pavement extérieur, composé de plus de 1 200 plaquettes imprimées en 3D et assemblées manuellement, structure l'espace de la procession impériale et met en valeur l'ordonnancement et la monumentalité du site.	108
Figure 64 Pavage extérieur réalisé élément par élément, chaque plaquette étant positionnée manuellement afin de restituer la régularité et le rythme du sol antique. .	109
Figure 65 Schémas de pavage : le sol de la maquette est basé sur une pose droite à mi-joint.....	110
Figure 66 Exemple de feuille de faux marbre adhésive utilisée pour reproduire visuellement les sols antiques tout en conservant une mise en œuvre précise et maîtrisée sur la maquette	111
Figure 67 Sol intérieur du Panthéon présentant un pavement en marbres organisés selon des motifs géométriques antiques.	112
Figure 68 Mise en scène d'une procession impériale devant le Panthéon, illustrant le lien entre architecture, pouvoir.	113
Figure 69 Illustration humoristique inspirée de l'univers d'Astérix, représentant une formation de soldats romains et d'un centurion de manière volontairement caricaturale.	115
Figure 70 copie d'écran de la page d'accueil du site internet du projet.....	123
Figure 71 extrait d'une fonction JavaScript concernant le menu mobile.....	124
Figure 72 logo des différents langages de programmation.....	125
Figure 73 Copie du code utiliser dans le Template du footer.	126
Figure 74 capture d'écran de la barre de navigation.....	127
Figure 75 Capture d'écran de la page ressource du site.....	129

Figure 76 explication simple du fonctionnement du protocole HTTPS.....	130
Figure 77 capture d'écran du site internet sur version mobile.	131
Figure 78 Illustration mettant en scène le travail de groupe.	134
Figure 79 Capture d'écran extrait de la page d'accueil.....	136
Figure 80 Capture d'écran extrait de la page mathématique	137
Figure 81 Capture d'écran d'une ressource de la page ressource	138
Figure 82 Copie d'un dessin d'architecture du panthéon.....	140
Figure 83 Extrait d'analyse montrant la réparation du béton romain.....	141
Figure 84 Fiche technique des différents bétons romain	142
Figure 85 Fiche explicative simplifier du panthéon	143
Figure 86 Extrait des détails du panthéon de rome tiré du livre A history of architecture	144
Tableau 1 Version de Synthèse du Diagramme de Gantt.....	135

ARCHITECTURE ET POUVOIR :

Quand les bâtiments racontent l'histoire

Au premier siècle de notre ère, Rome et son empire ont l'emprise sur le monde occidental. Au cœur de cette puissance se trouve un monument défiant encore aujourd'hui le temps et l'architecture moderne : le panthéon.

D'un côté, un miracle de l'architecture antique. Avec sa coupole en Opus Caementicium monumentale et son oculus ouvrant vers le ciel, le panthéon est le symbole des ingénieurs et des mathématiciens romains. Une maîtrise scientifique touchant presque le divin.

De l'autre, une arme de propagande politique extrêmement redoutable. Pour les empereurs Auguste et Hadrien, cette construction n'était pas seulement un acte religieux, c'était une mise en scène parfaite du pouvoir impérial. Chaque élément ou mesure géométrique vise à affirmer la légitimité de l'empire.

Entre les deux, le numérique s'invite pour comprendre et décrypter ce passé. À travers la modélisation 3D, la construction d'une maquette et d'une analyse informatique, ce travail explore comment, deux mille ans plus tard, l'architecture continue de nous raconter l'histoire de Rome et d'un empire éternelle.

Biographie des auteurs

Adrian Orte, Almir Dzaferi et Maxime Genoud sont des étudiants de l'école professionnelle artisanale et industrielle (EPAI) de Fribourg. Apprentis informaticiens passionnés par l'histoire et les nouvelles technologies, ils ont réalisé ce travail dans le cadre de leur travail de maturité professionnelle interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) 2025-2026. Ce projet lie l'histoire de Rome, les sciences mathématiques et physiques ainsi que le développement web au tour de l'un des plus grands monuments de l'Antiquité.

Histoire / Mathématique - Physique / Informatique
TIP 2025-2026 | Fribourg

